

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung des Leseverstehens

Vergleich der Wirksamkeit
von zwei Lesetrainingsprogrammen
mit Kindern der 3. und 4. Klasse

eingereicht von: Susanna Bär Briner
Begleitung: Karin Zumbrunnen
Abgabedatum: 18. Juni 2015

Inhalt

Abstract.....	iv
Glossar	v
Einleitung	1
I. Theoretischer Teil.....	4
1 Lesen als Schlüsselqualifikation zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	4
1.1 Bedeutung des Lesens und Verstehens	4
1.2 Was PISA über die Standards im Lesen und Lesekompetenz sagt.....	5
1.3 Schweizer Ergebnisse zu PISA aus dem Bereich Lesen	6
1.4 Die ersten nationalen Bildungsstandards	8
1.5 Was die nationalen Bildungsstandards über das Lesen sagen	9
1.6 Konsequenzen aus den Standards im Lesen.....	11
2 Lesen ist verstehen.....	12
2.1 Das kognitionspsychologische Modell des Leseprozesses	13
2.2 Lesekompetenz	14
2.3 Ebenen des Leseprozesses	16
2.3.1 Hierarchieniedere Prozesse: Lesen als Wortverstehen	16
2.3.2 Hierarchiehöhere Prozesse: Lesen als Satz- und Textverstehen	17
2.4 Einflussgrößen auf das Lesen und Verstehen	19
2.5 Hintergrundwissen	20
2.6 Leseflüssigkeit	20
2.6.1 Lesefertigkeit und basale Lesekompetenz	21
2.6.2 Lesefertigkeit, basale Lesekompetenz und Leseflüssigkeit	22
2.7 Lesestrategien	22
2.8 Lesemotivation.....	23
2.9 Die kompetent lesende Person	24
2.10 Selbstreguliertes Lesen	25
3 Leseförderung.....	26
3.1 Lautlese-Verfahren	28
3.2 Reciprocal-Teaching Programm.....	28
3.3 PALS Peer-Assisted Learning Strategies.....	29

3.4	Viellese-Verfahren	29
3.5	Leseanimation	29
3.6	Leseverstehen diagnostizieren.....	30
4	Fazit	31
II.	Eigene Untersuchung.....	33
5	Fragestellung	33
5.1	Hauptfrage	33
5.2	Teilfragen.....	33
5.3	Methodische Überlegungen zur Untersuchungsanlage	33
5.4	Stichprobenauswahl	33
5.5	Stichprobenbeschreibung	34
5.5.1	Zwei Interventionsgruppen	34
5.5.2	Kontrollgruppe	35
5.6	Untersuchungsdesign	35
5.6.1	ELFE 1-6, ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler.....	35
5.6.2	SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest	37
5.6.3	Lesetrainingsprogramm <i>Lesen im Leseteam</i>	38
5.6.4	Lesetrainingsprogramm Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten	39
5.6.5	Die beiden Lesetrainingsprogramme im Vergleich.....	41
5.7	Planung und Durchführung.....	43
5.7.1	Durchführung <i>Lesen im Leseteam</i>	43
5.7.2	Durchführung Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten	45
5.7.3	Lesen im Klassenunterricht während der Interventionszeit.....	47
6	Hypothesen.....	48
7	Datenaufbereitung	49
8	Ergebnisse	57
8.1	Lesefertigkeit (Leseflüssigkeit und Dekodiergenauigkeit)	58
8.1.1	Wortlesen und Pseudowortlesen 3. Klasse	58
8.1.2	Wortlesen und Pseudowortlesen 4. Klasse	59
8.1.3	Fortschritt in Wortlesen und Pseudowortlesen 3. und 4. Klasse	60
8.2	Dekodiergenauigkeit und Automatisierung.....	60
8.2.1	Wortverständnis 3. Klasse	61

8.2.2	Wortverständnis 4. Klasse	61
8.2.3	Fortschritt im Wortverständnis 3. Klasse und 4. Klasse	62
8.3	Leseverständnis.....	62
8.3.1	Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 3. Klasse	62
8.3.2	Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 4. Klasse	64
8.3.3	Fortschritt in Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 3. Klasse und 4. Klasse 65	
9	Diskussion der Ergebnisse	67
10	Beantwortung der vier Fragen zur eigenen Untersuchung	69
11	Kritische Würdigung der Untersuchung.....	70
12	Weiterführende Fragen.....	71
13	Schlussreflexion.....	72
14	Literaturverzeichnis	73
15	Abbildungsverzeichnis	75
16	Tabellenverzeichnis	76
17	Anhang	i

Abstract

Die Arbeit widmet sich der Förderung des Leseverstehens von Kindern der 3. und 4. Klasse. Zwei Trainingsprogramme, die Lesestrategien vermitteln, wurden mittels einer Interventionsstudie auf ihre Wirksamkeit hin verglichen. Die Interventionsgruppen trainierten altersgemischt mit je einem Programm, die Kontrollgruppe folgte dem Leseunterricht in der Klasse. Die aus standardisierten Lesetests gewonnenen und verarbeiteten Daten zeigten auf, dass vor allem schwächer lesende Kinder von den Programmen profitierten. Bei den Kindern der 3. Klasse konnte eine Angleichung der Leseleistungen im Klassenvergleich festgestellt werden. Bei den Kindern der 4. Klasse zeigte das Programm mit individuellen Arbeitsformen grössere Wirkung. Für die Verfasserin der Arbeit resultierten aus den Erkenntnissen wichtige Hinweise für die Umsetzung einer gezielten Förderung des Leseverstehens im schulischen Bereich.

Glossar

Dekodieren	Erkennen ganzer Wörter oder Wortbestandteile.
D-EDK	Deutschscheizer Erziehungsdirektorenkonferenz
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Grapheme	Buchstaben oder Buchstabengruppen (sch), denen ein Laut zugeordnet ist.
ICF	International Classification of Functioning, Disability an Health. Von der WHO (World Health Organisation) erstellte Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen.
Interferenzen	Überlappungen mit dem Weltwissen, z.B. Donner - Interferenzziehung: Anzeichen von Gewitter und Regen unterstützen vorwissensbasiert, Leerstellen des Textinhaltes zu schliessen
Mittelwert	Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl, auch Durchschnitt genannt.
Morphem	Kleinste bedeutungstragende Einheit im Sprachsystem; Minimale grammatische Einheit, aus denen die Ausdrücke einer Sprache zusammengesetzt sind.
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Phoneme	Laute, kleinstmögliche Einheit unserer Sprache.
Phonologische Bewusstheit	Fähigkeit, einzelne Segmente der Sprache zu erkennen und diese zu manipulieren (Wörter in Phoneme gliedern, aus Phonemen Teile zusammensetzen, Phoneme austauschen usw.).
PISA	Programme for International Student Assessment.
Proposition	Bedeutungseinheit in Wortfolgen, kleinste selbständige Bedeutungseinheit eines Textes.
Rekodieren	Stückweises „Erlesen“ Buchstabe für Buchstabe.
Textbasis	Enthält alle im Text genannten Einzelheiten, beinhaltet die Bedeutung, nicht jedoch die exakte Wortwahl und Syntax.
Vorwissen	reicht von allgemeinem Weltwissen bis zu spezifischem inhaltlichen Wissen, auch Wissen über Sprache, hilft relevante Informationen aus Texten zu identifizieren, Vorwissen hilft, neue Informationen in vorhandene Wissensstrukturen zu integrieren.
Weltwissen	beschreibt das einem Individuum verfügbare allgemeine Wissen, Kenntnisse und Erfahrungen über Umwelt und Gesellschaft.

Einleitung

„Sss...Sssthh...Sssthoohoo...Sssthoop - Stopp - ah, Schtop!“

In jedem Schuljahr ist er zu erleben. Dieser Moment, in dem ein Kind der ersten Klasse selber ein Wort entschlüsselt und freudestrahlend die errungene Entschlüsselung laut ausspricht und sich gleich das nächste Wort vornimmt und wieder zum Ziel kommt. Lesen - das Wort klingt einfach, aber es bezeichnet einen ausgesprochen komplexen Vorgang.

Unser Alltag ist geprägt durch die schriftliche Sprache. Über die schriftliche Sprache orientieren wir uns, erschliessen uns eine Vielzahl von Lebensbereichen und haben Anschluss an Ideen und Wertvorstellungen. Lesen ist Grundvoraussetzung zur aktiven Teilnahme am beruflichen und gesellschaftlichen Leben und trägt Erfolgsversprechen in sich. Auch die benutzerfreundlichste und lebenserleichterndste App kann uns das Lesen nicht ersparen. Das Gegenteil ist der Fall. Die zunehmend digital gebotenen Informationen und Applikationen in vielen alltäglichen Lebensbereichen betonen die Wichtigkeit des Lesens.

Die Schule trägt in der Vermittlung eines systematischen Schriftspracherwerbs einiges zu erfolgreichen Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen bei. Lesen in der Schule ist weit mehr als eine Angelegenheit des erarbeitenden Unterrichts. Eine anregende und spannende Leseumgebung, die motiviert, sich mit Lesen zu beschäftigen, ist Voraussetzung für die Leseerziehung. Die lustvolle Hinführung zur Literatur mittels Kinder- und Jugendbücher spielt eine ebenso grosse Rolle, wie das Lesen, neuerlicher verstanden als ein Instrument für Problemlösungen. Die Herausforderung, Kinder auf dem Weg zum Lesenkönnen zu begleiten und zu unterstützen, ist für alle Beteiligten kein einfaches Unterfangen. Welchen Weg Lehrpersonen mit ihren Kindern dabei einschlagen, welche Lernarrangements, Übungsformen und Unterstützungsangebote sie heranziehen und wie sie die Leseleistung der Kinder einschätzen, ist sehr unterschiedlich. Die lesen lernenden Kinder bewältigen ihren Part auf ebenso unterschiedlichen Wegen - überfliegend und selbstverständlich die Einen, zögerlich und unsicher die Anderen. Die Heterogenität ist unübersehbar. In meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin an einer zürcherischen Primarschule begegnen mir in allen Klassen Kinder, die trotz den entscheidenden Lesefortschritten, die sie in der ersten und zweiten Klasse gemacht haben, in den höheren Klassen oft unzureichend lesen und das Gelesene nicht verstehen können. Den Anforderungen in den täglichen Schulstunden können diese Kinder kaum gerecht werden, denn Lesen nimmt in der Schule eine dominierende Stellung ein.

Liegt es an der mangelnden Bereitschaft der Kinder, sich auf den Inhalt eines Textes einzulassen? Sind sie mit dem Lesevorgang so beschäftigt, dass sie für die Inhaltsaufnahme keine Kapazität mehr haben? Wird das Lesen an sich zuwenig präzise gefördert? Gelten für Knaben und Mädchen gleiche Ansätze im Leselernprozess? Welche Differenzierungen sind angebracht? Wie ist eine effektive Förderung im Lesen ausgestaltet? Über welche Kompetenzen muss ich als Lehrperson verfügen, damit ich die Sachkompetenz, didaktische Kompetenz und diagnostische Kompetenz zur Verfügung habe, Lesearrange-

ments bereitzustellen und Fördermassnahmen einzuleiten? Wo und wie setzt eine durchdachte Leseförderung an und unterstützt Kinder, motiviert und erfolgreich mit umfangreichen komplexen Texten umzugehen und sie zu bewältigen? Solche und ähnliche Fragen lassen je andere Perspektiven aufs Lesen zu und fassen meine Herausforderung mit Lesen zusammen.

Mit den seit 2000 alle drei Jahre durchgeführten internationalen Leistungsvergleichen PISA (Programme for International Student Assessment) in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen und den dazu veröffentlichten Ergebnissen ist das Thema „Lesen“ in einem umfassenden Sinn verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die Auseinandersetzung mit den PISA-Studien hat auch in der Bildungspolitik Bewegungen ausgelöst. 2011 gab die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) die ersten nationalen Bildungsstandards für die obligatorische Schule frei. Im Lehrplan 21 finden sie ihre Ausgestaltung. Von den Lehrkräften wird verstärkt erwartet, Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, die Kinder und Jugendliche befähigen, ihr Leben selbstbestimmt, sozialkompetent und verantwortungsbewusst in die Hand zu nehmen. Lesenkönnen bildet dabei die Grundlage.

Die Bedeutung des Lesenkönnens ist umfassend. Aus den angedeuteten Perspektiven nimmt die vorliegende Arbeit das Fördern und Üben des Lesens im Unterricht als Ausgangspunkt des Forschungsvorhabens. So wende ich mich in der eigenen Untersuchung der Hauptfrage zu:

Inwiefern wirken sich zwei auf Vermittlung von Lesestrategien angelegte Lesetrainingsprogramme auf die Lesefertigkeit und das Leseverstehen von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Primarklasse aus?

Um der Fragestellung verfeinert auf den Grund zu gehen, sind folgende Teilfragen zu formulieren:

- Wer profitiert durch die Trainingsprogramme?
- Wie stark wird durch die Trainingsprogramme profitiert?
- Spielt das Alter der Kinder in Bezug auf die Trainingsprogramme eine Rolle?

Die eigene Auseinandersetzung mit den vier Forschungsfragen rund um die Leseförderung mit Hilfe von Trainingsprogrammen ist nicht zuletzt mit dem Ziel verbunden, Lesen und Prinzipien der wirksamen Förderung an meiner Schule zum Thema zu machen.

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus zwei Teilen, dem theoretischen Teil und dem Teil der eigenen Untersuchung zusammen. Sie ist in 13 Kapitel gegliedert.

Im **ersten Kapitel** geht es um die heutige Bedeutung des Lesens aus verschiedenen Blickrichtungen und um die Leseverständnisleistungen der Schweizer Jugendlichen in PISA. Die PISA-Studien und Reaktionen der nationalen Bildungspolitik auf die Vergleichsstudie werden dargelegt. Die Auswirkungen der nationalen Bildungspolitik finden Ausdruck im Lehrplan 21. Dieser wird für den Bereich Lesen beleuchtet. Die Grundansprüche ans Lesen in PISA und im Lehrplan 21 werden einander gegenübergestellt und auf das Verbindende hingewiesen. Mit Fragen, deren Antworten Hinweise auf eine umfassende Leseförderung in und neben der Schule geben könnten, endet das erste Kapitel.

Im **zweiten Kapitel** werden die theoretischen Hintergründe für das Lesen und Verstehen nachvollzogen. Wie Lesekompetenz in der Leseforschung verstanden wird und welche Modelle zum Verständnis

herangezogen werden, sind dargestellt. Der Leseprozess wird als Prozess auf mehreren Ebenen begriffen. So folgen Ausführungen zu den Teilprozessen und zu Einflussgrößen, die für das Lesen und Verstehen eine Rolle spielen. Dazu gehören Hintergrundwissen, Lesefertigkeit, Lesestrategien und Lesemotivation. Die genannten Faktoren werden zum Bild der kompetent lesenden Person zusammengefügt. Auch das selbstregulierte Lesen wird skizziert.

Im **dritten Kapitel** stehen die Leseförderung und das Diagnostizieren von Schwierigkeiten im Leseverstehen im Fokus. Ausgehend vom didaktischen Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix (2012) wird ausgeführt, wie und mit welchen Methoden Kinder im Leseverstehen unterstützt und gefördert werden können. Beobachtungsmöglichkeiten und der Beizug des ICF-Analyse Rasters werden kurz dargestellt, wenige Beispiele von standardisierten Tests werden erwähnt und führen zur Leseförderung zurück.

Im **vierten Kapitel** wird ein Fazit über den theoretischen Teil gezogen und Gedanken zu Voraussetzungen einer wirksamen Leseförderung werden aufgrund der Fragen am Ende des ersten Kapitels formuliert. Es wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass der Lehrplan 21 in Kraft treten kann. Anschliessend wird zur eigenen Untersuchung übergeleitet.

Das **fünfte Kapitel** beginnt mit den vier Forschungsfragen - der Hauptfrage und den drei Teilfragen. Im Anschluss daran folgen die methodischen Überlegungen zur Untersuchungsanlage. Das Untersuchungsdesign mit den Vor- bzw. Nachtests und die beiden Trainingsprogramme werden beschrieben. Ebenso wird die Durchführung des Trainings beschrieben.

Das **sechste Kapitel** enthält drei Hypothesen und kurze Begründungen zu den Annahmen.

Im **siebten Kapitel** wird in sieben Schritten die Datenaufbereitung dargestellt.

Im **achten Kapitel** werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchung dokumentiert. Die aufbereiteten Daten aus dem siebten Kapitel werden für die Aussagen herangezogen. Die relevanten Mittelwerte finden sich in Tabellen und Diagrammen.

Im **neunten Kapitel** werden die Ergebnisse diskutiert und Stellung zu den Hypothesen genommen.

Im **zehnten Kapitel** werden die vier Forschungsfragen - die Hauptfrage und die drei Teilfragen beantwortet.

Im **elften Kapitel** wird die Untersuchung kritisch gewürdigt.

Im **zwölften Kapitel** werden Heterogenität, adaptiver Unterricht und Weiterbildungen für Lehrpersonen als weiterführende Fragen kurz gestreift. Die Arbeit endet mit der Schlussreflexion im **dreizehnten Kapitel**.

I. Theoretischer Teil

1 Lesen als Schlüsselqualifikation zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

1.1 Bedeutung des Lesens und Verstehens

Texte sind überall präsent. Ob es darum geht, ein Computerprogramm zu installieren, Zeitungsanzeigen oder Romane zu lesen, Formulare auszufüllen und Anträge zu stellen - der lesende Umgang mit Informationen, ob auf dem Papier oder dem Bildschirm, wird heute in vielen Lebensbereichen selbstverständlich vorausgesetzt.

Die Fähigkeit zum Lesen ist daher nach wie vor unerlässlich, um erfolgreich eine Schul- und Berufsausbildung zu absolvieren und dann im Berufsleben auch bestehen zu können; sie bestimmt massgeblich die soziale Position in unserer Gesellschaft mit. Wer beispielsweise Probleme mit dem Leseverständnis hat, läuft Gefahr, dass sich gravierende Lernprobleme verfestigen. Texte werden nur unzureichend oder gar nicht verstanden, neue Themen können nicht selbstständig erarbeitet werden. Der Lernprozess wird zunehmend durch die fehlenden Lesekompetenzen eingeschränkt. Als Folge kann sogar eine Lernbehinderung entstehen, die weitreichende Konsequenzen für die soziale und emotionale Entwicklung der Betroffenen haben kann. Mit Blick auf die sich rasant verändernde Medienlandschaft ist die Lesefähigkeit *die* Orientierungshilfe (vgl. Hurrelmann, 2009, S.126-127). Die wenigen Aspekte lassen erkennen, wie bestimmend das Lesen für die Persönlichkeitsentwicklung und damit zur Lebensbewältigung ist.

Selbständiges Lernen in allen Fächern ist eine entscheidende Kompetenz für die schulische Laufbahn der Kinder. Zu den grundlegenden Tätigkeiten in der Schule gehören das Lesen und der Umgang mit verschiedensten Texten. In den Sprachfächern liegt der auseinandersetzenende Umgang mit Texten auf der Hand und spielt eine grosse Rolle. In allen anderen Fachbereichen - in Mathematik, im Sachkundeunterricht, in Musik, in Religion und Kultur - ist der kompetente Umgang mit Sachtexten stillschweigend vorausgesetzt. Mit den steigenden Anforderungen des Lernstoffes steigen auch die Anforderungen an die Selbständigkeit der Lernenden und an die aktive Lernhaltung der Kinder. Eine angemessene Lesekompetenz ist Voraussetzung, um eigenverantwortlich bestehen zu können. Für Lehrpersonen ist die Einsicht wichtig, dass nicht einfach davon ausgegangen werden kann, dass die Kinder die ihnen vorgelegten Texte verstehen. Motivierte und kompetent Lesende heranzubilden ist als Ziel gesetzt. Doch um das Ziel zu erreichen, muss Klarheit darüber bestehen, was Lesekompetenz heisst und was von Seiten der Schule an Unterstützung geleistet werden muss, damit die Kinder Lesekompetenz erarbeiten können.

Bevor auf das Lesen und die Lesekompetenz eingegangen wird, stehen im nächsten Abschnitt die PISA-Studien im Fokus. Es wird ausgeführt, was PISA über die Standards im Lesen sagt und wie die Leseverständnisseleistungen der Schweizer Jugendlichen im Vergleich dastehen. Nachfolgend werden

die nationalen Bildungsstandards, die für die Deutschschweizer Kantone im Lehrplan 21 enthalten sind, dargestellt. Sie geben eine Art Kompass vor, worauf die Schule in aufbauenden und immer wieder reflektierenden Schritten den Kompetenzaufbau der Kinder im Lesen ausrichten kann.

1.2 Was PISA über die Standards im Lesen und Lesekompetenz sagt

PISA (Programme for International Student Assessment) ist ein internationaler Schulleistungsvergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und testet und vergleicht seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre aus mittlerweile 65 Ländern weltweit die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. PISA vergleicht die Kompetenzen der Jugendlichen, die es ihnen ermöglicht, bei einer Problemstellung eine Vielzahl von Situationen zu analysieren, logisch zu denken und in effektiver Weise zu kommunizieren und damit den beruflichen und schulischen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. PISA orientiert sich am Konzept der Grundbildung (Literacy). Damit ist Bildung gemeint, die es den Jugendlichen ermöglicht, ihr Wissen und Können in einem neuen Umfeld anzuwenden (Kosortium PISA.ch).

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Befunde aus dem Bereich Lesen relevant.

Lesekompetenz bedeutet in PISA der kompetente Umgang mit lebenspraktisch relevantem Textmaterial und beweist sich im Verstehen, in der zielgerichteten Informationsentnahme, im Reflektieren und im Bewerten. Über Lesekompetenz verfügen impliziert, in der Lage zu sein, geschriebene Texte unterschiedlicher Art zu verstehen, zu nutzen und zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potential weiterzuentwickeln. Lesekompetenz gilt als Voraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben (Artelt, Stanat, Schneider, Schiefele & Lehmann, 2004, S.141). PISA sieht Lesen als Funktion und Instrument zur Problemlösung. PISA unterscheidet im Lesen seit 2009 sechs Kompetenzstufen Die unterschiedenen Niveaus bilden die Grundlage der Ergebnisberichterstattung zu PISA. Nach Abschluss der obligatorischen Schule wird von den Jugendlichen das Kompetenzniveau 2 erwartet, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Jugendliche mit den Kompetenzniveaus 1a und 1b zählen zu den schwachen Lesenden, Jugendliche mit den Kompetenzniveaus 5 und 6 haben die Expertenstufen erreicht und gelten als lesestark (Abbildung 1).

Niveau 6	Die Lesenden sind fähig, ein ganzes und detailliertes Verständnis eines Textes oder mehrerer Texte zu erlangen und deren Informationen gedanklich miteinander zu verbinden.
Niveau 5	Die Lesenden sind fähig, in einem Text mehrere tief eingebettete Informationen zu finden, zu ordnen und zu erkennen, welche für das Lösen der Aufgabe wichtig sind.
Niveau 4	Die Lesenden sind fähig, in einem Text mehrere Informationen zu finden und zu ordnen. Die Bedeutung sprachlicher Nuancen in einem Textteil wird unter Berücksichtigung des Textes als Ganzes interpretiert.

Niveau 3	Die Lesenden sind fähig, mehrere Informationen zu lokalisieren und auch die bestehenden Zusammenhänge zwischen den Informationen zu erkennen. Mehrere Textteile können gedanklich miteinander verbunden werden und Zusammenhänge werden begriffen, zum Teil mit Bezugnahme auf vertraute Alltagskenntnisse.
Niveau 2	Die Lesenden sind fähig, eine oder mehrere Informationen zu lokalisieren, Zusammenhänge zu begreifen, die Bedeutung eines begrenzten Textteiles zu analysieren und die Hauptidee eines Textes zu identifizieren.
Niveau 1a	Die Lesenden sind fähig, in einem Text zu einem vertrauten Thema eine oder mehrere unabhängige, explizit ausgedrückte Informationen zu lokalisieren, das Hauptthema oder die Absicht des Autors zu erkennen sowie einen einfachen Zusammenhang zwischen den im Text enthaltenen Informationen und allgemeinem Alltagswissen herzustellen.
Niveau 1b	Die Lesenden sind fähig, in einem kurzen, syntaktisch einfachen Text aus einem gewohnten Kontext, dessen Form vertraut ist, beispielsweise eine einfache Liste oder Erzählung oder eine einzige, explizit ausgedrückte Information zu lokalisieren, sofern sie leicht sichtbar ist.

Abbildung 1: Kompetenzniveaus und ihre Lesefähigkeiten (Zugriff am 07.05.2015 unter <https://pisa.educa.ch/de/lesen>)

Drei Aspekte sind in der PISA Lesekompetenz wichtig: Informationen ermitteln, textbezogenes Interpretieren und Reflektieren und Bewerten. Die Kurzbeschreibungen der Anforderungen der Kompetenzstufen im Lesen werden in der Literatur in vertiefenden Analysen im Rahmen von PISA auch mit Skalenergebnissen beschrieben.

Abbildung 2: Skalenbereich und Grenzwerte für die Kompetenzniveaus (Zugriff am 07.05.2015 unter <https://pisa.educa.ch/de/lesen>)

1.3 Schweizer Ergebnisse zu PISA aus dem Bereich Lesen

Aus der folgenden Abbildung ist die Verteilung der Kompetenzniveaus im Lesen für die Schweiz und die Vergleichsländer der Erhebung PISA 2012 zu entnehmen. In der Schweiz beträgt der Anteil lese-schwacher Schülerinnen und Schüler (< Kompetenzniveau 2) 14 Prozent. In den Vergleichsländern ist dieser Anteil nur in Kanada (11%) und in Finnland (11%) statistisch signifikant tiefer als in der Schweiz. Der Anteil lesestarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und 6) beträgt in der Schweiz 9 Prozent. In Kanada (13%), Finnland (13%), Frankreich (13%) und Belgien (12%) ist dieser Anteil statistisch signifikant höher als in der Schweiz.

Abbildung 3: Leseleistung nach Kompetenzniveaus, PISA 2012 (Zugriff am 07.05.2015 <https://pisa.educa.ch/de/lesen>)

In PISA 2000 wurde das Lesen erstmals umfassend geprüft. Bis zu PISA 2012 können die Mittelwerte im Lesen der Schweizer 15-Jährigen zum OECD-Mittelwert verglichen werden. Seit PISA 2003 liegt die Schweiz über dem Mittelwert der OECD.

Der positive Trend im Lesen zeigt sich vor allem in der markanten Verbesserung der Leseleistungen von leseschwachen Schülerinnen und Schülern.

Abbildung 4: PISA 2000 - 2012, Leistungen im Lesen (Zugriff am 07.07.2015 unter www.sbf.admin.ch/themen, Konsortium PISA.ch)

Der Anteil lesestarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und 6) lag sowohl in PISA 2000 als auch in PISA 2012 bei 9%. Ein positiver Trend im Lesen zeigt sich vor allem im Anteil leseschwacher Schülerinnen und Schüler (< Kompetenzniveau 2). Markant verbessert haben sich die Leseleistungen von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der ersten Generation. Die soziale Herkunft der Jugendlichen dieser Gruppe war im Jahr 2012 privilegiierter und der Anteil an Jugendlichen, die im Elternhaus eine andere Sprache als Deutsch gesprochen haben, ist prozentual zurückgegangen. So ist festzustellen, dass der Anstieg der Leseleistungen seit PISA 2000 zu einem grossen Teil auf die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft zurückzuführen ist (Konsortium PISA.ch).

1.4 Die ersten nationalen Bildungsstandards

Welche Arten von Wissen und Können brauchen heranwachsende Kinder und Jugendliche, damit sie lebenslanglich mit den stetigen Veränderungen, den Fortschritten und den Beschleunigungen jeglicher Art mithalten, sich zurechtfinden und sich in der Gesellschaft erst noch wohlfühlen können? Diese Frage oder ähnlich muss unter dem Eindruck der (ernüchternden) PISA-Ergebnisse bei der Schaffung der nationalen Bildungsstandards zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Unterrichtsziele der obligatorischen Schule mitgedacht worden sein. In demokratischen Gesellschaften ist es Aufgabe der Schule, allen Heranwachsenden einen vergleichbaren Stand von Grundfertigkeiten zu vermitteln, den sie brauchen, um sich am sozialen Leben beteiligen zu können. Ohne diesen Stand wäre umgekehrt auch die Gesellschaft nicht funktionsfähig.

Die Harmonisierung der Ziele der Bildungsstufen und der wichtigsten Strukturen der Volksschule ist seit 2006 ein Verfassungsauftrag an die Kantone (BV Art. 62). Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat die nationalen Bildungsziele (Bildungsstandards) für die obligatorische Schule 2011 freigegeben. Die Bildungsstandards beschreiben, welche Grundkompetenzen die Schülerinnen und Schüler in Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften bis am Ende des 4., 8. und 11. Schuljahres erwerben sollen. Bei dieser Zählweise wird der zweijährige obligatorische Kindergarten mitgezählt.

Für die Deutschschweiz sind die Bildungsstandards als Zielvorgaben in den Lehrplan 21 eingeflossen. In der Medienmitteilung vom 2. April 2015 der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (D-EDK) ist zu lesen, dass nun die druckfertige Fassung des Lehrplans 21 vorliegt (Zugriff am 07.05.2015 unter www.D-EDK.ch). In den ersten Kantonen wird der Lehrplan 21 ab dem Schuljahr 2015/2016 eingeführt. Im Kanton Zürich soll eine Vernehmlassung zum Lehrplan 21 im Laufe des Jahres 2016 erfolgen. Geplant ist, den Lehrplan 21 ab Schuljahr 2017/18 einzuführen (Zugriff am 07.05.2015 unter www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion).

Mit den Grundkompetenzen soll der Kern dessen, was Schule zu vermitteln hat, festgelegt sein. Schulen und einzelne Lehrkräfte sollen innerhalb des Lehrplans 21 weiterhin die Möglichkeit haben, eigene Schwerpunkte zu setzen. Es wäre also falsch, den Unterricht nur an den Standards auszurichten. Mit den Formulierungen von Bildungsstandards für die einzelnen Unterrichtsfächer hat die EDK eine Verschiebung in der Steuerung des Bildungssystems vorgenommen: von der Input-Orientierung zur Output-Orientierung, das heisst, der Lehrplan 21 orientiert sich an Kompetenzen und legt Wert sowohl auf Wissen als auch auf Können. Damit hat das Literacy-Konzept, welches die PISA-Studie verwendet,

Eingang in den Lehrplan 21 gefunden. Lesen ist auch als Instrument zur Problemlösungsaufgaben verstanden, die sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen an die Kommunikation und im alltäglichen Umgang mit Texten stellen (vgl. Bertschi-Kaufmann und Kappeler, 2014, S.275).

1.5 Was die nationalen Bildungsstandards über das Lesen sagen

Beim Lesen handelt es sich um einen auf mehreren Ebenen zu bewältigenden Vorgang. Auch die Bildungsstandards repräsentieren die Vielschichtigkeit. Die einzelnen Standards zum Lesen sind in vier Gruppen zusammengefasst:

- A Grundfertigkeiten
- B Verstehen von Sachtexten
- C Verstehen literarischer Texte
- D Reflexion über das Leseverhalten.

Jede Gruppe vereinigt in sich verschiedene Teilfähigkeiten des Lesens. Die Grundfertigkeiten sind allerdings unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb der übrigen Teilfertigkeiten. Je differenzierter ausgebildet die Teilfähigkeiten bei einer Person sind, desto mehr Informationen kann sie aus Textmaterialien heraus lesen.

2 | Lesen

A | Grundfertigkeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.

B | Verstehen von Sachtexten

1. Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen.

C | Verstehen literarischer Texte

1. Die Schülerinnen und Schüler können literarische Texte lesen und verstehen.

D | Reflexion über das Leseverhalten

1. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseverhalten und ihre Leseinteressen reflektieren.

Abbildung 5: Vorlage Lehrplan 21 Deutsch Lesen

In der Vorlage des Lehrplans 21 sind die Gruppen A - D weiter in Zyklen unterteilt:

- Zyklus 1 umfasst Kindergartenstufe bis 2. Klasse
- Zyklus 2 umfasst die 3. bis 6. Klasse
- Zyklus 3 umfasst die 7. bis 9. Klasse.

Die drei Zyklen enthalten die Aufträge an den Grundanspruch im Lesen. Sie unterteilen weiter, was zu den gängigen Lernzielen in den verschiedenen Klassenstufen gehört und was an Kompetenz erreicht werden soll.

Als Beispiel sei an dieser Stelle die Gruppe A „Grundfertigkeiten“ abgebildet. Der Weg vom elementaren ersten Schritt der Identifizierung der Buchstaben, über das Erkennen der Buchstabenkombinationen als Wörter, über die syntaktischen Zusammenhänge hin zu einem adäquaten Lesetempo, das dem Textverstehen dient, sind wichtige Aufgaben des Leseunterrichts aufgeführt.

5 Fachbereichslehrplan | Deutsch | Kompetenzaufbau Lehrplan 21

Kompetenzbereich	D.2	Lesen	Grundfertigkeiten	Handlungs-/Themenaspekt
A				
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.			<small>Querverweise EZ - Räumliche Orientierung EZ - Lernen und Reflexion</small>
	1.1.1 Die Schülerinnen und Schüler ...			Querverweis
1	a	» können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola). » können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen). » können einen Zugang zu (Bilder-)Büchern finden.		Kompetenzstufe
	b	» können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden. » können kurze Sätze langsam erlesen.		Grundanspruch
	c	» erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). » können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still lesen.		
	d	» erkennen häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick (z.B. ver-, vor-, nach- als Vormorpheme, bekannte Stamm-Morpheme).		
2	e	» können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung aufbauen.		
3	f	» können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen. » können Wörter bzw. Wortbilder, die ihnen vertraut sind, schnell erkennen (rezeptiver Wortschatz aktivieren).		
	g	» verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient.		
	h	» können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. » können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Texten verstehen; sie Sprachregistern zuordnen (z.B. Fachsprache) und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.		

Orientierungspunkt

Abbildung 6: Vorlage Lehrplan 21 Deutsch Lesen Grundfertigkeiten (Zugriff am 07.05.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/>)

Die zu den drei Zyklen angegebenen acht Kompetenzstufen zeigen eine sinnvolle Progression im Unterricht auf und geben Hinweise, was Überprüfungsinstrumente leisten müssen, um die Beurteilung der basalen Lesekompetenzen sinnvoll zu erfassen. Im Weiteren sensibilisieren sie den diagnostischen Blick. Sie geben Hinweise, auf welcher Stufe Fördermassnahmen bei auftretenden Schwierigkeiten ansetzen müssen.

Im Lehrplan 21 sind „Verstehen von Sachtexten“ und „Verstehen literarischer Texte“ in den drei Zyklen in je neun und „Reflexion über das Leseverhalten“ in fünf Kompetenzstufen unterteilt.

Da in dieser Arbeit der Primarschulbereich ausschlaggebend ist, werden zur Übersicht die Grundkompetenzen im Lesen am Ende der 6. Klasse (Zyklus 2) in einer Tabelle zusammengefasst. Zusätzlich

werden die Kompetenzstufen von PISA herangezogen und zugeordnet, auch wenn das Alter der Kinder und Jugendlichen nicht deckungsgleich ist. Die genannten Kompetenzen sind in erster Linie Orientierungshilfen, Planungshilfen und Evaluationshilfen der Lehrpersonen. Sie sind es letztendlich, die eine wirksame Leseförderung in ihrem Unterricht planen, durchführen und evaluieren müssen.

Tabelle 1: Grundansprüche im Lesen des 2. Zyklus (Ende der 6. Klasse)

Lehrplan 21	PISA Kompetenzniveau	
Handlungs- / Themenaspekt im Kompetenzbereich	Die Schülerinnen und Schüler können ...	
Verstehen von Sachtexten: wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen	<ul style="list-style-type: none"> » die Struktur eines Textes erkennen und explizite Informationen entnehmen. » einen übersichtlichen kürzeren Text als Ganzes verstehen, auch wenn sie einzelne Wörter nicht verstehen. » mithilfe von zielgerichteten Fragen naheliegende implizite Informationen erschliessen und Abbildungen und Text zueinander in Bezug setzen. » die Bedeutung von unbekanntem Wörtern aus dem Kontext erschliessen, erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) nachschlagen und damit ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. 	<p>Niveau 3:</p> <p>... mehrere Informationen lokalisieren</p> <p>... mehrere Textteile gedanklich miteinander verbinden.</p>
Verstehen literarischer Texte: literarische Texte lesen und verstehen	<ul style="list-style-type: none"> » ein Buch auswählen, indem sie in verschiedenen Büchern schnuppern. » sich in Figuren hineinversetzen, ihr Handeln sowie mit Unterstützung deren Absichten und Motive nachvollziehen und diese mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. » in Gedichten den für sie bedeutsamen Kerngedanken mit Unterstützung formulieren. » ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend vorlesen, dass Unterschiede zwischen erzählend-beschreibenden Passagen und Figurenrede deutlich werden. » sich mit Unterstützung in einer Schulbibliothek orientieren und deren Angebote nutzen. 	<p>Niveau 4</p> <p>... die Bedeutung sprachlicher Nuancen in einem Textteil unter Berücksichtigung des Textes als Ganzes interpretieren.</p>
Reflexion über das Leseverhalten: Leseverhalten und Leseinteressen reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> » unter Anleitung beschreiben, welche Lesestrategien sie angewendet haben. » unter Anleitung darüber nachdenken, wie sie einen Text verstanden haben und sich über ihr Textverständnis austauschen. » beschreiben, unter welchen Voraussetzungen sie sich auf eine Lektüre einlassen und wie sie ins Lesen versinken können. » beschreiben, wie sie das Lesen von Texten auch ausserhalb des Unterrichts bereichert und inwiefern dies ihren Horizont erweitert. 	<p>Niveau 5</p> <p>(dank metakognitiver Haltung die Brücke schlagen zu)</p> <p>... in einem Text Informationen erkennen, welche für das Lösen von Aufgaben wichtig sind.</p>

Die explizite Nennung von „Grundfertigkeiten“ und „Reflexion über das Leseverhalten“ im Lehrplan 21 betonen die Wichtigkeit des sorgfältigen Aufbaus der basalen Lesekompetenz und der Selbstregulation beim Lesen, die Lesemotivation und Leseinteresse miteinschliesst (vgl. Philipp, 2012, S.130-139). Die Reflexion über das eigene Lesen verbunden mit dem Austausch mit Anderen kann Aufschluss über das eigene Textverständnis geben und erweiternde Bezüge zum Gelesenen unterstützen.

1.6 Konsequenzen aus den Standards im Lesen

Für die Lesekompetenz in der PISA-Konzeption sind das Können von Informationen ermitteln, textbezogenem Interpretieren und Reflektieren und Bewerten aus lebenspraktisch relevantem Textmaterial

wichtig. In den nationalen Bildungsstandards werden Grundfertigkeiten, Verstehen von Sachtexten, Verstehen literarischer Texte und Reflexion über das Leseverhalten vorgegeben. Die Schule hat die Aufgabe der Leseförderung bis anhin sowohl technisch (Grundfertigkeiten) als auch verbunden in der Hinführung zur Literatur mittels Kinder- und Jugendbücher verstanden (Input-Orientierung). Die Vergewisserung, welche konkreten Leistungsniveaus die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erreichten (Output-Orientierung) war eher im Hintergrund. Mit den Ergebnissen der PISA-Studien und den nationalen Bildungsstandards ist die Betonung der Messbarkeit von Kompetenzen in den Vordergrund gerückt. Deutlich geworden sind die grossen Defizite in der Lesefähigkeit von Schülerinnen und Schülern und die grosse Streuung zwischen lesestarken und lesechwachen Jugendlichen. Der leicht positive Trend im Bereich Lesen ist laut den Ergebnissen der PISA-Studien auf die Veränderung des sozioökonomischen Status von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zurückzuführen (vgl. Kapitel 1.3).

In der Primarschule trifft man ebenfalls auf eine sehr grosse Heterogenität bezüglich der Lesekompetenz. Die ersten zwei Schuljahre widmen sich explizit der Leseförderung mit dem Fokus auf dem Erwerb der basalen Lesekompetenz. In den beiden nachfolgenden Schuljahren folgt das weiterführende Lesen, abhängig von der Leseförderung der Lehrperson. Und darin besteht das Risiko, dass Leseförderung auch etwas zufällig sein kann. So sind einerseits die Fragen *Wie sieht Leseförderung im Zusammenspiel mit den Standards aus? und Wie berücksichtigen die Leseförderkonzepte die Leistungsunterschiede von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft?* und andererseits die Fragen *Welche Übungsformen sind besonders geeignet, Lesekompetenz bei allen Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu sichern? und Wie kann die Lesemotivation bei starken und schwachen Lernenden angeregt und behalten werden?* wichtig. Die ersten Fragen richten den Blick auf die diagnostischen Kompetenzen der Lehrpersonen. Sie werden in dieser Arbeit im Kapitel 3.6 aufgenommen. Die zweiten Fragen zielen auf den adaptiven Unterricht der Lehrpersonen zur Förderung von Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern ab. Mit der Kompetenzorientierung und Passung geht es für die Lehrpersonen darum, den Unterricht so zu planen, zu gestalten und zu reflektieren, dass auf vorhandene Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und neue Kompetenzen entwickelt werden können. Die Leseförderung ist natürlich nicht auf die Schule beschränkt. Eltern als vorbildlich Lesende und eine Öffentlichkeit mit vielfältigen und attraktiven Angeboten tragen viel zu selbstverständlich lesenden Kindern und Jugendlichen bei. Leseförderung geht alle an.

Lesen, Lesekompetenz, Lesefertigkeit, Grundfertigkeiten im Lesen und basale Lesekompetenz sind Begriffe, die in der Arbeit verwendet worden sind. Was hinter den Begriffen steht und in welchen Modellvorstellungen sie repräsentiert werden, nehmen die folgenden Abschnitte auf. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit dem Zoomen beim Film. In stets detailreicheren Ausführungen werden die Prozesse, die beim Lesen ablaufen, ausgeführt.

2 Lesen ist verstehen

Lesen ist kein passiver Prozess der Bedeutungsentnahme, sondern eine komplexe kognitive Leistung. Ausgehend von der Fähigkeit des Rekodierens und Dekodierens von Buchstaben muss es der lesenden Person gelingen, ein komplexes Gebilde an Informationen geistig zu rekonstruieren. Die lesende Person

muss ihr gesamtes Vor-, Welt- und Sprachwissen aktivieren, um zum Sinn vorzustossen. Lesen stellt somit eine aktive Konstruktionsleistung des Individuums dar, bei der die im Text enthaltenen Inhalte aktiv mit dem Vor- und Weltwissen in Verbindung gesetzt werden (Artelt et al. 2007, S.11). Der Begriff des Lesens meint im alltäglichen Verständnis die Verarbeitung der in einem Text kodierten Bedeutungsinhalte mit dem Ziel, die Bedeutung zu erfassen (vgl. Schnotz & Dutke, 2004, S.61). Durch die subjektiven Bezüge (Vorwissen, Erwartungen, Reaktionsmuster usw.) jeder lesenden Person wird der Text individuell konkretisiert. Zentrale Komponenten bei diesem inneren Verarbeitungsprozess sind die emotionalen Prozesse der lesenden Person in ihrem interaktiven Konstruktionsprozess, der Text und der Kontext, in dem gerade gelesen wird (vgl. Bartnitzky, 2011, S.141). Bertschi-Kaufmann (2010) umschreibt das Lesen als ein ganzes Bündel von verschiedenen, einander ergänzende Prozesse (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2010, S.9). Rosebrock und Nix (2012) beschreiben das Lesen als einen aktiv-konstruktiven und hochkomplexen mentalen Vorgang, der ganz unterschiedliche Kompetenzen vom lesenden Subjekt voraussetzt (vgl. Rosebrock & Nix, 2012, S.6). Lenhard (2013) beschreibt Lesen als zahlreiche ineinandergreifende Teilprozesse, die schliesslich von der Wortoberfläche eines Textes ein geistiges Abbild des Inhalts entstehen lassen (vgl. Lenhard, 2013, S.14).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lesen in der Wissenschaft als komplexer Prozess dargestellt wird, der sich aus zahlreichen Teilprozessen zusammensetzt. Die lesende Person muss über vielfältige Kompetenzen verfügen: kognitive Grundfähigkeiten, Lesefertigkeiten, Vorwissen, Sprach- und Weltwissen, Wissen um Strategien, motivationale und emotionale Faktoren. Die lesende Person ist dabei das aktive Element. Wie sich das Textmaterial präsentiert, was es bezweckt und in welcher Umgebung gelesen wird, sind weitere Elemente. Erst das Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten führt zum sinnverstehenden Lesen.

Alle für diese Arbeit konsultierten Autoren und Autorinnen beziehen sich in ihren Ausführungen auf ein kognitionspsychologisches Modell des Textverarbeitungsprozesses. Auf das Situationsmodell von van Dijk und Kintsch (vgl. Richter & Christmann, 2009, S.28), welches das Zusammenspiel der einzelnen kognitiven Anforderungsdimensionen in Verarbeitungszyklen darstellt, wird ein kurzer Blick geworfen. Die Beschreibung der Teilprozesse wird später in den Ausführungen über die hierarchieniederen und hierarchiehöheren Prozesse verfeinert.

2.1 Das kognitionspsychologische Modell des Leseprozesses

Das Situationsmodell von van Dijk und Kintsch (1983) stellt ein kognitionspsychologisches Modell des Textverarbeitungsprozesses dar, das die verschiedenen Komponenten der Interaktionsprozesse berücksichtigt. Der Verstehensprozess zum Textverstehen wird in der kognitionspsychologischen Leseforschung unabhängig von der Art des zu lesenden Textes als aktiv-konstruktiver Akt der lesenden Person bezeichnet. Ausgehend von Text, lesender Person und Kommunikationssituation oder Kontext geschieht eine integrative Verarbeitung. Der komplexe Prozess des Verstehens vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen. Er wird in einem interaktiven Zusammenspiel von verschiedenen Verarbeitungszyklen mit dem eigenen Vorwissen verbunden und mündet in einer mentalen Repräsentation des Gelesenen. Die wichtigste Voraussetzung zum Textverstehen ist die Absicht, dies zu tun. Die lesende Person muss also motiviert sein und Interesse daran haben, den Inhalt eines Textes zu verstehen (vgl. McElvany, 2008, S.24-28).

2.2 Lesekompetenz

Der Begriff Lesekompetenz erschliesst sich durch Annäherung aus verschiedenen Perspektiven. Er wird oft im Zusammenhang mit den Begriffen Lesefertigkeit, Lesefähigkeit und Leseverständnis verwendet. Unter Lesefertigkeit wird eher die technische Kompetenz, Grapheme in Phoneme umzusetzen und dekodieren zu können verstanden, während die Lesefähigkeit generelle, für mehrere Aufgaben geltende, daher übersituative Fähigkeiten im Sinne von zeitüberdauernden Handlungsdispositionen darstellt (vgl. Groeben, 2009, S.13). Leseverständnis hingegen beschreibt die Kompetenz, den Sinn des Geschriebenen zu erfassen. Der Verstehensprozess wird aus zwei Richtungen geleitet und erfolgt in der Wechselwirkung zwischen textgeleitetem Lesen (bottom-up) und lesergeleitetem Lesen (top-down) (Rost, 2010, S.507-508).

In der Begrifflichkeit nach Piaget ist Leseverständnis als Wechselwirkung von Assimilation und Akkomodation, zu verstehen bei der einerseits Inhalte in vorhandene kognitive Modelle und Schemata eingeordnet (Assimilation) und andererseits die Schemata bei einer Erweiterung des Wissens oder bei Verständnisproblemen verändert (Akkomodation) werden (vgl. McElvany, 2008, S.13).

Groeben und Hurrelmann (2009) verstehen Lesekompetenz als Ergebnis von Sozialisation. Unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften (Dispositionen) interagieren mit bereits erworbenen (schrift-)sprachlichen Rezeptionsfähigkeiten und neuen Situationsanforderungen der Lektüre (vgl. Groeben & Hurrelmann, 2009, S.276). Sie sprechen von Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Dimensionen, Fähigkeiten und situationsbezogenen Anforderungen. Zur Lesekompetenz gehören neben bestimmten kognitiven Leistungen auch emotionale und motivationale Fähigkeiten. Ebenso sind Fähigkeiten zur Reflexion und Weiterverarbeitung des Verstandenen im sozialen Austausch wichtig (Hurrelmann, 2009, S.276). Lesekompetenz umfasst folglich vier Merkmale: Kognition, Emotionen, Motivationen und Reflexionen.

McElvany und Schneider (2009) beschreiben Lesekompetenz als zentrale Voraussetzung für das Lernen in den meisten Schulfächern und als Schlüsselkompetenz. Lesekompetenz setzt sich aus Teilfähigkeiten zusammen, die miteinander interagieren und im Leseprozess (Entziffern von Buchstaben, Wörtern und Sätzen) und Verstehensprozess (Fähigkeit zur Bedeutungskonstruktion aus dem Gelesenen) teilweise automatisiert und teilweise bewusst gesteuert ablaufen (vgl. McElvany & Schneider, 2009, S.152).

Rosebrock und Nix (2012) siedeln in ihrer didaktischen Perspektive auf die Lesekompetenz die verschiedenen Teilprozesse auf drei Ebenen an. Das Mehrebenenmodell, dargestellt in gedachten konzentrischen Kreisen, stellt die Kognition beim Lesen als Prozessebene ins Zentrum. Die aktive Tätigkeit der lesenden Person wird in fünf Anforderungsdimensionen aufgeteilt. Auf dieser Ebene geschieht das Entschlüsseln (Dekodieren) der Schriftzeichen zu Wörtern, Sätzen bis hin zum Erkennen von Superstrukturen. In PISA finden sich diese Verarbeitungsschritte in den messbar gemachten Kompetenzstufen wieder. Das Entschlüsseln kann nicht losgelöst von der lesenden Person gedacht werden. Sie ist mit ihren mentalen Modellen beim Lesen vielfältig beteiligt. Im Mehrebenenmodell umschließt daher die Subjektebene die Prozessebene. Der äussere Kreis bildet die soziale Ebene. Das Modell nimmt Bezug auf die Umgebung der lesenden Person, ihrer Kommunikation über das Gelesene, der Verarbei-

tung, Gewichtung und Einordnung. Die Darstellung mit den konzentrischen Kreisen zeigen die Dimensionen, die beim gelingenden Interagieren die lesende Person als lesekompetent auszeichnet (vgl. Rosebrock & Nix, 2012, S.10-12).

Abbildung 7: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2012)

Lenhard (2013) beschreibt das Lesen als einen hochgradig aktiven Prozess der Rekonstruktion von Bedeutung. Er kombiniert die Modelle von Artelt et al. (2007) und Rosenbrock & Nix (2012) zu einem umfassenden Modell von Lesekompetenz. Das Modell berücksichtigt einerseits die leserbezogenen Aspekte und andererseits zeigt es, dass die textbezogenen Aspekte eine Rolle spielen. Mit den leserbezogenen Aspekten erfasst Lenhard die individuellen Voraussetzungen und Merkmale der lesenden Person (Leseeflüssigkeit, Strategiewissen, usw.) und die Aktivitäten (der gezielte Einsatz von Strategien, die Kontrolle des eigenen Verständnisses). Zu den textbezogenen Aspekten zählt Lenhard die Leseanforderung und die Merkmale des Textes. Die Einbettung des Lesens von Texten in einen sozialen Rahmen, in dem der Austausch über das Gelesene stattfinden kann, ist mit der sozialen Ebene abgebildet (vgl. Lenhard, 2013, S.27).

Abbildung 8: Merkmalsklassen von Lesekompetenz (Lenhard, 2013)

Lesekompetenz zeigt sich im Zusammenspiel von text- und wissensgeleiteten Prozessen. Schon vor dem Lektürebeginn bestimmen Leseziel und Leseerwartungen sowie das inhaltliche Vorwissen der lesenden Person die Art, wie an den Text herangegangen wird. Beim Lesen eines Textabschnittes werden aufgrund seiner Inhalte die im Gedächtnis bereits vorhandenen Wissensbestände aktiviert. Die Aktivierung wirkt auf den Text zurück und hilft, ihn besser zu verstehen. Die Bedeutung des Textes wird als mentales Modell des Gelesenen (kognitiv) im Gedächtnis repräsentiert. Damit wird es der lesenden Person möglich, sich an Textinhalte zu erinnern und später darüber zu sprechen, auch wenn die Textvorlage nicht mehr zur Verfügung steht (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S.13-14).

Unter den kognitiven Prozessen, welche die mentalen Repräsentationen auf den verschiedenen Ebenen hervorbringen, werden hierarchiehöhere und hierarchieniedere Leseprozesse unterschieden.

2.3 Ebenen des Leseprozesses

2.3.1 Hierarchieniedere Prozesse: Lesen als Wortverstehen

Hierarchieniedere Prozesse auf der Wortebene spielen für das Verstehen eines Textes eine zentrale Rolle. Mit der flüssigen und automatisierten Identifikation von Buchstaben und Wörtern sowie der Erfassung der Wortbedeutung (Rekodieren und Dekodieren) beginnt der Aufbau einer mentalen Textrepräsentation. Vergegenwärtigt man sich nur einige der Anforderungen - Schriftzeichen identifizieren, Laute den Schriftzeichen zuordnen und umgekehrt, Ausnahmeregeln kennen, bereits gelesene Wörter des Satzes nicht vergessen - dann wird klar, dass die Bewältigung der untersten Ebene des Leseprozesses bereits eine grosse kognitive Leistung darstellt. Für das Worterkennen wird davon ausgegangen, dass die Buchstaben der Wörter in abstrakten Buchstabeneinheiten parallel verarbeitet und so in ihrer lexikalischen Bedeutung dekodiert werden (Christmann & Groeben, 2001, S.149). Wie dieser Prozess verläuft ist anhand der Zwei-Wege-Theorie in der Forschung zur visuellen Worterkennung im Leseprozess im Zwei-Wege-Modell (Dual Route Cascaded Model, DRC) von Coltheart et al. (2001) nachvollziehbar.

Abbildung 9: Dual Route Cascaded Model (DRC), (Coltheart et al. 2001)

Coltheart vermutet einen indirekten, phonologischen Zugang und einen direkten, lexikalischen Zugang. Bei der indirekten Route werden die einzelnen Buchstaben eines Wortes (letter units) auf der Basis des Wissens über die Buchstaben (graphem-phoneme rule system) in Laute umgewandelt und das Wort phonologisch rekodiert. Das Lesen von unbekanntem Wörtern ist so möglich. Bei der direkten Route startet der Prozess ebenfalls bei der visuellen Analyse des Schriftbildes (letter units), worauf dann ein Eintrag im orthographischen Lexikon (orthographic input lexicon) ermittelt wird. Dieser Eintrag aktiviert seinerseits den Abruf der phonologischen Form (phonological output lexikon). Der Prozess kann das Wort verstehen (semantic system) miteinschließen oder nicht. Dieser Weg ist effizienter als der indirekte Weg. Er führt zur rascheren Worterkennung und wird von kompetenten Lesenden mehrheitlich benutzt. Auf dieser Route ist aber nur das Lesen von bekannten Wörtern möglich, da ein Eintrag im orthographischen Lexikon vorausgesetzt wird. Ohne Zweifel stellt die visuelle Worterkennung eine Grundlage für das verstehende Lesen dar (vgl. Lenhard, 2013, S.16 f.).

Als weitere Möglichkeit der Wortidentifikation wird ein sequentielles Zugangsmodell genannt (Munser, 2014, S.84). Es geht davon aus, dass Wörter über morphologische Formmerkmale und Inhaltsmerkmale gespeichert sind. Im Worterkennungsprozess werden die Wörter in morphologische Einheiten zerlegt, wobei in einem ersten Schritt das Stammmorphem identifiziert wird und in einem zweiten Schritt Präfixe und Suffixe unter Rückgriff auf die spezifischen Regeln analysiert werden. Wörter, die morphologisch verwandt sind, können schneller erkannt werden, als morphologisch nicht verwandte (Munser, 2013, S.84). Die Worterkennung wird überdies durch die Voraktivierung ähnlicher Bedeutungsinhalte beschleunigt (Lenhard, 2013, S.18).

Der „Wortüberlegenheitseffekt“ und die Rolle des Kontextes auf der Wortebene sprechen für die wechselseitige Abhängigkeit der verschiedenen Ebenen des Leseprozesses. Der „Wortüberlegenheitseffekt“ besagt, dass Buchstaben leichter erkannt werden, wenn sie als Teile von Wörtern erkannt werden. Der Kontext wie beispielsweise der Satz, in dem das Wort eingebettet ist, unterstützt die lesende Person in der Korrektur oder der Vermeidung von Lesefehlern (vgl. Lenhard & Artelt, 2009, S.5).

Mit der Identifikation der Wörter und dem Erkennen der Wortbedeutungen sind die Voraussetzungen für das Satzverständnis geschaffen. Die Elemente des Satzes werden zu semantischen Bedeutungseinheiten (Propositionen) zusammengefasst. Die syntaktische Struktur des Satzes enthält zusätzliche Informationen. Mittels semantischer und syntaktischer Analyse werden die gewonnenen Informationen zu einem mehr oder weniger kohärenten Ganzen vereint. Dieser Prozess wird als lokale Kohärenzbildung bezeichnet (Richter & Christmann, 2009, S.30, Lenhard & Artelt, 2009, S.5). Zwei Repräsentationsebenen sind damit erreicht: Die wörtliche Repräsentation, welche die Textoberfläche und den exakten Wortlaut eines Textes abbildet und die propositionale Repräsentation, die Zusammenhänge zwischen aufeinander folgenden Sätzen abbildet. Noch ist das Verstehen oberflächlich und auf der Mikroebene.

2.3.2 Hierarchiehöhere Prozesse: Lesen als Satz- und Textverstehen

Alle Prozesse, die bei der Erarbeitung grösserer Texteinheiten zum Zuge kommen, werden den hierarchiehöheren Prozessen zugerechnet. Hierarchiehöher geht einher mit längerem und komplexerem Material und höherer Abstraktionsebene (Lenhard & Artelt, 2009, S.8). Es geht um die tiefer gehende Verarbeitung des Textes, die Informationen aus dem Text mit dem eigenen Vorwissen verbindet und die Anschlussfähigkeit des so neu entstandenen Wissens ermöglicht. Entscheidend ist dabei, dass kein

Text alle Informationen explizit macht (Munser, 2013, S.88). Das heisst für die lesende Person, dass sie in mehr oder weniger starkem Ausmass vorwissensgestützte Interferenzen vornimmt, um den globalen Zusammenhang zu erfassen (vgl. McElvany, 2008, S.19). Ausgehend vom Konzept der Propositionen werden Texte als Listen von Propositionen bezeichnet. Ein Text wird jedoch nicht Proposition für Proposition gespeichert, sondern die lesende Person speichert nur die für sie wichtigsten Informationen, in dem sie die Textinformationen auf das Wesentliche verdichtet. Die Verdichtung geschieht durch Verknüpfung der Propositionsfolgen zu Makropropositionen, die Hauptgedanken des Textes enthalten. Der Ausgangstext wird sodann mit Hilfe von Makroregeln (Auslassen, Generalisieren, Konstruieren) zu Makrostrukturen verdichtet. Die Bildung der Makrostrukturen geschieht nicht nur auf der Grundlage des Textes (bottom-up), sondern immer in Interaktion mit dem Vor- und Weltwissen der lesenden Person (top-down). Mit den lesergesteuerten Prozessen werden bewusst Erwartungen (Schemata) aktiviert, die beim Lesen die Aufmerksamkeit, die Integration und Interpretation des Gelesenen und die Rekonstruktion bei der Wiedergabe beeinflussen. Schemata lenken die Aufmerksamkeit auf schematarelevante Informationen und erleichtern die Integration und Interpretation neuer Inhalte in die bestehende Wissensbasis der lesenden Person. Vorwissen, Erwartungen und Ziele, mit denen die Person einen Text liest, sind demzufolge bestimmende Merkmale zur Konstruktion eines mentalen Modells (Situationsmodell), das zusätzlich zu den Textoberflächenrepräsentation und zur propositionalen Repräsentation gebildet wird (vgl. McElvany, 2008, S.23). Laut Schnotz und Dutke (2004) erfordert das Situationsmodell, dass sämtliche Textinhalte miteinander in Beziehung gesetzt werden, auch wenn sie nicht unmittelbar oder in geringem Abstand folgen. Diese globale Kohärenzbildung verlangt von der lesenden Person die Fähigkeit, auch weiter zurückliegende Aussagen zu berücksichtigen. Damit werden das Arbeitsgedächtnis und das Wissen ebenso zu zentralen Merkmalen im Prozess des Textverstehens (vgl. Schnotz & Dutke, 2004, S.84). Ein weiterer leserseitiger Aspekt im Prozess des Textverstehens ist die bewusste Überwachung und Steuerung der einzelnen Leseprozessabschnitte. Während kognitive Strategien direkt am Text ansetzen und die einzelnen Verarbeitungsprozesse unterstützen, unterstützen metakognitive Strategien die Planung, Überwachung und Steuerung der einzelnen Leseprozessabschnitte. Um den Sinn eines Textes zu verstehen, muss die lesende Person eine bewusste Haltung zum eigenen Leseprozess einnehmen. Erforderlich sind dazu einerseits Fähigkeiten, darüber nachdenken zu können, woran das Nichtverstehen eines Textes liegen kann und andererseits Strategien zur Verfügung zu haben, mit denen sich die lesende Person vom Nichtverstehen befreien kann.

Lenhards Situationsmodell (2013), stellt die wesentlichen Prozesse, die beim Lesen ablaufen dar. Im Text zur Abbildung schreibt Lenhard:

Im Sinne der Übersichtlichkeit wurden die Prozesse in hierarchiehohe und hierarchieniedrige Prozesse unterteilt. Vermutlich besteht während des Lesens aber keine strenge Abfolge. Stattdessen ist anzunehmen, dass viele Prozesse parallel ablaufen. Auch variieren das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten und deren Wechselwirkung mit der Leseanforderung und der Komplexität des Textmaterials (vgl. Christmann & Groeben, 1999). (Lenhard, 2013, S.15).

Abbildung 10: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013)

Der Nachvollzug der Leseverstehensprozesse hat klar gemacht, dass Lesen und Verstehen das Resultat eines komplexen kognitiven Prozesses ist. Dieser Prozess ist (theoretisch) aufgegliedert in unterschiedliche Teilprozesse, die parallel oder zeitlich überlappend durchlaufen werden. Die Worterkennungsprozesse stellen vermutlich eine Grundvoraussetzung dar und hierarchiehöhere Prozesse können dabei auf hierarchieniedere Prozesse zurück wirken. Das Zusammenspiel aller Teilprozesse kann als Lesekompetenz bezeichnet werden.

Die Teilprozesse im Leseprozess werden mit Blick auf die lesende Person erneut aufgenommen. Das komplexe Zusammenspiel zwischen den Eigenschaften der lesenden Person, den Merkmalen des Textes und der Art, wie der Text gelesen werden soll, zeigen verschiedene Einflussgrößen auf. Die Seiten des Textes und Kontextes werden in dieser Arbeit nicht aufgenommen. Die Ausrichtung ist auf die Leserinnen und Leser gelegt. Diese müssen über vielfältige Voraussetzungen und Basiskompetenzen verfügen, damit Lesen und Verstehen gelingen können.

2.4 Einflussgrößen auf das Lesen und Verstehen

Das Lesen und Verstehen wird auf der individuellen Ebene durch eine Reihe von Prozessen mitbestimmt. Im Vorschulalter beeinflussen Vorläuferfertigkeiten, wie visuelle Fähigkeiten, Gedächtnismerkmale, Wortschatz, Sprachverständnis und phonologische Bewusstheit das Textverstehen. Vorläuferfertigkeiten, insbesondere die phonologische Bewusstheit, sind im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schriftsprachkompetenz sehr relevant. Studien zeigen auf, dass das später Leseverständnis mit den Vorläuferfertigkeiten korreliert (vgl. Schneider, 2010, S.489). Die vorliegende Arbeit setzt beim bereits erfolgten Leselernen an. Daher werden nur einige der Faktoren aufgenommen, die mit zunehmendem Alter eine Rolle spielen (vgl. Lenhard, 2013, S.33 f). Genauer ausgeführt werden Hintergrundwissen, Leseflüssigkeit, Lesefertigkeit, basale Lesekompetenz, Lesestrategien und Lesemotivation (siehe nachfolgend 0 bis 2.8).

2.5 Hintergrundwissen

Die Bedeutung eines Textes ist nicht „in“ einem Text enthalten, sondern muss durch die lesende Person selbst durch den Aufbau eines mentalen Modells des im Text beschriebenen Sachverhaltes konstruiert werden. Informativ wird der Text also erst durch die Verknüpfung mit dem eigenen Vorwissen. Durch die strategische Nutzung des Vorwissens können relevante Informationen ausgemacht und vorausgegangene Textinformationen wieder einbezogen werden. Ebenso können Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und ausgetauscht werden. Damit entlastet das vorhandene Vorwissen das Arbeitsgedächtnis und setzt Kapazität für strategische Aktivitäten frei (vgl. McElvany, 2008, S.39). Das schlussfolgernde Denken trägt ebenso zum Textverständnis bei. Ist kein ausreichendes Vorwissen da, gelingt es schwachen Lesenden kaum, die vom Autor im Text gelassenen Lücken durch eigenes Wissen zu schliessen. Die Frage, wie die lesende Person zu ihrem Hintergrundwissen kommt, eröffnet ein ganzes Spektrum an neuen Fragen und Richtungen. Für die Förderung des Leseverstehens bedeutet das, dass im Unterricht ein breiter Bezugsrahmen zu einem behandelten Themenbereich geschaffen werden muss. Das gilt ganz besonders für Kinder, die Deutsch nicht als Erstsprache haben. Sie verfügen über anderes sprachliches und inhaltliches Vorwissen, denn Wissen ist kulturspezifisch geprägt.

2.6 Leseflüssigkeit

Der Begriff der Leseflüssigkeit ist in der Literatur im Zusammenhang mit Dimensionen auf der Wortebene und der Satz- bzw. lokalen Textebene zu finden. Leseflüssigkeit kann als genaue, automatisierte, schnelle und sinnkonstituierende Fähigkeit zur leisen und lauten Textlektüre definiert werden, die es der lesenden Person ermöglicht, die Bedeutung eines Textabschnittes mental zu konstruieren (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S.15). Auf der Wortebene stehen die Dekodiergenauigkeit und deren Automatisierungsgrad im Vordergrund. Auf der Satz- bzw. lokalen Textebene geht es um die Lesegeschwindigkeit und das prosodisch phrasierte Lesen (Gold, 2009, S.152). Im Kapitelabschnitt 2.3.1 ist anhand des Zwei-Wege-Modells nach Colheart der Ablauf dieses mentalen Prozesses dargestellt worden. Daraus zeichnen sich gut lesende Personen durch eine exakte Dekodierfähigkeit aus. Sie lesen Wörter genauer, erkennen sie schneller und verlesen sich weniger. Wenn sie sich verlesen, sind sie in der Lage, die gemachten Fehler eigenständig zu bemerken und rasch zu verbessern. Schwach lesende Personen dagegen dekodieren Wörter häufiger sinnentstellend falsch und korrigieren sie nur selten selbst. Durch ein falsch dekodiertes Wort wird häufiger auch ein ganzer Satz oder Satzzusammenhang entstellt. Schwach lesende Personen konstruieren dadurch eine andere Bedeutung des Gelesenen. Der Prozess der lokalen Kohärenzbildung wird so erschwert und das Verstehen des Textes ist eingeschränkt (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S.16). Ebenso nachteilig wirkt sich die mangelnd automatisierte Dekodierfähigkeit auf den Lesefluss aus. Schwach lesende Personen lesen verlangsamt und stockend. Das hat wiederum Auswirkungen auf das Textverständnis. Die mühsam erlesenen Wörter eines Textes beanspruchen einen grossen Teil der Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses. Auf die Bedeutung des Gelesenen und Zusammenhänge kann kaum mehr geachtet werden. Die interne Aufmerksamkeit einer schwach lesenden Person muss ständig zwischen den Anforderungen des Dekodierens und den Anforderungen des Textverstehens hin und her wechseln. Eine lesende Person mit guter Dekodierfähigkeit liest in höherem Masse automatisiert. Der Lesevorgang vollzieht sich bei ihr schnell und unbewusst. Nur selten wird ihr Lesefluss unsicher. Die schnelle

Verfügbarkeit des gespeicherten Wortschatzes und des Vorwissens helfen beim flüssig Lesen (vgl. Abb.9, semantic lexicon). Die Automatisierung der Worterkennung und das Erkennen der Zusammengehörigkeit von Wortgruppen setzen kognitive Kapazitäten für die hierarchiehöheren Verarbeitungsprozesse frei (vgl. Nix, 2011, S.76-83).

Zusammenfassend kann bezüglich Dekodiergenauigkeit und Automatisierungsgrad festgehalten werden, dass ein automatisierter Lesefluss die lesende Person entlastet und Verarbeitungskapazitäten für hierarchiehöhere Verstehensanforderungen des Textverstehens freispielt.

Was die Lesegeschwindigkeit angeht, ist sie nicht losgelöst vom Schwierigkeitsgrad des Lesetextes, der Zielsetzung der Lektüre und der Lesehaltung zu betrachten. Gut lesende Personen lesen in einer Geschwindigkeit, die es ihnen ermöglicht, die zusammengehörigen Informationseinheiten im Kurzzeitgedächtnis zu speichern und den Überblick über die Sinneinheiten zu behalten. Im Selbstüberwachungsprozess und verbunden mit dem Vorwissen gelingt es den gut lesenden Personen, Unstimmigkeiten im Gelesenen zu registrieren und zu korrigieren. Anders ist es bei den schwach lesenden Personen. Zu langsames Lesen führt zu Verstehensproblemen, da durch die verlangsamte Informationsaufnahme die zusammengehörigen Informationseinheiten nicht zur selben Zeit im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden können. Am Ende eines Satzes haben sie den Satzanfang schon vergessen. Analog verhält es sich bei längeren Textabschnitten. Auch kann die Selbstüberwachung beim Lesen kaum effizient sein, da Lesefehler aufgrund der zeitlichen Ferne schlechter registriert werden können. Für den Verstehensprozess ist das Erreichen einer Mindestgeschwindigkeit des Lesens daher notwendig (vgl. Nix, 2011, S.83-94). Auf der Satz- und Textebene spielt neben der Lesegeschwindigkeit das prosodisch phrasierte Lesen eine Rolle. Die Fähigkeit zum betonten und sinngestaltenden Lesen lässt den Eindruck der Mühelosigkeit des Lesens entstehen. Eine gute Ausdrucksfähigkeit beim Lesen weist darauf hin, dass die lesende Person den Text auf der Textoberfläche in sinnvollen Informationseinheiten fasst und betont. Das wiederum unterstützt die Sinnkonstruktion und damit den Prozess des tieferen Textverständnis (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S.19).

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe der Lesefertigkeit und der basalen Lesekompetenz verwendet. Es ist nicht zufällig, dass die Begriffsklärung nach den Ausführungen zur Leseflüssigkeit erfolgt. Alle drei Begriffe umschreiben Vorgänge auf der hierarchieniederen Ebene des Leseprozesses.

2.6.1 Lesefertigkeit und basale Lesekompetenz

In der Fachliteratur sind keine einheitlichen Definitionen der Lesefertigkeit und der basalen Lesekompetenz zu finden. Was verschiedene Autoren und Autorinnen darunter verstehen, erschliesst sich aus ihren Beiträgen. Munser (2014) schreibt, dass der Erwerb der basalen Lesekompetenz aufgrund der regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln im Deutschen etwas einfacher ist als in anderen Sprachen und daher einfache Prozesse des Satz- und Textverstehens früher gelingen. Auch ist zu lesen, dass die Verbesserung der Lesefertigkeit durch die Automatisierung der Worterkennung zu fördern ist (vgl. Munser, 2014, S.26-27). Nix (2011) zieht in seinen Ausführungen zur Leseflüssigkeit Studien heran, die den Zusammenhang von basaler Lesefertigkeit, Lesegeschwindigkeit und Textverständnis belegen, oder eben umgekehrt, dass das Versagen der Schülerinnen und Schüler bei den Lesekompetenz-Aufgaben bei PISA darauf zurückzuführen ist, dass die basale Lesekompetenz noch nicht ausreichend beherrscht wird (vgl. Nix, 2011, S.65). Schneider (2010) unterscheidet zwei Komponenten,

die Lesekompetenz ausmachen. Zur ersten Komponente zählt er die basalen Leseprozesse wie das Rekodieren, das Dekodieren und die Geschwindigkeit. Zur zweiten Komponente gehört das Leseverständnis (Schneider, 2010, S.487). Als Zusammenzug der genannten Beiträge lässt sich die Lesefertigkeit und die basale Lesekompetenz klar den hierarchieniederen Teilprozessen zuordnen. Diese wiederum umfassen das Rekodieren, das Dekodieren und die Prozesse der lokalen Kohärenzbildung. Damit von Kompetenz gesprochen werden kann, wird ein Grad an Automatisierung im Rekodieren und Dekodieren und an Geschwindigkeit im Lesen vorausgesetzt. Daraus folgernd kann Lesefertigkeit und basale Lesekompetenz als automatisierte und mit angemessener Geschwindigkeit erfolgende sinnergebende Lesefähigkeit auf der Satz- und Textebene bezeichnet werden.

2.6.2 Lesefertigkeit, basale Lesekompetenz und Leseflüssigkeit

Die Lesefertigkeit, basale Lesekompetenz und Leseflüssigkeit beziehen sich auf die gleichen Dimensionen im Leseverständnisprozess und beschreiben die Auswirkung des automatisierten Ablaufs der hierarchieniederen Prozesse auf das globale Textverstehen. Auch wenn die Differenziertheit der Leseflüssigkeit feiner dargestellt wird als die Ausführungen über die Lesefertigkeit und die basale Lesekompetenz werden die drei Begriffe in der vorliegenden Arbeit synonym gedacht.

2.7 Lesestrategien

Es gehört zu den zentralen kognitiven Merkmalen einer kompetent lesenden Person, dass sie über den Einsatz von Lernstrategien Informationen aus einem Text gewinnen kann. Lesestrategien sind Lernstrategien und können weiter in kognitive und metakognitive Lesestrategien und Stützstrategien differenziert werden. Die primären kognitiven Lesestrategien setzen direkt am Text an und unterstützen die einzelnen Verarbeitungsschritte. Sie können in Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien unterteilt werden. Wiederholungsstrategien dienen dazu, neue Informationen im Arbeitsspeicher des Gedächtnisses zu halten. Die Informationen werden sehr schnell wieder aus dem Arbeitsspeicher verdrängt, wenn sie nicht aktiv memoriert werden. Der Prozess ist daher nur wirksam, solange er aktiv ist. Wiederholungsstrategien führen auch nur zu oberflächlichem Verstehen. Organisations- und Elaborationsstrategien führen zu einem tiefer gehenden Verstehen. Organisationsstrategien dienen der Strukturierung von Texten und helfen der lesenden Person, die in einem Text enthaltenen Informationen in grössere Sinneinheiten zusammenzufassen. Die Elaborationsstrategien helfen der lesenden Person, das im Gedächtnis gespeicherte Vorwissen zu aktivieren. Das kann beispielsweise durch sich Fragen stellen und Schaubilder erstellen erfolgen. Das Verfassen von vorangestellten strukturierten Inhaltsangaben haben auch verstehensfördernde Wirkung (Munser, 2014, S. 135-137). Mit den metakognitiven Lesestrategien überwacht und kontrolliert eine kompetent lesende Person auf einer höheren Ebene alle kognitiven Aktivitäten der Texterschliessung. Mit der Überwachung des Leseprozesses identifiziert sie während des Lesens Verständnisprobleme und reguliert bei Nichtverstehen ihre Aktivitäten. Vor dem Lesen plant die kompetent lesende Person den Lesevorgang. Sie muss einschätzen, wie schnell und gut sie den Text bewältigen kann, aktiviert ihr Vorwissen und setzt sich Ziele. Metakognition bedeutet, das eigene Verstehen und Nichtverstehen wahrzunehmen, die Qualität des Verstehens einzuschätzen und bei Bedarf über planvolles Handeln Bescheid zu wissen (vgl. Munser, 2014, S.127-128). Die Stützstrategien beziehen sich auf den Kontext Motivation und Verhalten und beeinflussen den Lernprozess

indirekt. Selbstmotivation, Anstrengungsbereitschaft und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten sind wichtige Komponenten. Ebenso wichtig sind Arbeitsorte, die zum Lernen verführen und Unterstützung durch andere Personen (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S.44).

Abbildung 11: Klassifikation von Lesestrategien (Philipp und Schilcher, 2012).

2.8 Lesemotivation

„Eine Sache lernt man, indem man sie macht.“ (Cesare Pavese). Das ist auch für das Lesen zutreffend. Die Frage, weshalb ein Kind sich nicht dem Lesen hingibt, um sich damit eigenständig Welten zu erschliessen, hat viele Gründe. Klar ist nur, dass Lesefreude und Leseinteresse als zentrale Faktoren zur Förderung der Lesekompetenz anzusehen sind (vgl. Bos, 2012, S.124). Philipp und Schilcher (2012) kategorisieren in ihren Ausführungen Lesemotivation unter verschiedenen Gesichtspunkten. Aus der Betrachtung der unterschiedenen Motivationsformen kommen sie zu leseleistungsfördernden, resp. leseleistungshemmenden Faktoren. Sie bringen die förderlichen Faktoren zum Punkt, wenn es gelingt, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bewegen. Diese müssen den Eindruck erhalten, eine lesebezogene Aufgabe könne selbständig und erfolgreich durchgeführt werden, diene einem spezifischen Zweck, helfe der Verbesserung der eigenen Fähigkeiten und könne bei Bedarf mit Unterstützung von anderen gelöst werden (Philipp und Schilcher, 2012, S.49). Der Zugang zum Lesen beginnt aber schon lange bevor Kinder textbezogene Aufgaben lösen müssen. Um Leserin oder Leser zu werden, benötigen Kinder eine anregende Leseumgebung und vor allem erwachsene Vorbilder. Da kommt zunächst dem Elternhaus eine entscheidende Rolle zu. Ob Eltern, Grosseltern oder Geschwister gern und regelmässig lesen, wissen Kinder meist sehr genau. Nach Hurrelmann (2004) konnte in empirischen Studien zur Lesesozialisation nachgewiesen werden, dass in Elternhäusern, in denen viel gelesen und vorgelesen wird, in der Regel die Kinder auch zu aktiven Lesenden heranwachsen. Die Vorbildrolle lesender Eltern und die selbstverständliche Präsenz von Büchern ist ausschlaggebend (Hurrelmann, 2004, S.45-50). Die Schule ist für Kinder eine ebenso wichtige Instanz. Es ist daher Aufgabe der Schule, Situationen zu schaffen, in denen grundlegende, motivierende Leseerfahrungen gemacht werden können. Kinder

müssen erfahren, dass Lesen Spass machen kann, für sie bedeutsam, aufregend und spannend sein kann (Hurrelmann, 2004, S.50).

2.9 Die kompetent lesende Person

Um das Bild der kompetent lesenden Person zu zeichnen, werden die beschriebenen Prozessebenen und Einflussgrößen, die das Verstehen von Texten positiv unterstützen, vereinigend auf eine lesende Person übertragen.

Es zeigt sich, dass die kompetent lesende Person auf allen Ebenen des Leseprozesses ein optimiertes Verhalten vorlegt:

- Automatisiertes Worterkennen auf der Ebene des Wortverstehens:

Die kompetent lesende Person liest Wort für Wort, nimmt dabei das ganze Wort in den Blick und verarbeitet die Buchstaben parallel. Sie nützt orthographische und wortbildungsspezifische Ressourcen aus und verfügt über einen umfangreichen Sichtwortschatz. Nur bei Verständnisschwierigkeiten greift sie auf das phonologische Rekodieren zurück.

- Gezielter und bedarfsorientierter Strategieeinsatz auf der Ebene des Satz- und Textverstehens:

Die kompetent lesende Person plant und überwacht ihren Verstehensprozess genau. Auf der Basis dieser Überwachung entscheidet sie (unbewusst, da keine Verständnisprobleme vorliegen), ob sie automatisiert liest oder (bewusst, da Verständnisprobleme auftauchen) mit Hilfe von kognitiven Strategien regulierend in ihre Informationsverarbeitung eingreift.

Die kompetent lesende Person ist stark intrinsisch motiviert. Sie überwacht ihre Textverarbeitung und ihr Textverstehen metakognitiv und reguliert die Verarbeitung strategisch. Sie verarbeitet einzelne Prozesse automatisiert und schöpft ihre Arbeitsgedächtniskapazität optimal aus.

Tabelle 2: Kompetent lesende Person: Konkrete Lesestrategien und ihre Wirkung auf die verschiedenen Repräsentationsebenen

intrinsische Motivation		
metakognitive Lesestrategien		
Planen <ul style="list-style-type: none"> • Leseziel festlegen • Leseplan erstellen 	Überwachen <ul style="list-style-type: none"> • Verständnisfragen stellen • eigene Aufmerksamkeit beim Lesen gezielt überwachen 	Regulieren <ul style="list-style-type: none"> • Lesetempo anpassen • Vor- und zurückspringen im Text
kognitive Lesestrategien		
Wiederholen <p>Propositionen der Textoberfläche für Weiterverarbeitung bereit halten</p> <ul style="list-style-type: none"> • mehrmaliges Lesen • Notizen anfertigen • Markieren 	Organisieren <p>Propositionen zu Makropropositionen zusammenfassen und mit diesen eine Makrostruktur bilden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markieren • Randnotizen • Zusammenfassen • Concept Map 	Elaborieren <p>Ausbildung von Situationsmodellen durch die Verbindung von Propositionen/Makropropositionen und Vorwissen</p> <ul style="list-style-type: none"> • eigenes Wissen aktivieren • unklare Wörter und Inhalte klären • Fragen an den Text stellen • Weiteren Textinhalt prognostizieren • Bewertung des Inhaltes: was ist für mich wichtig?

2.10 Selbstreguliertes Lesen

Philipp und Schilcher (2012) weisen darauf hin, dass die Fähigkeit aus Texten zu lernen, einige Besonderheiten aufweisen und von der lesenden Person ein erhöhtes Mass an Selbständigkeit verlangt. Wichtige Komponenten sind Selbsteinschätzung, Leistungswille, Aufmerksamkeit, Motivation, Strategiewissen, -anwendung, -überwachung und Bewertung. Beim selbstregulierten Lesen sind drei Phasen - vor, während und nach dem Lesen- zu beobachten.

Schon vor dem Lesen muss die lesende Person einschätzen, wie schnell und gut sie den vorliegenden Text verstehen und behalten kann. Dazu gehört die Aufgabenanalyse im Abgleich mit dem Vorwissen. Daraus formuliert sie eigenständige Ziele, die für sie mit eigener Anstrengung realistisch erreichbar sind. Genügendes Strategiewissen und Strategien anwenden können ist für die Planung der Erreichbarkeit der eigenen Ziele hilfreich. Während des Lesens steht die eigene Informationsverarbeitung mit Überwachung und Regulierung des Textverständnisses im Zentrum. Nach der Bearbeitung der Aufgabe reflektiert und bewertet die lesende Person ihren eigenen Lese(miss)erfolg und die eigenen Fortschritte und kann daraus Anpassungen und Verbesserung in der Bewältigung weiterer Aufgaben vornehmen. Damit schliesst sich der Kreis und die lesende Person unternimmt wieder die Aufgabenanalyse im Abgleich mit dem Vorwissen. Sie durchläuft einen nächsten Zyklus.

Abbildung 12: Zyklus des selbstregulierten Lernens (Stöger & Ziegler, 2008, S.29)

Beim selbstregulierten Lesen nehmen Lesende eine Metaperspektive ein und regulieren ihren Lese- und Lernprozess selbst. Damit dies gelingen kann, müssen die erforderlichen Kompetenzen erarbeitet und erworben werden. Mit diesem Verständnis von Lernen in der Schule ist ein Verantwortungstransfer von der Lehrperson auf die Schülerinnen und Schüler notwendig. Ein solcher Transfer muss von der Lehrperson sorgfältig begleitet werden. Mit jedem Zyklusdurchgang und im Einklang mit den wachsenden Lernkompetenzen der Schülerinnen und Schüler kann sich die Lehrperson weiter zurückziehen. Sie verlässt ihre Rolle als Instruktions-, Überwachungs- Regulierungs- und Evaluationsperson und übernimmt zunehmend die Rolle einer Lernbegleiterin. Bei der Leseförderung spielt der Aufbau der metakognitiven und selbstregulierenden Fähigkeiten eine grosse Rolle und er muss in qualitativ angemessener Ausführung direkt auf den Aufbau der verschiedenen Teillesekompetenzen wirken (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S.50-58).

In den Ausführungen im zweiten Kapitel ist deutlich geworden, dass der Leseverstehensprozess nicht allein aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Text gelingen kann, sondern immer auch die lesende Person mit ihrem Hintergrundwissen berücksichtigt werden muss. Bertschi-Kaufmann (2010) hat das Lesen als ganzes Bündel von verschiedenen, einander ergänzende Prozesse umschrieben (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2010, S.10). Das ganze Bündel von verschiedenen Prozessen soll in der Leseförderung wiedergefunden werden. Ein Trainieren von einzelnen Teilfertigkeiten kann kaum genügen. Vielmehr braucht es eine sinnvolle Zusammensetzung von erarbeiteten Basiskompetenzen, als Grundlage von Verstehensprozessen und Strategien, mit denen Texte bewusst erarbeitet und verarbeitet werden können.

3 Leseförderung

Die Leseförderung kann an vielen Ebenen ansetzen: dem Leseprozess, der lesenden Person selbst oder an ihrer Lesesozialisation. Für die Leseförderung in der Schule sind die Vorgaben des Lehrplans, das didaktische Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2012) und das Wissen über Trainingsformen interessant. Munser (2014) zeigt in ihren Ausführungen ein von Rosebrock und Nix erweitertes Mehrebenenmodell (Munser, 2014, S.146).

Abbildung 13: Didaktisches Mehrebenenmodell (Erweiterung von: Rosebrock & Nix, 2006) in Munser, 2014, S.146

Die Wirksamkeit einer Leseförderung hängt unter anderem davon ab, in welchem Masse die Lernenden Unterstützung erfahren. Ziel der Förderung ist die eigenständige und souveräne Nutzung von schriftlichen Texten und eine bewegliche Lesehaltung gegenüber anderen Medien. Damit diese Lesekompetenz überhaupt möglich wird, benötigen Lernende Förderung und Unterstützung auf den Ebenen Lesefertigkeit, Lesestrategien Lesemotivation und Leseanimation. In dieser Arbeit werden einige Beispiele, wie welche Ebene unterstützt werden kann, skizziert und die genannten Verfahren erläutert. Die Ausführungen stützen sich auf die Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung von Rosebrock & Nix (2012). Die nachfolgende Tabelle stellt die wechselseitigen Orientierungen an Kompetenzbereichen des Lehrplans 21, Teilbereichen des Leseprozesses und Fördermöglichkeiten dar.

Tabelle 3: Wechselseitige Bezüge Kompetenzbereich - Leseprozessebenen – Fördermöglichkeiten

Lehrplan 21	Mehrebenenmodell	Prozessebenen	Massnahme / Förderung
<p>Lesen</p> <p>Schülerinnen und Schüler ...</p> <p>Beispiele:</p>		<p>soziale Ebene</p> <p>Subjektebene</p> <p>Prozessebene</p>	<p>Beispiele:</p>
<p>Grundfertigkeiten</p> <p>Zyklus 1:</p> <p>» erkennen vertraute Wörter auf einen Blick</p> <p>Zyklus 2:</p> <p>» können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen</p>		<p>hierarchieniederere Prozessebene:</p> <p>Wortebene</p>	<p>Lautlese-Verfahren</p> <p>Leseflüssigkeitstraining: Rekodieren und Dekodieren</p> <p>Lesegeschwindigkeit und sinngemässe Betonung</p>
<p>Verstehen von Sachtexten</p> <p>Zyklus 1:</p> <p>» können mithilfe von gezielten Fragen einen einfachen Text als Ganzes verstehen</p> <p>Zyklus 2:</p> <p>» können einen übersichtlich strukturierten Text als Ganzes verstehen</p>		<p>hierarchiehöhere Prozessebene:</p> <p>Satz- und Textebene</p>	<p>Reciprocal-Teaching Programm</p> <p>PALS (Peer-Assisted Learning Strategies)</p> <p>Selbstreguliertes Lesen</p> <p>Lesestrategietraining: Wiederholungsstrategien</p> <p>Organisationsstrategien</p> <p>Elaborationsstrategien</p>
<p>Verstehen literarischer Texte</p> <p>Zyklus 1:</p> <p>» können sich unter Anleitung zentrale Handlungen in kurzen Geschichten vorstellen</p> <p>Zyklus 2:</p> <p>» können ein Buch auswählen</p>		<p>Subjektebene:</p>	<p>Viellese-Verfahren</p> <p>leserbezogenes Selbstkonzept stärken</p> <p>Lesen als Habitus einüben</p>
<p>Reflexion über das Leseverhalten</p> <p>Zyklus 1:</p> <p>» können sich mithilfe gezielter Fragen darüber austauschen, welche Lesesinteressen sie haben</p> <p>Zyklus 2:</p> <p>» können beschreiben, unter welche Voraussetzungen, sie sich auf eine Lektüre einlassen</p>		<p>Soziale Ebene</p>	<p>Leseanimation</p>

3.1 Lautlese-Verfahren

Lautlese-Verfahren bezeichnen Trainingsformen, welche durch lautes Lesen auf die Verbesserung der Leseflüssigkeit zielen. Insbesondere werden die Genauigkeit des Dekodierens, die Automatisierung der Wort- und Satzerkennung, die Lesegeschwindigkeit und das sinngemässe Betonen der Textinhalte trainiert. Das wiederholte und chorische Lautlesen sind Grundformen des Lautlese-Verfahrens.

Beim wiederholten Lautlesen lesen schwache Leserinnen und Leser mit ungenügender Automatisierungsleistungen Leseexpertinnen und Leseexperten einen kurzen Text so lange und so oft laut vor, bis sie ein vorher festgelegtes Mass an Lesegeschwindigkeit erreicht haben. Durch die Wiederholungen werden schwierige Wörter oder Wortfolgen nach und nach automatisiert und damit schneller abrufbar. Das wiederholte Lautlesen zielt auf die Genauigkeit des Dekodierens und die Automatisierung der Wort- und Satzerkennung ab. Beim chorischen Lesen findet das Lesen in einem Tandem aus einem gut lesenden und einem weniger gut lesenden Kind statt. Das eigentliche Chorlesen (1), das Echolesen (2) und das Lückenlesen (3) sind drei Spielformen. Ein gut lesendes Kind und ein weniger gut lesendes Kind lesen fortlaufend und simultan den gleichen Text laut vor (1). Das weniger gut lesende Kind wiederholt die vom gut lesenden Kind vorgelesenen Sätze zeitlich verzögert (2). Das gut lesende Kind setzt an einer bestimmten Textstelle aus. Das weniger gut lesende Kind muss spontan das Lesen so lange weiterführen, bis das gut Lesende wieder die Führung übernimmt (3). Das chorische Lautlesen steigert die Lesegeschwindigkeit und das sinngemässe Betonen. Rosebrock et al. (2011) zitieren Studien, in denen die Wirksamkeit dieser Methode nachgewiesen worden ist. Allerdings hängt die Wirksamkeit stark von der stärker lesenden Person ab. Je qualifizierter das Feedback an das schwächer lesende Kind ausfällt, desto grösser ist die Wirksamkeit (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S.26-44).

3.2 Reciprocal-Teaching Programm

Das Reciprocal-Teaching Programm versucht den Schülerinnen und Schülern grundlegende Arbeitsschritte zu vermitteln, mit dem Ziel, den Lesenden Strategien zur Hand zu geben, mit deren Hilfe der Leseverstehensprozess in Einzelschritte strukturiert werden kann und die Lesenden dabei unterstützt, eine Vorstellung vom Text aufzubauen. Es werden vier Strategien vermittelt und übend umgesetzt: *Zusammenfassen, Fragen stellen, Klären/Unklarheiten beseitigen und Vorhersagen machen*. Die Lernenden wenden diese Strategien in der Vierergruppe/Kleingruppe gemeinsam an. Dabei entsteht ein Dialog über den Text, der zunächst von einem kompetenten Trainer angeleitet wird. Dieser übergibt schrittweise die Verantwortung der Strategieanwendung an die Lernenden, coacht sie jedoch weiterhin mit individuellen Rückmeldungen und verbessert auf diese Weise die Strategieanwendung (vgl. Rosebrock & Nix, 2012, S.67-68). Über die Wirksamkeit des Verfahrens kann bei Munser (2014) sehr differenziert über inkonsistente Befunde in Studien nachgelesen werden. Das wenig klare Bild ist nicht zuletzt auf die vielen Voraussetzungen, die für die Wirksamkeit erfüllt sein müssen, zurückzuführen (vgl. Munser, 2014, S.157-165).

3.3 PALS Peer-Assisted Learning Strategies

Bei PALS arbeiten Schülerinnen und Schüler in Paaren zusammen. Sie lesen Texte miteinander, wenden Strategien an und coachen sich gegenseitig. PALS vermittelt die Strategien *nacherzählen*, *zusammenfassen* und *vorhersagen*. Zusätzlich trainiert PALS über Lautlese-Verfahren die Lesefertigkeit, in dem durch viel Leseübung und die Arbeit am individuellen Fehler das Lesen automatisiert wird. Im ersten Schritt praktizieren die Schülerinnen und Schüler Partnerlesen, das aus Vorlesen und Nacherzählen besteht: Zuerst übernimmt das schwächere Kind die Rolle des Tutors und lässt sich von seinem Partner fünf Minuten den Text vorlesen. Macht das Kind in der Schülerrolle einen Fehler, gibt der Tutor die Anweisung *Stopp, lies bitte das Wort und dann den Satz noch einmal*. Dann folgt das Nacherzählen durch das schwächere Kind. Im zweiten Schritt wird im Text fortlaufend weitergelesen und die Partner wechseln sich im Zusammenfassen und Vorhersagen machen ab. In Studien sind positive Treatmenteffekte auf das Leseverstehen und auf die Leseflüssigkeit nachgewiesen worden (vgl. Munser, 2014, S.165-167).

3.4 Viellese-Verfahren

Als Viellese-Verfahren gelten freie Lesezeiten, die als feste Termine im Unterrichtsgeschehen verankert sind. Jede Schülerin und jeder Schüler muss in der festgelegten Lesezeit in einem Buch der eigenen Wahl lesen. Die Lehrperson beteiligt sich an dem Verfahren der individuellen und stillen Lesezeit als Lesemodell. Sie liest also selbst in dieser Zeit in einem ausgewählten Buch, hält sich aber auch für Buchempfehlungen, literarische Gespräche, Beratung und Anfragen aller Art bereit. Viellese-Verfahren beabsichtigen durch ihre Offenheit, leseschwachen Kindern Schritt für Schritt eine habituelle Leserrolle nahezubringen. Der erlebte eigenständige Umgang mit Büchern und deren Inhalten sollen die Lesemotivation erhöhen und zu einem gefestigten leserbezogenen Selbstkonzept führen. Bereits stärker lesende Kinder profitieren von Viellese-Verfahren dadurch, dass sie dank ihrer ausgeprägteren Lesekompetenz mehr lesen, motivierter lesen und sich noch mehr verbessern. Über die Auswirkungen von Viellese-Verfahren auf die Lesekompetenz schreiben Rosebrock und Nix (2012) würden sich keine allgemeingültigen Aussagen von einem Transfer der Lesemenge auf die Lesekompetenz machen lassen (Rosebrock & Nix, 2012, S.55). Viel lesen bleibt aber wichtig, denn lesen lernt man durch vieles Lesen. Und als Zielperspektive aller didaktischen und schulischen Bemühungen bleibt das eigenständige Lesen (vgl. Rosebrock & Nix, 2012, S.45-57).

3.5 Leseanimation

Leseanimation zeigt sich als ganzes System. Sie setzt auf Ideen und Impulse für die literale Förderung und Literaturvermittlung, die im Sprachunterricht der Klasse, fächerübergreifend in Projekten in der Schule und in schulübergreifenden Projekten stattfinden können und sollen. Buchhandlungen, Bibliotheken, Autoren, Theater sind einige Stichworte, die das Interesse am Lesen wecken können. Familie, Schule, Kulturvermittelnde und viele mehr können ihren Fantasien freien Lauf lassen. Der gemeinsame Nenner heisst schlicht Verlockung zum Lesen. Die Wirkung gemeinsamer öffentlicher Animationen auf die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler kann nicht genug betont werden.

In der Kunst der Verführung zum Lesen braucht es auch im schulischen Leseunterricht viele engagierte Akteure. Dies bedeutet den Beizug der ganzen Palette von Förderungen und Verführungen: Lesetrainings, offene Leseformen mit Büchern und Zeitschriften, Motivation durch Theater, Film und Social Media. Die Aufzählung bleibt unvollständig. Leseunterricht hat sich an den Schülerinnen und Schülern und den Schulstufen auszurichten. Passung ist in der Auswahl der Methoden, der Schwierigkeitsstufen und Vielfalt der Texte gefordert. Die durchdachte und sinnvolle Kombination der Elemente führt hoffentlich zu einem systematischen Lesetraining, das Wirkung zeigt.

3.6 Leseverstehen diagnostizieren

Das Wissen über die verschiedenen Leseprozessebenen und die Fähigkeiten eines kompetent lesenden Kindes verbunden mit dem Wissen über die Kompetenzziele der Bildungsstandards sind für die Diagnose des Leseverstehens bei schwach lesenden Kindern wichtig. Daraus kann die Lehrperson Handlungsperspektiven ableiten, die sie in der kontinuierlichen Begleitung der Lernschritte dieser Kinder umsetzen kann. Um einem förderdiagnostischen Anspruch gerecht zu werden, kann sich die Lehrperson zu ihren eigenen Unterrichtsbeobachtungen auf standardisierte Verfahren zur Diagnose des Leseverstehens abstützen. Mit Hilfe von standardisierten Verfahren kann die Leistung eines einzelnen Kindes mit der einer grossen Stichprobe verglichen werden. Dabei wird nach Übereinstimmungen bzw. Abweichungen vom Durchschnitt der Vergleichsgruppe gefragt. Der Blick auf das einzelne Kind oder die Klasse erweitert sich dadurch. STOLLE (Stolperwörter Lesetest von Wilfried Metze, frei zugänglich im Internet), Salzburger Lese- und Rechtschreibetest (Moll & Landerl, 2014) oder der Leseverständnis-test ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2006) seien als Beispiele erwähnt.

Die eigenen Unterrichtsbeobachtungen setzen die Aufmerksamkeit der Lehrperson für das Lernen der Kinder voraus. Für das Leseverstehen müssen Differenzierungen für die Lesesituationen vor, während und nach dem Lesen vorgenommen werden. Die Lehrperson kann daraus erkennen, ob beim Lesen eines Textes bestimmte Strategien oder Arbeitstechniken, welche im Unterricht erarbeitet und eingeübt wurden, vom Kind schon selbständig angewendet werden. Die Lehrperson kann vor dem Lesen eines Textes beobachten, ob das Kind sofort zu lesen beginnt, gleich nach Hilfe fragt oder sich zunächst einen Überblick über den Text verschafft (z.B. Überschriften lesen, Fragen lesen, Bilder betrachten). Beobachtungen während des Lesens geben Antworten darauf, inwieweit das Kind sein Lesen überwacht (z.B. beim Lesen innehalten, vor- und zurückgehen, Lesetempo anpassen, nach unbekanntem Wörtern fragen oder diese nachschlagen). Nach dem Lesen eines Textes kann die Lehrperson festhalten, wieweit das Kind Fragen zum Text beantworten kann. Da wiederum zeigt das Kind, ob es für die Beantwortung der Fragen den Text nutzt, sich in den Textabschnitten orientiert oder auch den Text von vorne durchliest. Im abschliessenden Gespräch über den Text kann die Lehrperson erkennen, wie weit das Kind sein Leseverhalten aus einer metakognitiven Perspektive betrachten kann (Reflexion über angewandte Strategien, Wissen um Strategien). Die Beobachtungshaltung der Lehrperson ist sehr wichtig. Sie muss sich selbst als Lernende im Verstehen des Leseprozesses des Kindes sehen. Damit die Lehrperson den Blick auf das Können des Kindes richtet und nicht die Defizite fokussiert, sind Fragen wie Wie lernt das Kind? Was kann das Kind schon? Was muss es noch lernen? Was kann ich ihm zum Weiterkommen anbieten? für sie leitend. In der Reflexion der gemachten eigenen Unterrichtsbeobachtungen justiert die Lehrperson ihre Handlungsperspektive und bezieht eventuell andere Handlungsfelder mit ein.

Der ICF - Analyse – Raster mit Stichworten zu Wirkungen und Wechselwirkungen kann ihr dabei hilfreich sein.

Abbildung 14: Wechselwirkungen der ICF

Das Ziel aus der Diagnose von Schwierigkeiten im Leseverstehen ist eine möglichst differenzierte und individualisierte Förderung. Diagnosen sind also dann sinnvoll, wenn mit einem adäquaten Förderangebot reagiert werden kann. Somit ist der Kreis zur Leseförderung wieder geschlossen. Das Wissen, welche Förderung wo und wie ansetzt, setzt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Leseverstehen voraus.

4 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung mit Lesen und Verstehen und dem Leseprozess an sich ist im Hinblick auf die praktische Arbeit mit Lesen und Leseförderung im schulischen Kontext gemacht worden. Es ist deutlich geworden, dass Lesen und Verstehen von Texten vielschichtig und komplex ist. Im Kontext der Schule bedeutet dies, dass der geschärfte Blick auf die verschiedenen Ebenen des Leseprozesses und das Verstehen des Leseprozesses unverzichtbar zu den Kompetenzen jeder Lehrperson gehören sollte.

Es ist naheliegend, dass zum Verstehen des Leseprozesses auch eine differenzierte und detaillierte Leseförderung gehören sollte. Auf dem Weg zur Erarbeitung von Lesekompetenz können bei Schülerinnen und Schülern auf verschiedenen Ebenen Leseschwierigkeiten auftreten. Die Defizite in den Leseleistungen können Lehrpersonen durch standardisierte Testverfahren und Beobachtungen identifizieren. Diese diagnostische Kompetenz gehört ebenso mit zu den unverzichtbaren Kompetenzen jeder

Lehrperson. Die markante Verbesserung der Leseleistungen der leseschwachen 15-jährigen Jugendlichen in PISA 2012 sollte künftig nicht auf die veränderte sozioökonomische Zusammensetzung dieser Schülergruppe zurückgeführt werden müssen, sondern wirksame Leseförderkonzepte sollten die Ursache sein.

Wirksame Leseförderkonzepte sollten die Leistungsunterschiede von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft berücksichtigen. Das zieht nach sich, dass Orientierungspunkte für Lehrpersonen und ihren Leseförderunterricht einerseits die Bildungsstandards sind. Andererseits ist es das Können der Schülerinnen und Schüler, mit diagnostischem Blick durch die Lehrperson analysiert und erkannt, auf welcher Ebene gefördert werden sollte. Der Leseförderunterricht ist demzufolge so zu planen, zu gestalten und zu reflektieren, dass auf vorhandene Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und neue Kompetenzen entwickelt werden können. Kompetenzorientierung, Diagnostik und adaptiver Unterricht sind demnach nicht einfach Schlagworte, sondern Antworten auf die Heterogenität in der Schule.

Diese Haltung im Unterrichtsaufbau hilft, die Zahl von leseschwachen Jugendlichen zu verringern.

Die Orientierung im geltenden Lehrplan ist auf die Richtziele des Unterrichtsfaches und auf erwünschte Handlungsdispositionen ausgerichtet und lässt unterrichten ohne Anschluss an die Schülerinnen und Schüler zu. Damit aber keine Schülerin und kein Schüler zurückgelassen werden, gehören sie ins Zentrum der Orientierung.

Der Lehrplan 21 wird für den Kanton Zürich (hoffentlich) auf das Schuljahr 2017/2018 umgesetzt.

Leseförderung kann auf der Ebene des Leseprozesses, der Schülerinnen und Schüler oder an ihrer Lesesozialisation ansetzen. Da ist es wichtig zu wissen, auf welcher Ebene ein Verfahren hauptsächlich ansetzt, da auf jeder Ebene Defizite bestehen können. Besonderen Einfluss haben Defizite, die sich auf die Ebene des Leseprozesses beziehen. Sie begrenzen oder verhindern im Extremfall den Zugang zum Text. Wichtig ist, dass eine Förderung des Leseverstehens ein langfristiger Prozess ist, der bereits in der ersten Klasse einsetzen soll. Schon hier ist es wichtig, dass alle Kinder über basale Lesekompetenzen und Strategien im Leseverstehen verfügen. Lesen ohne Sinnverständnis, auswendig gelesene Texte, Wort für Wort lesen verhindern, dass Kinder zum oberflächlichen Textverständnis und zu einem tiefer gehenden Verstehen kommen. Der Einsatz von sinnvollen Texten von Anfang an, verbunden mit Übungen, die das Sinnverstehen unterstützen, ist bereits vom ersten Schuljahr an notwendig. Die Förderung der basalen Lesekompetenz und die Strategievermittlung sind essentiell.

Die vorliegende Arbeit wendet sich in ihrer eigenen Untersuchung der Prozessebene des Lesens zu. Anhand von zwei Lesetrainingsprogrammen, die Lesestrategien vermitteln, werden die Auswirkungen der Trainings auf die Lesefertigkeit und das Leseverstehen der Kinder der dritten und vierten Klasse untersucht.

II. Eigene Untersuchung

5 Fragestellung

5.1 Hauptfrage

Die eigene Untersuchung schaut auf die Wirksamkeit zweier Trainingsprogramme. Beide vermitteln ausgewählte Lesestrategien zum Leseverständnis. Ein Programm trainiert vorgängig zum Leseverständnis die Verbesserung der automatisierten Worterkennung mit dem Ziel, die Lesefertigkeit zu fördern. Das andere Programm setzt von Anfang an auf die Strategievermittlung. So ist hier die Hauptfrage erneut aufgenommen:

Inwiefern wirken sich zwei auf Vermittlung von Lesestrategien angelegte Lesetrainingsprogramme auf die Lesefertigkeit und das Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Primarklasse aus?

5.2 Teilfragen

Die Leserinnen und Leser sind entscheidend im Gefüge Text - Leser - Kontext. Darum ist es wichtig, den Faktor Leserin/Leser differenziert anzuschauen und Antworten auf folgende Teilfragen zu finden:

- Wer profitiert durch die Trainingsprogramme?
- Wie stark wird durch die Trainingsprogramme profitiert?
- Spielt das Alter in Bezug auf die Trainingsprogramme eine Rolle?

Vorüberlegungen, leitende Ideen zum Untersuchungsaufbau und Vorbereitungen werden nachfolgend dargelegt. Ebenso werden die Tests beschrieben, die für die Datenerhebung nötig waren und die Trainingsprogramme vorgestellt.

5.3 Methodische Überlegungen zur Untersuchungsanlage

Die Vereinbarkeit der Arbeit als Schulische Heilpädagogin und Verfasserin der vorliegenden Arbeit erforderte einen sehr pragmatischen Ansatz. Arbeitsort und Ort der Untersuchungsdurchführung mussten vereinbar sein, denn die Verfasserin wollte die Durchführung selber übernehmen. So war die eigene Schule mit sechs Jahrgangsklassen und einer altersdurchmischten 1./2. Klasse interessant. Die Leseförderprogramme wurden ausgewählt und gaben Bedingungen vor. Gesucht waren Kinder, die eine gewisse Vertrautheit mit dem Lesen bereits aufgebaut und einige Leseerfahrungen hatten. *Basale Lesekompetenz* und ein Grad an *Leseverstehen* waren die ersten Kriterien. Daraus folgend war das *Alter der Kinder* in etwa vorgegeben und wurde zum weiteren Kriterium. Die Durchführungsdauer der Trainingsprogramme war mit sieben Wochen angegeben.

5.4 Stichprobenauswahl

Eine dritte Klasse mit 22 Kindern und eine vierte Klasse mit 26 Kindern kamen für die Untersuchung in Frage und standen zum Glück zur Verfügung. Aus diesen beiden Klassen wurden für jedes Trainingsprogramm je acht stärkere und acht schwächere Leserinnen und Leser mittels Tests zur Lesefertigkeit und zum Leseverstehen ausgewählt.

5.5 Stichprobenbeschreibung

Die beiden ausgewählten Klassen zählen zusammen 48 Kinder, 22 Drittklässler und 26 Vierklässler. Die dritte Klasse besteht aus 15 Mädchen und 7 Knaben, in der vierten Klasse sind es 12 Mädchen und 14 Knaben. Alle Kinder sind altersentsprechend in den Klassen unterwegs. Die Kinder der beiden Klassen wurden gemischt auf zwei Interventionsgruppen und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Nachfolgend werden die drei Gruppen genauer beschrieben.

5.5.1 Zwei Interventionsgruppen

Die zwei Interventionsgruppen zählen je sechzehn Kinder. Aus der dritten Klasse sind es 10 Mädchen und 6 Knaben, aus der vierten Klasse sind es 7 Mädchen und 9 Knaben. Das Kriterium *Alter* wurde in der Einteilung von je acht Kindern aus jeder Klasse berücksichtigt. Drei Kinder der dritten Klasse und fünf Kinder der vierten Klasse sprechen deutsch als Zweitsprache. Bei den Drittklasskindern spricht ein Kind albanisch, zwei Kinder sprechen zu Hause italienisch. Bei den Viertklasskindern spricht je ein Kind schwedisch, tamilisch oder portugiesisch, zwei Kinder sprechen zu Hause albanisch. Das Kriterium *basale Lesekompetenz* und *Leseverständnis* wurde aufgrund der Prozenträge der Testergebnisse auffindig gemacht. So konnten vier Gruppen gebildet werden:

- A schwaches Leseverständnis und schwache basale Lesekompetenz
- B schwaches Leseverständnis und gute basale Lesekompetenz
- C gutes Leseverständnis und schwache basale Lesekompetenz
- D gutes Leseverständnis und gute basale Lesekompetenz

Je acht Kinder gehören zu den Kategorie A bis D. Die vier Kategorien werden nochmals unterteilt in die Kategorien AI und AII, BI und BII, CI und CII, DI und DII.

Abbildung 15: Gruppeneinteilung nach den Kriterien Alter, Leseverständnis und basale Lesekompetenz

5.5.2 Kontrollgruppe

Die Kontrollgruppe besteht aus 16 Kindern, 5 Mädchen und 1 Knaben aus der dritten Klasse, 5 Mädchen und 5 Knaben aus der vierten Klasse. Zwei Knaben der vierten Klasse sprechen zu Hause albanisch. Auch diese Kinder sind in ihrem Leseverständnis und in der basalen Lesekompetenz sehr unterschiedlich.

5.6 Untersuchungsdesign

Die Untersuchung sah ein dreistufiges Vorgehen vor und war als Prätest-Posttest-Design angelegt:

1. Vortests zur Zusammenstellung der Stichprobe
2. Intervention mit den Trainingsprogrammen
3. Nachtests zur Ermittlung der Wirkung der Trainingsprogramme

Vortests:	Auswahlkriterien:	Einteilung:	Aufteilung:	Training:	Nachtests:
Erfassung beider Klassen: (3. Kl. 22 Kinder, 4. Kl. 27 Kinder) mit <ul style="list-style-type: none"> • SLRT-II • ELFE 1-6 quantitativ Auswertung	basales Lesekompetenz und Textverständnis A: schwaches Textverständnis und schwache basale Lesekompetenz B: schwaches Textverständnis und gute basale Lesekompetenz C: gutes Textverständnis und schwache basale Lesekompetenz D: gutes Textverständnis und gute basale Lesekompetenz	3. Klasse: <ul style="list-style-type: none"> • 8 schwach lesende Kinder • 8 stark lesende Kinder 4. Klasse: <ul style="list-style-type: none"> • 8 schwach lesende Kinder • 8 stark lesende Kinder den Kriterien A, B, C, und D zuordnen	Halbierung der Gruppen A, B, C, D in: A I und A II B I und B II C I und C II D I und D II	7 Wochen <ul style="list-style-type: none"> • Trainingsprogramm: <i>Lesen im Leseteam</i> mit Gruppe A I, B I, C I und D I. • Trainingsprogramm: <i>Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten</i> mit Gruppe A II, B II, C II und D II Auswertung	Erfassung beider Klassen: (3. Kl. 22 Kinder, 4. Kl. 27 Kinder) mit <ul style="list-style-type: none"> • SLRT-II • ELFE 1-6 quantitativ Auswertung
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6

Abbildung 16: Arbeitsschritte der Untersuchung

Für das Leseverständnis wurde der *ELFE 1-6* Test von Lenhard und Schneider (2006) herangezogen. Für die Ermittlung der basalen Lesekompetenz diente der Lese- und Rechtschreibtest *SLRT-II* von Moll und Landerl (2014).

5.6.1 ELFE 1-6, ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler

Der *ELFE 1-6 Leseverständnistest* von Lenhard und Schneider (2006) ist ein normierter Test. Er verfügt über drei Subtests, die das Leseverständnis auf der Wort-, Satz- und Textebene erfassen. Der *ELFE 1-6 Leseverständnistest* betrachtet Leseverständnis als eine zusammengesetzte Fähigkeit mit Teilkomponenten und -prozessen auf Wort-, Satz- und Textniveau. Die Teilfertigkeiten hängen teilweise voneinander ab. Stehen den Lesenden beispielsweise gute und automatisierte Worterkennungen zur Verfügung, erleichtern diese auch das Lesen von Sätzen und Texten. Beim Leseverständnis kommen zahlreiche weitere Aspekte hinzu: Vorwissen, Strategiegebrauch, Erschließung von Wortbedeutungen auf der Basis des Kontexts und kognitive Grundfertigkeiten (Lenhard & Schneider, 2006, S.13).

Beim Wortverständnistest besteht die Aufgabe darin, zu einem Bild das passende Wort aus einer Liste von vier Wörtern auszuwählen. Die von den zur Auswahl angebotenen Antworten, die aber nicht richtig

sind, sind so gewählt, dass sie der richtigen Lösung sowohl graphemisch als auch phonemisch ähneln und die gleiche Anzahl an Silben aufweisen. Die Aufgabe besteht darin, innerhalb von drei Minuten möglichst viele von den insgesamt 72 Bildern den entsprechenden Begriffen zuzuordnen.

Abbildung 17: ELFE 1-6 Wortverständnistest (Lenhard & Schneider, 2006)

Der Satzverständnistest besteht aus Sätzen, bei denen jeweils für einen der Satzteile mehrere Auswahlalternativen angeboten werden. Die Auswahlalternativen gehören derselben Wortart an und ähneln sich wiederum nach Möglichkeit graphemisch und phonemisch. Die Aufgabe besteht darin, innerhalb von drei Minuten möglichst viele der Zuordnungen von den insgesamt 28 Sätzen zu erfüllen.

Abbildung 18: ELFE 1-6 Satzverständnistest (Lenhard & Schneider, 2006)

Beim Leseverständnistest auf Textniveau wird ein kurzer, meist narrativer Text und eine dazugehörige Frage geboten. Die Aufgabe besteht darin, unter vier möglichen Antworten die richtige Alternative zu finden. Die Textaufgaben weisen verschiedene Schwierigkeitsgrade auf. Einige verlangen lediglich das Auffinden von bestimmten Informationen, weitere erfordern satzübergreifendes Lesen und schliesslich müssen Interferenzen gebildet werden (vgl. Lenhard & Schneider, 2006, S.33). Sieben Minuten (1. bis 4. Klasse) stehen den Kindern zur Erfüllung dieser Aufgabe zur Verfügung.

Abbildung 19: ELFE 1-6 Textverständnistest (Lenhard & Schneider, 2006)

Für die Auswertung der Ergebnisse standen der Verfasserin der Arbeit nur die Normentabellen im Manual des *ELFE 1-6 Leseverständnistest* zur Verfügung.

5.6.2 SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest

Der Ein-Minuten-Lese- und Rechtschreibtest des *SLRT-II* (Moll & Landerl, 2014, S.21) überprüft die Wortlesefertigkeit anhand von Wort- und Pseudowortlisten. Der standardisierte *SLRT-II Test* besteht aus zwei Teilen. Ein Teil erfasst die Rechtschreibkompetenz und ein Teil erfasst die Wortleseleistung. Die Teile erlauben die Beurteilung von Teilkomponenten des Lesens und Rechtschreibens. Der *SLRT-II Test* basiert auf der kognitionspsychologischen Leseforschung, die der Wortleseleistung für das Textverständnis eine zentrale Rolle zuspricht. Von Interesse in der vorliegenden Arbeit ist der Ein-Minuten-Lese- und Rechtschreibtest, der sowohl im unteren, als auch im mittleren und oberen Leistungsbereich differenziert. Die Beurteilung der Leseleistung ist von der 1. Schulstufe bis ins Erwachsenenalter möglich. Der Ein-Minuten-Lese- und Rechtschreibtest ermöglicht in zwei Subtest, Defizite der automatischen, direkten Worterkennung und des synthetischen Lesens zu diagnostizieren. Die Überprüfung der Leistung der direkten, automatischen Worterkennung geschieht an isoliert dargebotenen Wörtern, also ohne jeglichen semantischen Kontext.

Das Leseblatt besteht aus 156 Wörtern in acht Spalten. Die Wörter werden von oben nach unten laut vorgelesen. Die Lesezeit ist auf exakt eine Minute begrenzt. Es wird ermittelt, wie viele Wörter innerhalb der Zeitbegrenzung korrekt gelesen werden können. Können die dargebotenen Wörter direkt aus dem Gedächtnisspeicher abgerufen werden, ist schnelles und flüssiges Lesen da. Die Wörter können auch synthetisch-lautierend gelesen werden. Das benötigt mehr Zeit und innerhalb der Zeitbegrenzung können so nur wenige Wörter bewältigt werden. Die präsentierten Wörter werden zunehmend schwieriger und ab der fünften Spalte wird der Schrifttyp auch kleiner. Diese späteren Spalten werden auch nur von besseren Lesenden bearbeitet.

Die Pseudowörter dienen der Feststellung einer defizitären Strategie des synthetischen Lesens. Bei Pseudowörtern ist weder die Buchstabenabfolge einem existierenden Schriftwort, noch entspricht die Aussprache einem existierenden Sprechwort. Jedoch ist die Buchstabenabfolge in den Pseudowörtern nach den Regeln der deutschen Schriftwörter lesbar. Mit dem lauten Lesen der Pseudowörter kann sichergestellt werden, dass die Aussprache tatsächlich zusammengelautet wird und nicht eine bereits gespeicherte bekannte Wortaussprache einfach abgerufen werden kann (Moll & Landerl, 2014, S.27).

1 Maus	19 sagen	37 Schlag	55 verletzen	1 moma	19 ulen	37 kreto	55 fteitil
2 müssen	20 weiß	38 knabbern	56 flattern	2 sase	20 äsul	38 pfude	56 drässen
3 sehen	21 richtig	39 Schwan	57 Korn	3 lumi	21 ifom	39 glaku	57 grulok
4 Seife	22 Tante	40 Zwiebel	58 Schürze	4 mefu	22 enam	40 pfomi	58 blubof
5 Hahn	23 wollen	41 Strich	59 locker	5 ramo	23 oser	41 brifa	59 schwinom
6 reißen ¹	24 Hand	42 Schlinge	60 Wurst	6 luni	24 ilun	42 schwaku	60 trapel
7 Uhr	25 kennen	43 Zukunft	61 Brunnen	7 fifa	25 klomif	43 dröfi	61 krauwo
8 Fisch	26 füllen	44 Stern	62 Strafe	8 nalu	26 pochun	44 schwigo	62 bralu
9 Becher	27 Engel	45 Glanz	63 bekommen	9 romi	27 grisak	45 ftena	63 mocku
10 Mut	28 Ding	46 Strauch	64 Gewissen	10 neni	28 blarul	46 kroki	64 früsu

Abbildung 20: Ausschnitte aus der Worterliste und der Pseudowortliste des SLRT-II (Moll & Landerl, 2014)

Für die Auswertung der korrekt gelesenen Wörter und Pseudowörter stehen Normtabellen zur Verfügung und die Ergebnisse werden in Prozenträngen, bzw. Prozentrangbändern angegeben.

Für die Nachtests wurden die gleichen Testinstrumente *ELFE 1-6* und *SLRT-II* eingesetzt. In den Nachtests wurden die Varianten B Form eingesetzt.

5.6.3 Lesetrainingsprogramm *Lesen im Leseteam*

Das Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* von Munser und Kirschhock (2012) besteht aus zwei Modulen: Ein Modul zur Förderung der Lesefertigkeit (*Blitzlesen im Leseteam*) und ein Modul zur Förderung des Leseverständnisses (*Lesestrategien im Leseteam*). Da Schülerinnen und Schüler in der Lesekompetenz eine grosse Heterogenität aufweisen, wird im Trainingsprogramm an allen Leseprozessebenen angesetzt - mit dem Ziel sowohl schwachen als auch gut Lesenden gerecht zu werden. Das Trainingsprogramm basiert auf den Ideen des Lautleses-Verfahrens, des PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) und des Reciprocal-Teaching Programms. Neben dem Training der basalen Lesekompetenz erlernen die Schülerinnen und Schüler die vier Lesestrategien *Vorhersagen, Wörterklären, Fragenstellen und -beantworten* und *Zusammenfassen*.

Lesen im Leseteam bedeutet Üben des abschnittweisen Lesens in Partnerarbeit. Ein Abschnitt wird von einem Kind gelesen, das andere Kind passt auf und greift bei Lesefehlern ein. Die Lesefehler werden sofort nach Silben segmentiert, in einer kurzen Nacharbeit laut zu lesen geübt und dem Partner nochmals möglichst fehlerfrei vorgelesen.

Das Trainingsprogramm ist für Kinder der dritten und vierten Klasse geeignet.

Ziel: Anhand der Arbeit mit dem *Lesen im Leseteam* automatisieren die Lernenden ihre basale Lesekompetenz und bauen mit den explizit vermittelten und eingeübten Strategien ihr Leseverstehen aus. In den Worten des Trainings ausgedrückt heisst es: *Wir werden Leseprofis!*

Aufbau: Das gesamte Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* ist in vier Phasen gegliedert.

Abbildung 21: Phasen des Trainingsprogramms

Erste Phase: Die Kinder durchlaufen das Lesefertigkeitsmodell *Blitzlesen im Leseteam* und lernen mit dem *Lautlese-Verfahren* eine Strategie kennen, Wörter automatisiert lesen zu üben. Diese Form des Lesefertigkeitstrainings bleibt bis zu Abschluss des gesamten Programms erhalten.

Zweite Phase: Es wird jeweils eine Lesestrategie erarbeitet, gezielt automatisiert und in die selbständige Arbeit des Leseteams überführt. Die Vermittlung der Strategie geschieht in sechs Etappen: *modelling, coaching, scaffolding, fading, articulation and reflection* und *exploration*.

Der Trainer macht die Strategieranwendung zuerst vor (*modelling*). Nach und nach geht die Strategieranwendung dann an die Lernenden über (*coaching*), wobei der Trainer zunächst noch unterstützend und korrigierend eingreift (*scaffolding*). Nach und nach baut er seine Hilfeleistung ab (*fading*). Wenn dies erreicht ist, liegt die Strategieranwendung vollständig in den Händen der Lernenden (*exploration*). Über die Strategie müssen sich die Lernenden immer wieder bewusst werden und ihre Beobachtungen mitteilen und austauschen (*articulation and reflection*).

Hier wenden die Kinder die Lesestrategien mit der Methode des reziproken Lehrens an. Erst wenn die Strategie im Leseteam sicher angewendet werden kann, wird die nächste erarbeitet. Nach den einzelnen Leseteamarbeiten wird das Strategiewissen der Kinder in regelmässigen Reflexionsphasen auf die Metaebene gehoben. So überdenken die Kinder, an welchen Stellen noch Unklarheiten bestehen (deklaratives Strategiewissen) und ob sie die Strategien korrekt anwenden (prozedurales Strategiewissen).

Dritte Phase: In der Trainingsphase wenden die Schülerinnen und Schüler alle Strategien selbständig im Leseteam an.

Vierte Phase: Parallel oder zeitlich leicht verschoben wird damit begonnen, die Lesestrategien gezielt in anderen Fächern anzuwenden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler zu diesem Zeitpunkt über ein ausreichendes deklaratives und prozedurales Kompetenzniveau verfügen (vgl. Munser & Kirschhock, 2012).

Zeitlicher Rahmen: Das Programm gibt keine Zeitdauer an, vielmehr ist es empfohlen, Phasen anzupassen, bis die Schülerinnen und Schüler keine Schwierigkeiten mit der betreffenden Sequenz mehr haben. es ist auch möglich, nach Bedarf einzelne Teile des Programms herauszugreifen. Angelegt ist es aber für eine vollständige Durchführung.

5.6.4 Lesetrainingsprogramm Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten

Im *Trainingsbuch selbstreguliertes Lernen II: Grundlegende Textverständnisstrategien für Schüler der 4. bis 8. Jahrgangsstufe* von Stöger und Ziegler (2008) ist die Verbesserung, Texte zu verstehen und die Vermittlung der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen das Ziel. Als übergeordnetes Ziel ist jedoch die Vermittlung der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen gesetzt. Den Schülerinnen und Schülern wird vermittelt, wie man die wichtigsten Aussagen in einem Text findet, welche Lerntechniken und Lernstrategien es gibt, um mit Texten zu arbeiten. Das Trainingsprogramm enthält Sachtexte, die jeweils zehn Hauptgedanken enthalten. Dazu werden die Lerntechniken *Unterstreichen von Hauptgedanken*, *Malen von Textbildern* und *Zusammenfassen der Hauptgedanken* und kognitive und metakognitive Lesestrategien vermittelt. In sieben Zyklusschritten werden die Selbstregulierung und die Strategieranwendung eingeübt und überprüft.

Durchführung

Abbildung 22: Lernkreis mit den sieben Zyklusschritten

Zyklus 1: Selbst-Evaluation. Die Kinder lernen, über ihr eigenes Lernen beziehungsweise ihr Lernunternehmen Bescheid zu wissen. Lesen und Lernen beginnen also stets mit der Einschätzung der eigenen inhaltlichen Kompetenzen und der eigenen Lernkompetenz. Sie stellen die Basis dar für die Setzung realistischer und funktionaler Lernziele.

Zyklus 2: Setzung von Lernzielen. Die Kinder können selbstreguliert lernen. Das heißt, sie setzen sich eigene Lernziele und bestimmen dabei, das Wo, Wann, Wie und Wie viel des Lernens. Dies verlangt beträchtliche Kompetenzen, die keineswegs selbstverständlich sind. Sie bedürfen der Einübung sowie der kompetenten Unterstützung und stellen daher ein zentrales Anliegen des Trainings dar.

Zyklus 3: Strategieplanung. Die Kinder lernen, wie wichtig das Planen der Aufgabe ist. Womit beginnen sie und wie arbeiten sie sind wichtige Vorüberlegungen. Damit dies gelingen kann, benötigen die Kinder effizientes Selbst-, Aufgaben- und Strategiewissen sowie Fähigkeiten, ihr Lernen beobachten und gegebenenfalls korrigieren zu können. Der Vergleich zwischen der Planung, der Umsetzung und dem tatsächlich erreichten Lernergebnis ermöglicht eine Anpassung und eine Verbesserung des Lernverhaltens.

Zyklus 4: Strategieeinsatz. Die Kinder lernen die richtige Lesestrategie auszuwählen und richtig anzuwenden. Das wird anhand der Sachtexte geübt und besprochen. Das ist immer eine Anstrengungs- und

Zeitinvestition, die sich in den Augen den Lernenden auch lohnen muss. So kommt beispielsweise zur Lerntechnik *Unterstreichen der Hauptgedanken* noch die Tätigkeit aus den kognitiven Lesestrategien *wiederholtes Lesen* dazu. Lernende werden nur dann motiviert sein, diese Investition zu tätigen, wenn sie eindeutig den Erfolg der Lerntechnik und der dazu angewendeten Strategie feststellen können. Ein Selbstbeobachtungsbogen und eine Art „Erfolgsbarometer“ unterstützen die Kinder dabei.

Zyklus 5: Strategieüberwachung. Die Feststellung, dass der Einsatz einer Lernstrategie der Einübung bedarf, sagt schon aus, dass sie nicht von Anfang an perfekt beherrscht wird. Die Kinder müssen deshalb beobachten, ob sie tatsächlich funktioniert. Hier kommt erneut die Metaperspektive zum Tragen. Möglicherweise müssen Abänderungen vorgenommen werden, möglicherweise erweist sich die Neuerung sogar als unbrauchbar.

Zyklus 6: Strategieanpassung. Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Strategieeinsatzes ist wichtig, um Schwachstellen und Fehler im eigenen Lernen zu erkennen und gegebenenfalls beheben zu können. Beispielsweise werden bei der Lerntechnik *Unterstreichen der Hauptgedanken* am Anfang noch viele Hauptgedanken übersehen, dafür viele Nebensächlichkeiten unterstrichen. Bis tatsächlich alle Hauptgedanken - und nur diese - gefunden werden, bedarf es einer mehrmaligen Anpassung und Verfeinerung dieser Lerntechnik.

Zyklus 7: Bewertung der Ergebnisse. Jeder Schritt des Lernzyklus wird reflektiert. Von zentraler Bedeutung ist dabei, das Lernergebnis im Licht des selbst festgesetzten Lernzieles und gewählten lernstrategischen Vorgehens zu beleuchten.

Dazu werden kognitive und metakognitive Lesestrategien vermittelt. In sieben Zyklusschritten werden die Selbstregulierung und die Strategieanwendung eingeübt und überprüft. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist es wichtig, dass die Kinder die Ursachen für ihre Lernergebnisse in ihrem Lernverhalten suchen.

Zeitlicher Rahmen: Das Trainingprogramm dauert sieben Wochen. Die ersten beiden Wochen sind *Informationswochen*, die Wochen 3 bis 7 sind *Lernzykluswochen*.

Alter der Kinder und Bemerkung

Im Titel des Handbuches werden Schülerinnen der 4. bis 8. Jahrgangsstufe erwähnt. Am Kongress Begabungs- und Begabtenförderung vom 4. - 6. September 2014 in Brugg habe ich Frau Prof. Dr. Heidrun Stöger auf die Durchführbarkeit ihres Trainingsprogramms mit Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse angesprochen. Ohne zu zögern bejahte sie die Durchführbarkeit und meinte, dass wahrscheinlich nicht einmal textliche Anpassungen vorzunehmen sein werden. Ihre Aussagen legte ich meiner Wahl des Trainingsprogramms zugrunde. Ihre Vermutung, dass sich die Textanpassungen erübrigen würden, traf glücklicherweise zu.

5.6.5 Die beiden Lesetrainingsprogramme im Vergleich

Sowohl *Lesen im Leseteam* als auch *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* setzen auf die explizite Vermittlung und Einübung von kognitiven Lesestrategien, begleitet von metakognitiven Strategien zur Überwachung und Überprüfung der eigenen Tätigkeiten. Das Ziel beider Trainingsprogramme ist ein

vertieftes Leseverständnis. Beide Trainingsprogramme orientieren sich an den Fähigkeiten einer kompetent lesenden Person. Sie geben dem Zusammenfassen des bearbeiteten Textes Gewicht und sehen in dieser Fähigkeit einen Ansatz zum vertieften Verstehen. Damit ein Text mit eigenen Worten zusammengefasst werden kann, muss er verstanden worden sein. Die beiden Trainingsprogramme setzen auf die Merkmale des selbstregulierten Lesens (vgl. Kapitel 2.10) und unterscheiden sich auf dem Weg zum vertieften Leseverständnis dadurch, ob als Team oder in der Einzelarbeit mit anschließender Besprechung vorgegangen wird.

Lesen im Leseteam lässt die Kinder in Partner- bzw. Kleingruppen das vertiefte Textverständnis erarbeiten. Ausgangspunkt des Trainings ist die niedere Prozessebene der Worterkennung. Bewusst wird dafür Zeit eingesetzt. Erst im Anschluss werden die Strategien eingeführt und im Team erprobt. Die Kinder nehmen während des Trainings abschnittsweise verschiedene Rollen ein. In der Rolle des Teamchefs leiten sie ihre Teammitglieder an, die Strategien richtig anzuwenden. In der Rolle des Teammitgliedes üben sie die Strategieanwendung. Die Arbeit im Leseteam setzt auf die kooperative Auseinandersetzung mit dem Text. Der Umfang der Texte ist unterschiedlich, Sachtexte und narrative Texte wechseln sich ab. Bei der Textarbeit offenbaren die Teammitglieder ihr individuelles Verständnis vom Text – mit dem Effekt, dass metakognitive Prozesse versprachlicht und beobachtbar werden. Auf diese Weise kann Modelllernen stattfinden. Die Arbeit im Leseteam erfordert von den Kindern zusätzlich zum Lesen auch die Fähigkeit zur Regulierung motivationaler und gruppendynamischer Prozesse. Als Team tragen sie die gemeinsame Verantwortung, dass jedes Teammitglied zum vertieften Leseverständnis gelangen kann. Auf der einen Seite bietet das gemeinsame Vorgehen durch die gemeinsam getragene Verantwortung den Kindern der dritten und vierten Klasse Unterstützung im eigenen Vorgehen. Auf der anderen Seite werden von den Kindern zusätzliche Fähigkeiten gruppendynamischer Art gefordert, die ihrerseits anspruchsvoll vor allem für jüngere Kinder sind.

Das Programm *Selbstregulierens Lesen mit Sachtexten* zielt direkt auf das Finden der zehn Hauptgedanken des Textes. Tierwelt, Naturphänomene und menschlicher Körper sind Textthemen. Die Texte füllen mit ungefähr 40 Zeilen eine knappe A4 Seite und sind in drei oder vier Abschnitte unterteilt. Ausgehend vom Auffinden der selbst gesetzten Anzahl von Hauptgedanken bearbeitet das Kind den Text individuell. Das wiederholte Lesen ist nicht ausdrücklich vorgesehen, geschieht aber, wenn das Kind einen Abschnitt wieder und wieder lesen muss, um den Sinn verstehen zu können und zu überprüfen, ob der Abschnitt des Textes wichtige Gedanken enthält. Die Motivation und der Wille, den Text zu bearbeiten, muss das Kind selber aufbringen. Das ist für Kinder der dritten und auch der vierten Klasse anspruchsvoll. Sie erfahren keine Unterstützung durch eine Partner- oder Kleingruppe. Insofern ist die Eigenverantwortung hoch. Immerhin bieten die eigene Zielsetzung und das Wissen um den Textaufbau Anreiz. In der Besprechung der gefundenen Hauptgedanken mit der Lehrperson oder im Unterrichtsgespräch erfährt das Kind die Begleitung, die Kinder im Programm *Lesen im Leseteam* während des ganzen Prozesses haben. Es ist davon auszugehen, dass die Lehrperson im Trainingsprogramm *Selbstregulierens Lesen mit Sachtexten* für Qualität in der Besprechung garantiert. Die Wirkungen von Feedbacks mit Qualität helfen den Kindern, ihre eigene Leistungseinschätzung zu überprüfen und anzupassen. Durch die Feedbacks und die Überprüfung der eigenen Zielsetzungen lernen die Kinder, ihre eigenen Leistungen verlässlich einzuschätzen.

5.7 Planung und Durchführung

Vor der Einreichung der Disposition der Masterarbeit im Oktober 2014 erteilte die Schulleitung die mündliche Genehmigung zur Durchführung des Projektes. Die voraussichtlich beteiligten Lehrpersonen wurden bereits zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 kontaktiert, informiert und für die eventuelle Beteiligung ihrer Kinder gewonnen. Die Vortests *ELFE 1-6* und *SLRT-II* wurden im Dezember 2014 in der Kalenderwoche (KW) 49 durchgeführt. Die Eltern erhielten im Januar einen Informationsbrief (Anhang I). Die sieben Trainingswochen mit den zwei Interventionsgruppen fanden in den KW 4 bis 12 statt, unterbrochen durch zwei Wochen Sportferien in den KW 7 und 8. Für die Trainings waren die ersten beiden Morgenlektionen reserviert, dies von Montag bis Donnerstag und nicht ganz regelmässig am Freitag. Schwimmstunden und schulhausinterne Anlässen hatten Vorrang. Spielraum für Verschiebungen gab es kaum, da die Verfasserin der Arbeit neben den Trainingsprogrammen ihre bestehenden Verpflichtungen als Schulische Heilpädagogin an der Schule ebenfalls wahrnehmen musste. Die beiden Interventionsgruppen wechselten täglich in der Reihenfolge des Beginns.

Während des ganzen Schuljahres 2014/2015 wird das Schulhaus umgebaut und erweitert. Dieser Umstand hat sich insofern auf die Durchführung des Projektes ausgewirkt, da Lärm reichlich und Platz spärlich vorhanden waren. Die Kinder mussten sich oft mit wenig optimalen Arbeitsplätzen arrangieren.

Abbildung 23: Eindrücke von nicht ganz optimalen Arbeitsplätzen

5.7.1 Durchführung *Lesen im Leseteam*

Der Einfachheit halber werden folgende Abkürzungen gebraucht:

- Woche: W
- Einzelarbeit: EA
- Gruppenarbeit: GA
- Partner: P
- Partnerarbeit: PA
- Unterrichtsgespräch: UG

Tabelle 4: Grobplanung der Durchführung Lesen im Leseteam

Teil I Ich werde ein Leseprofi (Einführung)		
W1 bis W2	Einführung der Strategien	Aktivitäten
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziel: Wir werden Leseprofis ➤ Wie liest ein Leseprofi? • Erkennen, dass lesen Texte verstehen bedeutet • die Merkmale einer gut lesenden Person kennenlernen • selbst eine gute Leserin/ein guter Leser werden wollen 	<ul style="list-style-type: none"> • EA/PA Interview mit Leseprofi • Profitipps ausfindig machen • GA Profitipps sammeln • PA mit Puzzle Wortkarten Merkmale von Leseanfängern und Leseprofis • UG Auswertung
Teil II Blitzlesen im Leseteam trainieren (basale Lesekompetenz)		
	Einführung der Strategien	Training metakognitiver Komponenten

W2 bis W3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Blitzlesen • Einführung: Wie erkenne ich einen Abschnitt? • Wiederholung: Ich lese mit meinem P Abschnitt für Abschnitt → Leseteam-PA: Das Gardinenmonster <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie lerne ich Blitzlesen? → Leseteam-PA: Ein Lehrer mit besonderen Kräften 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partnerlob <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich lobe meinen Partner → Leseteam-PA: Der Zeugnisschreck
--------------	--	--

Teil III Lesestrategien im Leseteam trainieren (Leseverständnis)		
1 Lesestrategie Unklarheiten beseitigen!		
	Einführung der Strategien	Training metakognitiver Komponenten
W3 bis W4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unklarheiten beseitigen <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich finde schwierige Wörter und kläre sie! → Lesetext: Der Mond <p>Vertiefung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich finde schwierige Wörter und kläre sie! → Leseteam-PA: Die Erde und der Mond 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profi für Unklarheiten <p>Vertiefung:</p> <p>ich werde ein Profi für Unklarheiten!</p> <p>→ Leseteam-PA: Landen auf einem anderen Stern</p>

2 Lesestrategie Fragen stellen und beantworten!		
W4 bis W5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fragen stellen und beantworten <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich stelle Leseprofragen! → Leseteam-PA: Das Wunder des gefrorenen Wassers <p>Vertiefung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich übe zu den Profifragen! <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich arbeite mit Leseprofragen im Leseteam! → Leseteam-PA: Wasser ist nicht ganz normal! 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profifragen <p>Vertiefung:</p> <p>Ich werde ein Profi in Fragen!</p> <p>→ Leseteam-PA: Götter & Pharaonen</p>

3 Einführung in die Arbeit im Leseteam		
W5 bis W6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rollenverteilung im Leseteam kennenlernen <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich arbeite im Leseteam! → Leseteam-GA: Menschen, Moore und Mora <p>Übung und Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir arbeiten im Leseteam! → Leseteam-GA: Das Mädchen im Moor <p>Vertiefung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir arbeiten im Leseteam! → Leseteam-GA: Schnee-Fiction → Leseteam-GA: Pater Cyrill und der Teufel 	

4 Lesestrategie Zusammenfassen		
W6 bis W7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zusammenfassen <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich lerne Abschnitte zusammenfassen! → Text: Alaskas letzte Riesen <p>Übung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich fasse Abschnitte zusammen <p>Einführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich fasse Abschnitte im Leseteam zusammen (PA) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zusammenfassen im Leseteam <p>Vertiefung:</p> <p>Ich fasse im Leseteam zusammen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Blitzlesen (gecoachtes Lesen) <p>Vertiefung:</p> <p>Ich arbeite im Leseteam</p> <p>Vertiefung:</p>

	→Leseteam-PA: Alaskas letzte Riesen 2	Ich beobachte das Leseverhalten der anderen Gruppen Vertiefung: Wir unterhalten uns über das Leseverhalten und setzen es um →Leseteam-GA: mit Sachtexten
--	---------------------------------------	---

5 Lesestrategie Vorhersagen		
W7	➤ Vorhersagen Einführung: • Ich lerne vorhersagen! Einführung: • Ich mache im Leseteam vorhersagen! →Leseteam-PA: Geheimnis um einen rätselhaften Brief	➤ Vorhersagen Einführung und Vertiefung: Ich werde ein Profi im Vorhersagen →Leseteam-PA: Der schwarze Graf

Teil IV Trainingsphase		
W 7 und fortlaufend	Automatisieren und weiter vertiefen	

Während 31 Lektionen trainierten die Kinder der Interventionsgruppe *Lesen im Leseteam* an Texten und arbeiteten im Leseteam. Für die Zusammensetzung der Leseteams war das Kriterium *konzentriert und zielgerichtet miteinander arbeiten können* leitend. Die *individuelle Leseleistung* der Kinder folgte erst an zweiter Stelle. Die Leseteams haben sich in Abständen neu formiert. Als Beispiel der Konkreten Ausgestaltung finden sich im Anhang II-IV die vermittelten Strategien in einer Übersicht, das erarbeitete Merkblatt der Kinder und ein Textbeispiel.

5.7.2 Durchführung Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten

Im Training *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* ist vorgesehen, dass die Kinder nach Einführung einer Lesestrategie die Bearbeitungszeit der Sachtexte innerhalb der Woche individuell festlegen. Für die metakognitiven Komponenten des Trainings sind gemeinsame Besprechungszeiten festgelegt. Für die Durchführung im Projekt konnte die individuelle Bearbeitungszeit nicht eingeplant werden. So bearbeiteten die Kinder jeweils zur gleichen Zeit ihre Sachtexte und im Anschluss daran fanden die Austauschrunden statt.

Tabelle 5: Grobplanung der Durchführung Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten

1. Trainingswoche: Informationswoche 1	
Einführung der Strategien	metakognitive Komponenten
➤Ziel: Verstehen, warum es wichtig ist Texte zu verstehen • erkennen, dass lesen Texte verstehen bedeutet • erkennen, dass in Texten Hauptgedanken zu finden sind • wissen, was Hauptgedanken sind ➤Finden von Hauptgedanken • Texte lesen und sich in den Schreiber versetzen • was wird vom Text erwartet? • zu welchem Zweck wird der Text gelesen? ➤Strategien zum Unterstreichen • wie geht das Unterstreichen?	Alle Strategien werden anhand von Beispieltex- ten geübt. S lesen die Texte in EA, anschliessend arbeiten die S in kooperativen Lernformen nach dem Prinzip think – pair – share Besprechung der gefundenen Hauptgedanken im UG Reflexionen im UG über das eigene Vorgehen, das Vergleichen der Ansätze und Ergebnisse Merkblatt für eigenes Vorgehen erstellen

<ul style="list-style-type: none"> • Nummerieren von Hauptgedanken • zu welchem Zweck wird der Text gelesen? ➤ Strategien zum Malen von Textbildern / Mindmaps • was ist ein Textbild? • Beziehungsnetz der Hauptgedanken • Technik des Aufzeichnens von Textbildern / Mindmaps ➤ Strategien zum Zusammenfassen von Hauptgedanken • Wiedergabe in eigenen Worten • Reduktion auf die wichtigsten Aussagen • Technik des Aufzeichnens von Textbildern / Mindmaps 	
2. Trainingswoche: Informationswoche 2	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung des Lernkreises • Ausführliche Darstellung der einzelnen Stufen ➤ Anwendung des Lernkreises auf konkreten Inhalt und konkrete Strategie ➤ Ziele setzen • Wie setze ich erreichbare Ziel? z.B. Hauptgedanken finden/Unterstreichungs-technik/Textbild anfertigen/ Zusammenfassung schreiben • Reduktion auf die wichtigsten Aussagen • Technik des Aufzeichnens von Textbildern / Mindmaps 	<p>Anhand von Beispieltexten werden die Umsetzungen der selber gesetzten Ziele geübt</p> <p>Selbstbeobachtungsbogen für Ziele und Strategien ausfüllen, vergleichen und besprechen</p>
3. Trainingswoche: Zykluswoche 1	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategien zum Unterstreichen ➤ Lernkreis: Selbsteinschätzung Ziele setzen eingetragen im Selbstbeobachtungsbogen • Wie viele Hauptgedanken finde ich? • Auf welche Lerntechnik stütze ich mich ab? • Welche Lernstrategie hilft mir, mein Ziel zu erreichen → anhand von Sachtexten, die alle auf zehn Hauptgedanken aufgebaut sind, Unterstreichungsstrategien üben 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernkreis: Schwerpunkt Selbsteinschätzung • Einschätzung, wie viele Hauptgedanken richtig gefunden werden • Besprechung der weiteren Einträge in den Selbsteinschätzungsbogen ➤ Strategien zum Unterstreichen • Wiederholung, was beim Unterstreichen von Hauptgedanken zu beachten ist • Selbstbeobachtung beim Lesen und Ziele setzen ➤ gemeinsame Besprechung, Verbesserungen herausarbeiten und umsetzen
4. Trainingswoche: Zykluswoche 2	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategien Malen von Textbildern / Mindmaps ➤ Lernkreis: Selbsteinschätzung im Hinblick auf Textbild Ziele setzen eingetragen im Selbstbeobachtungsbogen • Wie viele Hauptgedanken finde ich? • Auf welche Lerntechnik stütze ich mich ab? • Welche Lernstrategie hilft mir, mein Ziel zu erreichen → anhand von fünf Sachtexten, die alle auf zehn Hauptgedanken aufgebaut sind, Strategien zum Malen von Textbildern üben 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Besprechung der Selbsteinschätzung • Vergleich Selbsteinschätzung und tatsächliche gefundene Hauptgedanken • Anpassungen für neuen Durchgang der Selbsteinschätzung vornehmen ➤ Lernkreis wiederholen • Einschätzung, wie viele Hauptgedanken richtig gefunden werden • Besprechung der weiteren Einträge in den Selbsteinschätzungsbogen ➤ Strategien Malen von Textbildern • Wiederholung, was bei Textbildern von Hauptgedanken zu beachten ist • Selbstbeobachtung beim Lesen und Ziele setzen ➤ gemeinsame Besprechung, Verbesserungen herausarbeiten und umsetzen
5. Trainingswoche: Zykluswoche 3	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategien zum Zusammenfassen ➤ Lernkreis: Selbsteinschätzung im Hinblick auf das Zusammenfassen von Hauptgedanken Ziele setzen eingetragen im Selbstbeobachtungsbogen • Wie viele Hauptgedanken finde ich? • Auf welche Lerntechnik stütze ich mich ab? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Besprechung der Selbsteinschätzung • Vergleich Selbsteinschätzung und tatsächliche gefundene Hauptgedanken • Anpassungen für neuen Durchgang der Selbsteinschätzung vornehmen ➤ Lernkreis wiederholen

<ul style="list-style-type: none"> • Welche Lernstrategie hilft mir, mein Ziel zu erreichen → anhand von fünf Sachtexten, die alle auf zehn Hauptgedanken aufgebaut sind, Strategien zum Zusammenfassen üben 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung, wie viele Hauptgedanken richtig gefunden werden • Besprechung der weiteren Einträge in den Selbsteinschätzungsbogen <ul style="list-style-type: none"> ➢ Strategien zum Zusammenfassen • Wiederholung, was beim Zusammenfassen Hauptgedanken zu beachten ist • Selbstbeobachtung beim Lesen und Ziele setzen <ul style="list-style-type: none"> ➢ gemeinsame Besprechung, Verbesserungen herausarbeiten und umsetzen
6. und 7. Trainingswoche: Zykluswochen 4 und 5	
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lernkreis wiederholen • die Herangehensweise an Texte immer wieder durchgehen • was kann zum Verstehen von Texten alles herangezogen werden? • wie viele Hauptgedanken werden gefunden werden? Freie Wahl: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Strategien zum Unterstreichen ➢ Strategien zum Malen von Textbildern / Mindmaps ➢ Strategien zum Zusammenfassen von Hauptgedanke Mit welchen Strategien können die Ziele am besten erreicht werden? <ul style="list-style-type: none"> → anhand von fünf Sachtexten für jede Trainingswoche, die alle auf zehn Hauptgedanken aufgebaut sind, Strategien zum Zusammenfassen üben 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Besprechung der Selbsteinschätzung • Vergleich Selbsteinschätzung und tatsächliche gefundene Hauptgedanken • Anpassungen für neuen Durchgang der Selbsteinschätzung vornehmen <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lernkreis wiederholen • Einschätzung, wie viele Hauptgedanken richtig gefunden werden • Besprechung der weiteren Einträge in den Selbsteinschätzungsbogen

31 Lektionen setzten sich die Kinder der Interventionsgruppe *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* mit Lesen und Reflexionen auseinander. Die Bearbeitung der Texte geschah in Einzelarbeit mit anschließender Besprechung im Unterrichtsgespräch. Da alle Kinder zur gleichen Zeit an gleichen Texten arbeiteten, ergaben sich vereinzelt Zweier- oder Dreierlesegruppen. Das wurde insofern zugelassen, da Lesetipps weitergegeben und in die Lesearbeit einfließen konnten. Im Unterrichtsgespräch wurden die Erfahrungen mit den Lesetipps bereits in einer reflektierten Art präsentiert. Als Beispiele der Konkreten Ausgestaltung finden sich im Anhang V – VII ein Textbeispiel, eine Anleitung zum Finden von Hauptgedanken und ein Bogen zur Übersicht der Selbsteinschätzung.

5.7.3 Lesen im Klassenunterricht während der Interventionszeit

Während der Interventionszeit führten die Lehrpersonen ihren regulären Leseunterricht fort. Vorlesen, freies Lesen und Texte mit Fragebearbeitungen waren Programm. Die Lehrpersonen der beiden Klassen berichteten, dass sie beim gemeinsamen Lesen von Texten die Kinder expliziter als üblich dazu angehalten hatten, Überschriften für Textabschnitte zu finden, Abschnitte in eigenen Worten wiederzugeben, Textstellen zu markieren und Schlüsselwörter ausfindig zu machen. Anlass dazu gaben häufig Kinder der Interventionsgruppen, die solche Vorgehensweisen zum Verstehen von Texten als Erfahrung aus den Trainings mitbrachten. Die Kontrollgruppe profitierte daher indirekt von den Trainingsprogrammen.

6 Hypothesen

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zum Lesen und den Konzepten beider Lesetrainingsprogramme *Lesen im Leseteam* und *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* führen die Studierende zu folgenden Annahmen:

Hypothese 1

Lernende, welche mit dem Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* arbeiten, erzielen im Bereich Lesefertigkeit grössere Fortschritte als die Kontrollgruppe. Sie erzielen möglicherweise auch grössere Fortschritte als Lernende, die mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* arbeiten.

Die Annahme bezieht sich auf die Ausführungen in den Kapiteln 2.3.1, 2.6 und 3.1, in denen die (automatisierten) Worterkennung als wichtiger Teil des Leseprozesses herausgearbeitet worden ist. *Lesen im Leseteam* übt explizit die Leseflüssigkeit und das genaue Dekodieren. Das Training lässt daher einen grösseren Fortschritt in der Lesefertigkeit gegenüber den anderen Gruppen erwarten.

Hypothese 2

Lernende, welche mit dem Trainingsprogramm *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* arbeiten, erzielen am Ende der Trainingszeit auf der Ebene des Textverständnisses grössere Fortschritte als die Lernenden, welche mit dem Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* arbeiten. Beide Trainingsgruppen erzielen aber gegenüber der Kontrollgruppe deutlichere Fortschritte.

Diese Annahme beruht auf dem Vergleich der beiden Trainingsprogramme im Kapitel 5.6.5. Mit dem Programm *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* arbeiten die Lernenden individuell und mit viel Eigenverantwortung. Die Art des Programms setzt nahe am individuellen Lernstand des einzelnen Kindes an. Die Besprechungsrunden mit der Lehrperson garantieren für qualitativ gute Rückmeldungen.

Hypothese 3

Weniger stark lesende jüngere Lernende erzielen durch das Training *Lesen im Leseteam* in *allen* geprüften Bereichen grössere Fortschritte als stark lesende jüngere und ältere Lernende, welche mit *Lesen im Leseteam* arbeiten. Dem gegenüber erzielen weniger stark lesende ältere Lernende, welche mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* trainieren, in *allen* Bereichen grössere Fortschritte als weniger stark lesende ältere Lernende, welche mit *Lesen im Leseteam* trainieren.

Die Annahme beruht auf dem Vergleich der beiden Trainingsprogramme. Für jüngere schwächer lesende Kinder ist die Unterstützung, die sie durch die Partner- und Kleingruppen erfahren, wichtig. Die Komplexität des Lesevorgangs wird durch das Team bewältigt. Davon profitieren jüngere schwächer lesende Kinder, da sie sich auf einen Teilbereich konzentrieren können. Die zweite Aussage stützt sich auf die Annahme, dass ältere Kinder Reflexionen zum eigenen Lernen besser in den eigenen Lernprozess integrieren und mit angepasstem Verhalten darauf reagieren können.

7 Datenaufbereitung

Zur Datenauswertung lagen nach Abschluss des praktischen Teils der Untersuchung die Testergebnisse der Vor- und Nachtests des *ELFE 1-6* (Form A und B) und des *SLRT-II* (Form A und B) vor. Nach den Angaben von Altrichter und Posch (2007) wurden die Daten strukturiert, gewichtet und analysiert. (Altrichter & Posch, 2007, S.181-188). In sieben Schritten wurden die Daten aufbereitet, damit sie für die Aussagen in den Ergebnissen herangezogen werden konnten.

Im **ersten Schritt** wurden die Tests nach Angaben und Darstellungen in den Testmanualen (Lenhard & Schneider, 2006, S.26-29 und Moll & Landerl, 2014, S.34-37) für jedes der 48 Kinder einzeln manuell ausgewertet. Die Tabelle 7 zeigt ein Beispiel.

Tabelle 6: Beispiel einer Auswertung für eine Schülerin nach Angaben in den Manualen

Ergebnisse ELFE 1-6 Test von L3
Dezember 2014
Form A

Untertest	Rohwert	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband
Wortverständnis	50	1.21	62.1	88.8	84.9 - 91.1
Satzverständnis	25	1.69	66.9	95.6	92.7 - 96.7
Textverständnis	20	2.84	78.4	100	99.0 - 100
		Summe	z-Wert	T-Wert	Prozentrangband
Gesamtergebnis		5.74	2.04	70.4	98.2 95.9 - 98.53

April 2015
Form B

Untertest	Rohwert	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband
Wortverständnis	69	1.87	68.7	97.1	94.6 - 97.8
Satzverständnis	27	1.89	68.6	97.1	94.5 - 97.8
Textverständnis	19	1.81	68.1	96.7	94.1 - 97.6
		Summe	z-Wert	T-Wert	Prozentrangband
Gesamtergebnis		6.09	1.71	67.1	95.9 92.59 - 96.92

Ergebnisse SLRT-II Lesetest von L3
Dezember 2014

Form A	Items gesamt	Fehler	Fehler- prozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	59	0		0	59	55 - 58
Pseudowort- lesen	33	1	3.03%	0	32	45 - 46

April 2015

Form B	Items gesamt	Fehler	Fehler- prozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	74	0		0	74	65 - 66
Pseudowort- lesen	50	0		0	50	84

Im **zweiten Schritt** wurden die 48 Einzelauswertungen für jede Klasse strukturiert und in eine Tabelle überführt. Die Kennwerte aus den Einzelauswertungen wurden auf die Angaben der Prozentränge (PR) bzw. Prozentrangbänder (PR-Band) reduziert.

Im **dritten Schritt** der Datenbearbeitung wurden die Kinder für die Interventionsgruppen ausgewählt. Die Kriterien Leseverständnis und basale Lesekompetenz waren leitend (vgl. Kapitel 5.5.1). Die Kategorien A bis D hießen:

- A schwach Leseverständnis und schwache basale Lesekompetenz
- B schwaches Leseverständnis und gute basale Lesekompetenz
- C gutes Leseverständnis und schwache basale Lesekompetenz
- D gutes Leseverständnis und gute basale Lesekompetenz

Je acht Kinder gehörten zu den Kategorie A bis D. Die vier Kategorien wurden nochmals unterteilt in die Kategorien AI und AII, BI und BII, CI und CII, DI und DII. Jede der acht Kategorien zählte zwei Kinder der 3. Klasse und zwei Kinder der 4. Klasse.

AI, BI, CI und DI trainierten mit *Lesen im Leseteam*.

AII, BII, CII und DII trainierten mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*.

Die Kinder, die nicht in die Interventionsgruppen eingeteilt wurden, gehörten der Kontrollgruppe an und folgten dem Leseunterricht der Klassenlehrpersonen.

Die Tabellen 8 und 9 sind demzufolge nach Klasse, Gruppenzugehörigkeit und Vortest (Dezember-Messpunkt t_1) und Nachtest (April-Messpunkt t_2) unterteilt. Eingetragen wurden nun die erzielten Prozenträge (PR) der Untertests (Wort-, Satz-, Textverständnis) und der Gesamtergebnisse des *ELFE 1-6* Tests. Gleich verfahren wurde mit den Ergebnissen des *SLRT-II* Tests. Die Angaben erscheinen dort als Prozentrangbänder (PR-Band). Für die Untertests und das Gesamtergebnis aus dem *ELFE 1-6* Test und die *SLRT-II* Testergebnisse wurden die durchschnittlichen Werte der Gruppen gerechnet und eingefügt. Die Tabelle 8 stellt die Angaben der 3. Klasse dar. Tabelle 9 stellt die Angaben der 4. Klasse dar.

Tabelle 7: 3. Klasse: Tabelle mit PR und PR-Band Angaben zu ELFE 1-6 und SLRT-II von den Vor- und Nachtests

Erhebung 3. Klasse							
Dezember t_1		Kontrollgruppe					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
J1	63.7	69.5	67.8	65.2	41-43	45-46	
F1	33.8	62.2	84.4	57.5	68-69	65-69	
U	39.2	54.5	61.2	48.4	34-39	40	
L1	30.9	62.2	61.2	48.4	41-43	63-64	
A	9	29.1	42.8	32.6	19	50-56	
Y	39.2	29.1	34.4	30.8	44-46	45-46	
Durchschnitt	35.97	51.10	58.60	47.15	42.17	52.42	
April t_2		Kontrollgruppe					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
J1	88.1	92	92.4	92.3	65-66	67-69	
F1	76.6	88.4	89.5	88.6	47	51-56	
U	88.1	82.2	84.4	88.6	42-46	24-27	
L1	69.1	78.2	67.8	71.1	24-26	33-34	
A	42.8	34.2	50	38.1	30-32	72-74	
Y	62.2	69.5	61.2	61.2	33-35	29-32	
Durchschnitt	71.15	74.08	74.22	73.32	41.08	47.33	
				46.34			
Dezember t_1		Lesen im Leseteam					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
DI G	76.6	88.4	92.4	88.6	55-58	57-62	
DI J2	76.6	85.8	84.4	85	64	65-69	
CI J3	56.8	82.2	75.4	71.1	19	35-36	
CI T	39.2	54.4	67.8	50.2	24-26	49	
BI F2	55	54.5	34.4	42.1	64	79-80	
BI Z	35.6	54.5	25	32.6	20-21	63-64	
AI L2	18.3	29.1	2.5	7.7	4	1-2	
AI S1	12.6	2.9	7.2	4	10	1-2	
Durchschnitt	46.34	56.48	48.55	47.70	32.88	44.63	
April t_2		Lesen im Leseteam					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
DI G	88	92	92.4	92.3	55-57	76-78	
DI J2	93.2	92	92.4	92.3	58-60	85	
CI J3	78.8	88.4	84.4	85	24-26	24-27	
CI T	86	92	88	88.6	15	42-47	
BI F2	88.8	85.8	88	88.6	76	86-90	
BI Z	86	89.8	84.4	88.6	42-43	80-83	
AI L2	60.1	78.2	79.3	71.1	8-9	15	
AI S1	51.4	82.2	88	73.6	27-29	42-47	
Durchschnitt	79.04	87.55	87.11	85.0	38.75	57.63	
Dezember t_1		Selbstreguliertes Lesen					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	

DII L3	88.8	95.6	100	98.2	55-58	45-46
DII L4	88.1	89.8	96.7	92.3	86-89	93-94
CII L5	2.9	46.2	50	19	24-26	40
CII L6	76.6	78.2	25	57.5	34-39	40
BII R	72.7	54.5	25	46.2	75	95
BII S2	49.6	68.2	15.9	36.3	55-58	50-56
AII M	49.6	34.2	10.5	25.3	22	29-34
AII C	12.6	34.2	50	25.3	19	12-14
Durchschnitt	55.11	62.61	46.64	50.00	47.25	51.44

April t ₂		Selbstreguliertes Lesen					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
DII L3	97.1	97.1	96.7	95.9	65-66	84	
DII L4	96	93.8	100	98.2	81-82	>98	
CII L5	49.6	89.8	100	92.3	42-46	57-59	
CII L6	88.8	93.8	88	88.6	42-46	42-47	
BII R	88.1	89.8	88	88.6	61-63	>98	
BII S2	88.1	89.8	88	88.6	42-46	42-47	
AII M	76.6	85.8	84.4	85	24-26	24-27	
AII C	88.1	89.8	88	88.6	42-46	42-47	
Durchschnitt	84.05	91.21	91.6445	90.7	51.25	62.00	

Tabelle 8: 4. Klasse: Tabelle mit PR und PR-Band Angaben zu ELFE 1-6 und SLRT-II von den Vor- und Nachtests

Erhebung 4. Klasse							
Dezember t ₁		Kontrollgruppe					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
F	69.9	81.5	88	76	39-42	39	
M1	81.1	64.4	76.4	72	37	75-78	
L1	71.6	41.5	76.4	62.2	43	79-80	
M2	32	28.7	76.4	43.3	19-20	46-48	
A1	58.2	41.5	25.1	36	21-22	75-78	
M3	40.4	28.7	40	32	39-42	39	
L2	28.4	28.7	40	26.5	29	20-22	
V	19.6	21.5	40	20.4	24	19	
M4	54.5	21.5	25.1	26.5	23	37-38	
L3	40.5	15.3	11.3	14.9	12	30	
Durchschnitt	45.97	37.33	49.87	41.00	29.00	46.45	

April t ₂		Kontrollgruppe					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
F	85.5	90.2	88	86.90	49	64-67	
M1	85.5	100	88	96.40	49	75-78	
L1	85.5	85.1	100	92.70	87-90	89	
M2	61.5	28,7	88	58.50	35-36	83-84	
A1	69.5	81.5	34.2	62.20	48-49	90-92	
M3	74.9	35.6	40	46.90	39-42	54-59	
L2	36	35.6	56.7	37.80	12	18	
V	51.3	58.5	56.7	52.70	25-26	23-25	
M4	69.5	58.5	40	54.50	23	37-38	
L3	51.3	28.7	46.5	37.80	37	65-68	
Durchschnitt	67.05	60.24	63.81	62.60	40.85	60.80	

Dezember t ₁		Lesen im Leseteam					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
DI S1	69.5	90.2	88	81.5	43	49-53	
DI S2	61.5	73.1	100	88.7	48-49	60-62	
CI C	96	49.5	88	79.6	23	18	
CI D	13.1	49.5	88	46.9	30	18	
BI S3	32	15.3	25.1	18.50	10-11	20-22	
BI L4	22.5	28.7	7.6	13.10	35-36	75-78	
AI S4	6.9	4	7.6	4.00	7-8	12-13	
AI L5	5.1	4	11.3	4.00	60-63	81-82	
Durchschnitt	38.32	39.29	51.95	42.00	32.44	42.44	

April t ₂		Lesen im Leseteam					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	
DI S1	85.5	85.1	88	83.30	74	68-71	
DI S2	100	100	100	98.90	87-90	92-94	
CI C	96	64.4	88	83.30	53-55	81-84	
CI D	65.5	64.4	88	72.00	48-49	28-29	
BI S3	65.5	58.5	56.7	58.5	30	46-48	
BI L4	71.6	58.5	56.7	62.2	76-78	95-96	
AI S4	43.6	49.5	46.5	43.3	35-36	43-45	
AI L55	32	58.5	34.2	36	83-87	98	
Durchschnitt	69.96	67.36	69.76	67.2	61.56	69.75	

Dezember t ₁		Selbstreguliertes Lesen					
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen	

DII A2	80.4	100	100	98.9	92	93-94
DII S5	80.4	64.4	100	92.7	60-63	75-78
CII J	69.5	58.5	65.1	62.2	31-34	31-36
CII M5	61.5	64.4	34.2	50.9	31-34	49-53
BII M6	69.5	15.3	22.2	26.5	79-80	85-87
BII A3	28.4	28.7	25.1	20.40	39-42	75-78
All N	36	4	22.2	11.30	19-20	26-27
All S6	8	15.3	7.6	7.60	25-26	30
Durchschnitt	54.21	43.83	47.05	46.30	47.94	59.19

April t ₂		Selbstreguliertes Lesen				
Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen
DII A2	94.2	100	100	98.90	87-90	95-97
DII S5	94.2	90.2	100	98.90	87-90	68-71
CII J	82.5	81.5	76.4	76.00	56-58	72-74
CII M5	81.1	90.2	76.4	79.60	74	90-91
BII M6	92.4	58.5	56.7	76.00	83-87	98
BII A3	92.4	58.5	100	92.7	92	>98
All N	65.5	49.5	76.4	62.2	37	72-74
All S6	65.5	73.1	46.5	62.2	53-57	60-62
Durchschnitt	83.48	75.19	79.05	80.80	72.13	82.38

Werden die PR der Gesamtergebnisse des *ELFE 1-6* Tests aus dem Messpunkt t₁ einander gegenübergestellt, so ist festzuhalten, dass die Gruppen der 3. Klasse nahe beieinander liegen (*Kontrollgruppe* 47.15, *Lesen im Leseteam* 47.70, *Selbstreguliertes Lesen* 50.00). Die Gruppen der 4. Klasse sind etwas weniger nahe (*Kontrollgruppe* 41.00, *Lesen im Leseteam* 42.00, *Selbstreguliertes Lesen* 46.30). Da jedoch die Differenz zu den beiden Messpunkten eine Rolle spielt, ist der Ausgangspunkt relativ.

Mit 48 Kindern aus zwei Klassen als Gesamtzahl der Teilnehmenden der Untersuchung (N=48), unterteilt in zwei Interventionsgruppen mit je 16 Kindern (N=32) und 16 Kindern in der Kontrollgruppe (N=16) ist die Anlage klein. Das ist der Grund für den Verzicht auf eine statistische Auswertung.

Für die weitere Auswertung der Daten wurde bewusst auf Durchschnittswerte abgestellt. Durchschnittswerte haben den klaren Nachteil an Verlusten an Differenziertheit. Sie lassen aber Aussagen zu. Steigerungen, Verschlechterungen und Tendenzen lassen sich ermitteln und werden ablesbar. Da in der vorliegenden Untersuchung der durchschnittliche Zuwachs an Prozenträngen der einzelnen Kategorien wichtig ist, ist der Entscheid, sich auf Durchschnittswerte zu stützen richtig, damit letztlich die Wirksamkeit der Trainingsprogramme eruiert werden kann.

Im **vierten Schritt** wurden für die zwei Kinder der 3. Klasse jeder Kategorie die Durchschnittswerte der erzielten PR errechnet. Das geschah für die Vortests (Messpunkt t₁) und die Nachtests (Messpunkt t₂). Aus den Durchschnittswerten aus t₁ und t₂ wurde die Differenzen (Diff.) ermittelt. Dasselbe wurde für die Kinder der 4. Klasse unternommen. Bei den Angaben des *SLRT-//* mit dem PR-Bändern wurde der Durchschnitt der Bandbreite ermittelt und verwendet. Die Tabelle 9 veranschaulicht an einem Beispiel aus der Kategorie AI den Berechnungsweg.

Tabelle 9: Beispiel der Ermittlung der durchschnittlichen PR und PR-Bänder im Vortest und im Nachtest

Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen
AI L2	18.3	29.1	2.5	7.7	4	1-2
AI S1	12.6	2.9	7.2	4	10	1-2
Schnitt	15.45	16	4.85	5.85	7	1.5

Name	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis	Wortlesen	Pseudowortlesen
AI L2	60.1	78.2	79.3	71.1	8-9	15
AI S1	51.4	82.2	88	73.6	27-29	42-47
Schnitt	55.75	80.2	83.65	72.35	18.25	29.75

Die ermittelten Differenzen sind in den folgenden zwei Tabellen abgebildet, und in die blau eingefärbten Kolonnen der Trainingsprogramme eingetragen. AI-DI beziehen sich auf *Lesen im Leseteam*, AII-DII auf *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*. In Tabelle 10 sind die Kinder der 3. Klasse, in Tabelle 11 die Kinder der 4. Klasse zusammengestellt. Rot eingefärbt sind negative Differenzen. Das heisst, dass die Werte im Messzeitpunkt t_2 tiefer waren als in t_1 .

Tabelle 10: Durchschnittswerte Prozentrang der 3. Klasse, unterteilt nach Gruppen

3. Klasse		Durchschnittswerte Prozentrang					
		Lesen im Leseteam			selbstreguliertes Lesen		
Gruppen	ELFE 1-6	t_1	t_2	Diff.	t_1	t_2	Diff.
	AI / AII	Untertests					
Wortverständnis		15.45	55.75	40.30	31.10	82.35	51.25
Satzverständnis		16.00	80.20	64.20	34.20	87.80	53.60
Textverständnis		4.85	83.65	78.80	30.25	86.20	55.95
Gesamtergebnis		5.85	72.35	66.50	25.30	86.80	61.50
SLRT-II		7.00	18.25	11.25	20.50	34.50	14.00
	Wortlesen	1.50	29.75	28.25	22.25	35.00	12.75
	Pseudowortlesen						
Gruppen BI / BII	ELFE 1-6						
	Untertests						
	Wortverständnis	45.30	87.40	42.10	61.15	88.10	26.95
	Satzverständnis	54.50	87.80	33.30	61.35	89.80	28.45
	Textverständnis	29.70	86.20	56.50	20.45	88.00	67.55
	Gesamtergebnis	37.35	88.60	51.25	41.25	88.60	47.35
	SLRT-II	42.25	59.25	17.00	65.75	53.00	-13.75
	Wortlesen	71.50	84.75	13.75	74.00	71.25	-2.75
	Pseudowortlesen						
Gruppen CI / CII	ELFE 1-6						
	Untertests						
	Wortverständnis	48.00	82.40	34.40	39.75	69.20	29.45
	Satzverständnis	68.30	90.20	21.90	62.20	46.90	-15.30
	Textverständnis	71.60	86.20	14.60	37.50	94.00	56.50
	Gesamtergebnis	60.65	86.80	26.15	38.25	90.45	52.20
	SLRT-II	22.00	20.00	-2.00	30.75	44.00	13.25
	Wortlesen	42.25	35.00	-7.25	40.00	51.25	11.25
	Pseudowortlesen						
	ELFE 1-6						

Gruppen DI / DII	Untertests						
	Wortverständnis	76.60	90.60	14.00	88.45	96.55	8.10
	Satzverständnis	87.10	92.00	4.90	92.70	95.45	2.75
	Textverständnis	88.40	92.40	4.00	98.35	98.35	0.00
	Gesamtergebnis	86.80	92.30	5.50	95.25	97.05	1.80
	<i>SLRT-II</i>						
	Wortlesen	60.25	57.50	-2.75	72.00	73.50	1.50
	Pseudowortlesen	63.25	81.00	17.75	69.50	91.00	21.50

Tabelle 11: Durchschnittswerte Prozentrang der 4. Klasse, unterteilt nach Gruppen

4. Klasse		Durchschnittswerte Prozent-Rang					
		Lesen im Lesetandem			selbstreguliertes Lesen		
		t ₁	t ₂	Diff.	t ₁	t ₂	Diff.
Gruppen AI / AII	<i>ELFE 1-6</i>						
	Untertests						
	Wortverständnis	19.45	54.55	35.10	22.00	65.50	43.50
	Satzverständnis	9.65	54.00	44.35	9.65	61.30	51.65
	Textverständnis	16.35	51.60	35.25	14.90	61.45	46.55
	Gesamtergebnis	11.25	50.90	39.65	9.45	62.20	52.75
	<i>SLRT-II</i>	9.00	32.75	23.75	22.50	46.00	23.50
	Wortlesen Pseudowortlesen	16.75	45.50	28.75	28.25	67.00	38.75
Gruppen BI / BII	<i>ELFE 1-6</i>						
	Untertests						
	Wortverständnis	13.80	51.80	38.00	48.95	92.40	43.45
	Satzverständnis	16.35	58.50	42.15	22.00	58.50	36.50
	Textverständnis	9.45	45.45	36.00	23.65	78.35	54.70
	Gesamtergebnis	8.55	49.10	40.55	23.45	84.35	60.90
	<i>SLRT-II</i>	48.50	81.00	32.50	60.00	88.50	22.50
	Wortlesen Pseudowortlesen	79.00	96.75	17.75	81.25	98.00	16.75
Gruppen CI / CII	<i>ELFE 1-6</i>						
	Untertests						
	Wortverständnis	54.55	80.75	26.20	65.50	81.80	16.30
	Satzverständnis	49.50	64.40	14.90	61.45	85.85	24.40
	Textverständnis	88.00	88.00	0.00	49.65	76.40	26.75
	Gesamtergebnis	63.25	77.65	14.40	56.55	77.80	21.25
	<i>SLRT-II</i>	26.50	51.25	24.75	32.50	65.50	33.00
	Wortlesen Pseudowortlesen	18.00	55.50	37.50	42.25	81.75	39.50

Gruppen DI / DII	<i>ELFE 1-6</i>						
	Untertests						
	Wortverständnis	65.50	92.75	27.25	80.40	94.20	13.80
	Satzverständnis	81.65	92.55	10.90	82.20	95.10	12.90
	Textverständnis	94.00	94.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	Gesamtergebnis	85.10	91.10	6.00	95.80	98.90	3.10
	<i>SLRT-II</i>	45.75	81.25	35.50	76.75	88.50	11.75
Wortlesen	56.00	81.25	25.25	85.00	82.75	-2.25	
Pseudowortlesen							

Im **fünften Schritt** wurde dasselbe in der Kontrollgruppe durchgeführt. Getrennt nach Klasse wurde die durchschnittliche Differenz aus den Messpunkten t_1 und t_2 der Tests ermittelt und in die blau eingefärbten Kolonnen in der Tabelle 12 eingefügt.

Tabelle 12: Durchschnittswerte Prozentrang der 4. Kontrollgruppe, unterteilt nach Klasse

Kontrollgruppe		Durchschnittswerte Prozent-Rang					
		3. Klasse			4. Klasse		
Kontrollgruppe 3. + 4. Klasse	<i>ELFE 1-6</i>	t_1	t_2	Diff.	t_1	t_2	Diff.
	Untertests						
	Wortverständnis	35.97	71.15	35.18	49.62	67.05	17.43
	Satzverständnis	51.10	74.08	22.98	37.33	63.24	25.91
	Textverständnis	58.63	74.22	15.59	49.87	63.81	13.94
	Gesamtergebnis	47.15	73.32	26.17	41.00	62.60	21.60
	<i>SLRT-II</i>	42.17	41.08	-1.09	29.00	40.85	11.85
Wortlesen	52.42	47.33	-5.09	46.45	60.80	14.35	
Pseudowortlesen							

Im **sechsten Schritt** wurden die Mittelwerte der Differenzen der Durchschnittswerte ermittelt. Die blau eingefärbten Kolonnen wurden in die Tabelle 13 eingefügt, getrennt nach Klasse und Gruppe. Bei den Interventionsgruppen wurden die Kategorien beibehalten. Die Kontrollgruppe wurde nur nach Klasse unterschieden. Zur Ermittlung der Mittelwerte wurden die Werte der Untertests (Wort-, Satz- und Textverständnis) und die Werte des Gesamtergebnisses der 3. und 4. Klasse addiert und durch 2 dividiert. Die Durchschnittswerte wurden in die violett eingefärbten Kolonnen übertragen. Für die Kontrollgruppe wurde das gewichtete Mittel ermittelt. Grund dafür ist die Behandlung der Kontrollgruppe als Gesamtgruppe. Die Kontrollgruppe wurde nicht in die Kategorien A bis D eingeteilt. Zur Ermittlung des gewichteten Mittels wurden die Werte der Drittklasskinder mit dem Faktor 6 multipliziert. Die Werte der Viertklasskinder wurden mit dem Faktor 10 multipliziert. Die je erhaltenen Werte wurden addiert und durch 16 (Anzahl der Kontrollgruppenkinder) dividiert. Die Faktoren entsprechen den Kontrollgruppenkindern pro Klasse.

Im **siebten Schritt** waren die Durchschnittswerte der Gesamtergebnisse des *ELFE 1-6* Tests und die Durchschnittswerte des *SLRT-II* Tests Wort- und Pseudowortlesens im Fokus. Dies war folgerichtig, um den durchschnittlichen Zuwachs an PR ermitteln zu können.

Pro Gruppe wurden die Gesamtergebnis Durchschnittswerte addiert und bei den Interventionsgruppen durch 4 (Anzahl der Kategorien) geteilt. Ebenso wurde mit den Durchschnittswerten Wortlesen und Pseudowortlesen verfahren. Für einen weiteren Vergleich in der nachfolgenden Diskussion der Ergebnisse wurde die schwächste Gruppe AI bzw. AII ausgeklammert und die Werte für die Gruppen B bis D eingeschrieben.

Tabelle 13: Mittelwerte der Differenzen der Durchschnittswerte

		Mittelwerte der Differenzen der Durchschnittswerte								
		Lesen im Leseteam			Selbstreguliertes Lesen			Kontrollgruppe		
	<i>ELFE-1-6</i>	Diff.3	Diff.4	Ø	Diff.3	Diff.4	Ø	Diff.3	Diff.4	Ø
Gruppen AI / AII	Untertests									
	Wortverständnis	40.30	35.10	37.70	51.25	43.50	47.38			
	Satzverständnis	64.20	44.35	54.28	53.60	51.65	52.63			
	Textverständnis	78.80	35.25	53.08	55.95	46.55	51.25			
	Gesamtergebnis	66.50	39.65	53.08	61.50	52.75	57.13			
	<i>SLRT-II</i>	11.25	23.75	17.50	14.00	23.50	18.75			
	Wortlesen Pseudowortlesen	28.25	28.75	28.50	12.75	38.75	25.75			
	<i>ELFE-1-6</i>									
Gruppen BI / BII	Untertests									
	Wortverständnis	42.10	38.00	40.05	26.95	43.45	35.20	35.18	17.43	24.09
	Satzverständnis	33.30	42.15	37.73	28.45	36.50	32.48	22.98	25.91	24.81
	Textverständnis	56.50	36.00	46.25	67.55	54.70	61.13	15.59	13.94	14.56
	Gesamtergebnis	51.25	40.55	45.90	47.35	60.90	54.13	26.17	21.60	23.31
	<i>SLRT-II</i>	17.00	32.50	24.75	-13.75	22.50	4.38	-1.09	11.85	7.00
	Wortlesen Pseudowortlesen	13.75	17.75	15.75	-2.75	16.75	7.00	-5.09	14.35	7.06
	<i>ELFE-1-6</i>									
Gruppen CI / CII	Untertests									
	Wortverständnis	34.40	26.20	30.30	29.45	16.30	22.88			
	Satzverständnis	21.90	14.90	18.40	-15.30	24.40	4.55			
	Textverständnis	14.60	0.00	7.30	56.50	26.75	41.63			
	Gesamtergebnis	26.15	14.40	20.28	52.20	21.25	36.73			

gewichtetes Mittel
 (Werte 3; Klasse 6x; Werte 4;
 Klasse 10x; Summe geteilt durch
 16)

	<i>SLRT-II</i>	-2.00	24.75	11.78	13.25	33.00	23.13			
		-7.25	37.50	15.13	11.25	39.50	25.38			
	Wortlesen Pseudowortle- sen									
	<i>ELFE-1-6</i>									
Grup- pen DI / DII	Untertests									
	Wortverständ- nis	14.00	27.25	20.63	8.10	13.80	10.95			
		4.90	10.90	7.90	2.75	12.90	7.83			
	Satzverständ- nis	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
	Textverständ- nis	5.50	6.00	5.75	1.80	3.10	2.45			
Gesamtergeb- nis	-2.75	35.50	16.38	1.50	11.75	6.63				
	<i>SLRT-II</i>	17.75	25.25	21.50	21.50	-2.25	9.62			
	Wortlesen Pseudowortle- sen									
Ø Gesamtergebnis A bis D				31.25			37.61			23.31
Ø Gesamtergebnis B bis D				23.98			31.10			23.31
Ø Wortlesen A bis D				17.60			13.22			7.00
Ø Wortlesen B bis D				17.64			11.38			7.00
Ø Pseudowortlesen A bis D				20.22			16.94			7.06
Ø Pseudowortlesen B bis D				17.46			14.00			7.06

8 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchung dokumentiert. Die aufbereiteten Daten aus dem siebten Kapitel bilden die Basis. Verglichen werden einerseits die Interventionsgruppen untereinander und innerhalb der eigenen Gruppe. Andererseits werden die Interventionsgruppen der Kontrollgruppe gegenübergestellt.

Die Angaben sind in den Differenzen der durchschnittlichen Prozentränge (PR) der Vortest- und Nachtestresultate angegeben. Die zwei Interventionsgruppen und die Kontrollgruppe haben im Dezember 2014 und im April 2015 den *SLRT-II* Ein-Minuten-Lesetest, Wortlesen und Pseudowortlesen, und den *ELFE 1-6* Test (Wort-, Satz-Textverständnis-Untertests und Gesamtergebnis) absolviert.

Es werden daher Aussagen zur Lesefertigkeit (Leseflüssigkeit und Dekodiergenauigkeit), zum Wort-, Satz- und Textverständnis und zum Gesamtergebnis gemacht.

Die Darstellungen folgen einem einheitlichen Muster. Ein Diagramm und eine Tabelle mit den relevanten Daten aus dem Kapitel sieben stehen nebeneinander. Diagramm und Tabelle - in einigen Fällen mehrere Diagramme und Tabellen zusammengefasst - sind mit einem kurzen Kommentar begleitet.

Zur Unterstützung der Lesbarkeit sind die Abkürzungen in Erinnerung gerufen.

- A. schwaches Textverständnis und schwache basale Lesekompetenz

- B. schwaches Textverständnis und gute basale Lesekompetenz
- C. gutes Textverständnis und schwache basale Lesekompetenz
- D. gutes Textverständnis und gute basale Lesekompetenz

AI, BI, CI und DI: Training mit *Lesen im Leseteam*

AII, BII, CII und DII: Training mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*

KG: Kontrollgruppe

■ positive Differenz

■ negative Differenz

8.1 Lesefertigkeit (Leseflüssigkeit und Dekodiergenauigkeit)

8.1.1 Wortlesen und Pseudowortlesen 3. Klasse

Abbildung 24: Wortlesen 3. Klasse

Abbildung 25: Pseudowortlesen 3. Klasse

Die Höhenlagen der Säulen widerspiegeln die Einteilung in die Gruppen. AI/AII und CI/CII verfügten über geringe, BI/BII und DI/DII über gute Leseflüssigkeit. In der 3. Klasse sind die Fortschritte im Wortlesen und Pseudowortlesen bescheiden bis rückläufig. Bei kleinen Mengen innerhalb der Gruppe schlagen Ausschläge in der Messung stark durch. Grössere Gruppen würden die Verlässlichkeit der ermittelten Werte erhöhen. Die Kontrollgruppe hat sich wenig bewegt und zeigt ein gleiches Bild wie die Interventionsgruppen.

8.1.2 Wortlesen und Pseudowortlesen 4. Klasse

Abbildung 26: Wortlesen 4. Klasse

Abbildung 27: Pseudowortlesen 4. Klasse

Die Höhenlagen der Säulen widerspiegeln die Einteilung in die Gruppen. Fortschritte sind nicht abhängig von stark oder schwach lesend oder dem Programm *Lesen im Leseteam* oder *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*. Zu beobachten ist ein Deckeneffekt. Gruppen die schon auf einem hohen Niveau

gestartet sind, haben sich nicht mehr wesentlich verbessern können (BI/BII/DI/DII). Die Kontrollgruppe ist im Schnitt zurückgeblieben.

8.1.3 Fortschritt in Wortlesen und Pseudowortlesen 3. und 4. Klasse

Abbildung 28: Fortschritt Wortlesen

Abbildung 29: Pseudowortlesen Fortschritt

Generell haben die Kinder der 4. Klasse mehr profitiert als die Kinder der 3. Klasse. Die schwach lesenden Kinder und die stark lesenden Kinder haben nicht unterschiedlich profitiert. Die Kontrollgruppe hat sich generell weniger bewegt als die anderen. Daraus lässt sich vorsichtig der Schluss ziehen, dass die beiden Trainingsprogramme in Bezug auf die Lesefertigkeit etwas bewirkt haben.

8.2 Dekodiergenauigkeit und Automatisierung

8.2.1 Wortverständnis 3. Klasse

Abbildung 30: Wortverständnis 3. Klasse

Das Endniveau ist gegenüber dem Anfangsniveau in den verschiedenen Leistungsgruppen ausgeglichener. AI-CI und AII-CII haben tendenziell mehr zugelegt. Das weist bereits darauf hin, dass die schwächer Lesenden mehr profitieren als die stark Lesenden. Die Kontrollgruppe liegt im Mittelfeld der Steigerungen.

8.2.2 Wortverständnis 4. Klasse

Abbildung 31: Wortverständnis 4. Klasse

Die Streuung zwischen Schwächeren und Stärkeren ist etwas verkleinert, bleibt aber noch immer beachtlich. Die Kontrollgruppe hat unterdurchschnittlich zugelegt.

8.2.3 Fortschritt im Wortverständnis 3. Klasse und 4. Klasse

Abbildung 32: Wortverständnis Fortschritt

Im Wortverständnis Fortschritt profitieren die Schwächeren mehr als die Stärkeren. Das ist in beiden Trainingsprogrammen festzustellen.

8.3 Leseverständnis

8.3.1 Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 3. Klasse

Abbildung 33: Satzverständnis 3. Klasse

	Unterer Wert	Oberer Wert
AI	4,85	83,56
BI	29,7	86,2
CI	71,6	86,2
DI	88,4	92,4
KG	58,62	74,22
AII	30,25	86,2
BII	20,45	88
CII	34,5	94
DII	98,35	98,35

Abbildung 34: Textverständnis 3. Klasse

	Unterer Wert	Oberer Wert
AI	5,85	72,35
BI	37,35	88,6
CI	60,65	86,8
DI	86,8	92,3
KG	47,15	73,32
AII	25,3	86,8
BII	41,25	88,6
CII	38,25	90,45
DII	95,25	97,05

Abbildung 35: Gesamtergebnis 3. Klasse

Die zwei Untertests und das Gesamtergebnis präsentieren sich sehr ähnlich. CII ist im Satzverständnis rückläufig, aber im Textverständnis haben sie stark zugelegt. Das ist nicht ganz passend, hat aber mit der kleinen Gruppe zu tun, in denen sich einzelne Ausschläge stark zeigen. Die Kontrollgruppe hat im Vergleich zu den übrigen wenig zugelegt.

Die sehr unterschiedlichen Ausgangsniveaus sind auf ähnliche Endniveaus gelangt.

8.3.2 Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 4. Klasse

Abbildung 36: Satzverständnis 4. Klasse

	Unterer Wert	Oberer Wert
AI	9,65	54
BI	16,35	58,5
CI	49,5	64,4
DI	81,65	92,55
KG	37,33	63,24
AII	9,65	61,3
BII	22	58,5
CII	61,45	85,85
DII	82,2	95,1

Abbildung 37: Textverständnis 4. Klasse

	Unterer Wert	Oberer Wert
AI	16,35	51,6
BI	9,45	45,45
CI	88	88
DI	94	94
KG	49,87	63,81
AII	14,9	61,45
BII	63,65	78,35
CII	49,65	76,4
DII	100	100

	Unterer Wert	Oberer Wert
AI	11,25	50,9
BI	8,55	49,1
CI	63,25	77,65
DI	85,1	91,1
KG	41	62,6
AII	9,45	62,2
BII	23,45	84,35
CII	56,55	77,8
DII	95,8	98,9

Abbildung 38: Gesamtergebnis 4. Klasse

Das Endniveau zeigt sich nicht so einheitlich wie bei der 3. Klasse, doch verglichen mit dem Ausgangsniveau liegen die Gruppen näher beieinander. Im Vergleich zu den Trainingsgruppen hat die Kontrollgruppe wenig zugelegt.

8.3.3 Fortschritt in Satz- und Textverständnis und Gesamtergebnis 3. Klasse und 4. Klasse

	3. Klasse	4. Klasse
AI	64,2	44,35
BI	33,3	42,15
CI	21,9	14,9
DI	4,9	10,9
KG	22,98	25,91
AII	53,6	51,65
BII	28,45	36,5
CII	-15,3	24,4
DII	2,75	12,9

Abbildung 39: Satzverständnis Fortschritt

	3. Klasse	4. Klasse
AI	78,71	35,25
BI	56,5	36
CI	14,6	0
DI	4	0
KG	15,6	13,94
AII	55,95	46,55
BII	67,55	14,7
CII	59,5	26,75
DII	0	0

Abbildung 40: Textverständnis Fortschritt

	3. Klasse	4. Klasse
AI	66,5	39,65
BI	51,25	40,55
CI	26,15	14,4
DI	5,5	6
KG	26,17	21,6
AII	61,5	52,75
BII	47,35	60,9
CII	52,2	21,25
DII	1,8	3,1

Abbildung 41: Gesamtergebnis Fortschritt

Es zeigt sich ausgeprägt, dass die Schwächeren stärker profitieren als die Stärkeren. Dies ist in beiden Trainingsprogrammen festzustellen. Die Kontrollgruppe hat sich im Vergleich zu den Interventionsgruppen wenig bewegt.

Die Tendenz, dass die Schwächeren mehr profitiert haben als die Stärkeren ist klar.

9 Diskussion der Ergebnisse

Lesefertigkeit (Leseflüssigkeit und Dekodiergenauigkeit)

Es zeigt sich ein uneinheitliches Bild bei den starken und schwachen Lesenden. Die Lernenden der 4. Klasse haben generell mehr profitiert als die Lernenden der 3. Klasse. Beide Interventionsgruppen zeigen gegenüber der Kontrollgruppe insgesamt eine leichte Steigerung. Die Steigerung ist aber bescheiden. Es kann nicht gesagt werden, dass das eine Trainingsprogramm mehr bewirkt hat als das andere.

Wortverständnis (Dekodiergenauigkeit und Automatisierung)

Die Ergebnisse der *ELFE 1-6* Wortverständnistests zeigen, dass vor allem die schwächer Lesenden aus beiden Trainingsprogrammen Fortschritte erzielen konnten. Die Fortschritte der Lernenden der Kontrollgruppe sind bescheidener. Es kann nicht gesagt werden, dass das eine Trainingsprogramm gegenüber dem anderen hervorsteicht.

Satz- und Textverständnis

Die schwach lesenden Kinder der 3. Klasse haben mit *Lesen im Leseteam* im Satz- und Textverständnis grössere Fortschritte erzielt als die vergleichbare Gruppe, die mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* trainiert hat. Die Kontrollgruppe hat im Schnitt weniger zugelegt als die Interventionsgruppen. Die stark Lesenden beider Trainingsprogramme verzeichnen keinen nennenswerten Zuwachs, weder im Satz- noch im Textverständnis. Sie sind bereits gut. Eine weitere Steigerung ist mit dieser Messart nicht nachzuweisen.

Gesamtergebnis

Im Gesamtergebnis zeigt es sich, dass es für die Drittklass-Interventionsgruppe keine Rolle gespielt hat, ob mit *Lesen im Leseteam* oder *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* trainiert worden ist. Sie verzeichnen ähnlich hohe Steigerungen. Ausnahme sind CI/CII. Bei CI/CII schert die Aussage etwas aus. Trotzdem kann gesagt werden, dass beide Trainingsprogramme ähnliche positive Wirkungen gezeigt haben.

Bei den Lernenden der 4. Klasse zeigt *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* grössere Wirkung als *Lesen im Leseteam*.

Für beide Altersklassen gilt, dass die stark Lesenden praktisch nicht mehr profitieren.

Es kann festgehalten werden, dass beide Trainingsprogramme für schwach Lesende geeignet sind. Das Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam*, das zuerst die Lesefertigkeit trainiert, zeigt insgesamt keine bessere Wirkung als *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*.

Die Kontrollgruppe fällt gegenüber beiden Programmen ab, wenn auch nicht überdeutlich.

Die wichtigste und deutlichste Erkenntnis ist, dass beide Trainingsprogramme einen Ausgleich bewirkt haben und die schwach Lesenden zu den stark Lesenden aufschliessen konnten. Das bedeutet, dass

es sich lohnt, gezielt Lesestrategietrainings vorzunehmen. Es heisst aber auch, dass die stark Lesenden nicht an den gleichen Trainingsprogrammen teilnehmen sollten, sondern einen anderen Leseunterrichtinhalt haben müssen als die schwach Lesende.

Nur in Bezug auf das Wortlesen und das Pseudowortlesen können die stark Lesenden etwas gewinnen. Ein Effekt hat sich daher für die stark Lesenden nur in der Lesegeschwindigkeit ergeben.

Stellungnahme zu den Hypothesen

Die Hypothese 1 beinhaltet Annahmen zur Lesefertigkeit. Lesefertigkeit setzt sich wie in Kapitel 2.6, inkl. 2.6.1 und 2.6.2 beschrieben aus den Faktoren der Dekodiergenauigkeit und Automatisierung auf der Wortebene, einer angemessenen Lesegeschwindigkeit und der sinngemässen Betonung zusammen. Somit werden zur Stellungnahme zu Hypothese 1 die Ergebnisse aus dem *SLRT-II* Test und dem *ELFE 1-6* Untertest Wortverständnis berücksichtigt.

Hypothese 1

Lernende, welche mit dem Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* arbeiten, erzielen im Bereich Lesefertigkeit grössere Fortschritte als die Kontrollgruppe. Sie erzielen möglicherweise auch grössere Fortschritte als Lernende, die mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* arbeiten.

Obwohl die Interventionsgruppe *Lesen im Leseteam* in einem Modul explizit die Lesefertigkeit trainierten, konnte zwar eine Steigerung in der Lesefertigkeit nachgewiesen werden, doch die Steigerung hebt sich nicht wesentlich von den Steigerungen der Kontrollgruppe als auch der Interventionsgruppe *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* ab. Werden die schwach Lesenden und die stark Lesenden in den Fokus genommen, ist ebenfalls keine Bestätigung der Annahme abzuleiten. In der vorliegenden Untersuchung haben die Lernenden, die mit *Lesen im Leseteam* trainiert hatten keinen Vorsprung herausarbeiten können.

Hypothese 2

Lernende, welche mit dem Trainingsprogramm *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* arbeiten, erzielen am Ende der Trainingszeit auf der Ebene des Textverständnisses grössere Fortschritte als die Lernenden, welche mit dem Trainingsprogramm *Lesen im Leseteam* arbeiten. Beide Trainingsgruppen erzielen aber gegenüber der Kontrollgruppe deutlichere Fortschritte.

Diese Annahme lässt sich nur in Bezug auf das höhere Alter und auf die schwächer Lesenden bestätigen. Schwach Lesende der 4. Klasse haben insgesamt mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* im Textverständnis mehr zugelegt als schwach Lesende der 4. Klasse, die mit *Lesen im Leseteam* trainiert hatten. Im Textverständnis haben beide Interventionsgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe stärker profitiert. Für diesen Teil der Probanden lässt sich die Hypothese bestätigen.

Hypothese 3

Weniger stark lesende jüngere Lernende erzielen durch das Training *Lesen im Leseteam* in *allen* geprüften Bereichen grössere Fortschritte als stark lesende jüngere und ältere Lernende, welche mit *Lesen im Leseteam* arbeiten. Dem gegenüber erzielen weniger stark lesende ältere Lernende, welche mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* trainieren, in *allen* Bereichen grössere Fortschritte als weniger stark lesende ältere Lernende, welche mit *Lesen im Leseteam* trainieren.

Aus den Ergebnissen lassen sich beide Teilhypothesen in Bezug auf das Gesamtergebnis bestätigen. Die Hypothese ist für die Lesefertigkeit jedoch nicht richtig. Die schwach Lesenden haben in beiden Trainingsprogrammen mehr profitiert als die stark Lesenden. Die älteren schwach Lesenden haben mit *Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten* mehr profitiert als die älteren schwach Lesenden, die mit *Lesen im Leseteam* trainierten.

10 Beantwortung der vier Fragen zur eigenen Untersuchung

Hauptfragestellung

Inwiefern wirken sich zwei auf Vermittlung von Lesestrategien angelegte Lesetrainingsprogramme auf die Lesefertigkeit und das Leseverstehen von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Primarklasse aus?

Teilfragen

- Wer profitiert durch die Trainingsprogramme?
- Wie stark wird durch die Trainingsprogramme profitiert?
- Spielt das Alter in Bezug auf die Trainingsprogramme eine Rolle?

Die Antwort auf die Hauptfrage lässt sich am Ende der eigenen Untersuchung nur differenziert und unter Einbezug der Teilfragen abgeben. Auch muss die Auswirkung auf die beiden Aspekte Lesefertigkeit und Leseverstehen getrennt angeschaut werden.

Mit Blick auf die *Lesefertigkeit* lässt sich sagen, dass Fortschritte erzielt worden sind. Sowohl die verschiedenen Kategorien der Interventionsgruppen als auch die Kontrollgruppe verfügen tendenziell über eine verbesserte Lesefertigkeit. In gewissen Kategorien ist aber auch eine rückläufige Tendenz feststellbar. Das Bild zeigt sich daher sehr uneinheitlich. Es kann gesagt werden, dass die Lernenden der vierten Klasse durchschnittlich mehr zugelegt haben als die Lernenden der dritten Klasse. Da die Zunahme auch auf die Kontrollgruppe zutrifft, kann nicht gesagt werden, dass die beiden Lesetrainingsprogramme Ursache der verbesserten Lesefertigkeit sind.

Mit Blick auf das *Leseverstehen* zeigt sich, dass sich die Interventionsgruppen gegenüber der Kontrollgruppe deutliche Fortschritte erzielt haben. Die schwach Lesenden beider Alterskategorien haben am stärksten profitiert. In beiden Klassen verzeichnen die stark Lesenden nur sehr wenig Zuwachs, wenn überhaupt. In der dritten Klasse zeigt sich nach der Intervention, dass die sehr unterschiedlichen Ausgangsniveaus in den verschiedenen Kategorien durch die beiden Trainings auf sehr ähnliche Endniveaus gelangt sind. Daraus kann gefolgert werden, dass die Wirksamkeit beider Programme auf das Leseverstehen positiv ist und dass beide Trainingsprogramme Lernende mit schwachem Leseverstehen unterstützen. Bei den Lernenden der dritten Klasse spielt die Wahl des Programms keine Rolle.

Bei den Lernenden der vierten Klasse gleichen sich die Endniveaus in den verschiedenen Kategorien weniger aus. Die schwach Lesenden erzielen Fortschritte, doch die Trainingszeit vermag den Vorsprung

der stark Lesenden nicht auszugleichen. Mit Blick auf die Lernenden der dritten Klasse kann daraus geschlossen werden, dass je früher ein Lesetraining einsetzt, desto wahrscheinlicher es schwach lesenden Lernenden gelingt, den Anschluss an die stark Lesenden zu schaffen. Das Programm mit den individuellen Arbeitsformen (*Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten*) zeigt eine stärkere Wirkung als das Programm mit den kooperativen Arbeitsformen (*Lesen im Leseteam*). Daher kann gefolgert werden, dass das Alter in der Wahl des Programms eine Rolle spielt.

11 Kritische Würdigung der Untersuchung

Der Entscheid, die Untersuchung selber durchzuführen, hat Vorteile gezeigt. Die Trainingszeiten sind eingehalten worden, Arbeitsintensität in den Trainings konnte überprüft werden und Anpassungen in den Trainingsprogrammen sind wohl überlegt erfolgt. Alle Auswertung der Vor- und Nachtests sind einheitlich gehandhabt worden. Die Interventionsgruppen sind sehr sorgfältig nach den vorher bestimmten Kriterien zusammengestellt worden. Die gleiche Aufmerksamkeit hätte natürlich auch die Kontrollgruppe erfahren müssen. So wurde zu spät erkannt, dass in der Kontrollgruppe nicht alle Kategorien vertreten waren. Das wurde bei der Auswertung dann berücksichtigt, bleibt aber ein Schönheitsfehler.

Aufgrund der klein angelegten Untersuchung sind die Ergebnisse aus den Tests mit Mittelwerten weiter verarbeitet worden und daher vorsichtig zu deuten und eher in Richtung Tendenz zu interpretieren. Ein grösseres Setting der Untersuchung hätte eine statistische Auswertung nahe gelegt und einzelne Messungen wären im statistischen Mittel ausgeglichener daher gekommen. Immerhin kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der eigenen Untersuchung den Ergebnissen von Studien aus der Forschung nicht widersprechen.

Wird die Leseförderung nach dem didaktischen Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix (vgl. Abbildung 14) nochmals vergegenwärtigt, ist das Training mit Lesestrategien ein wirkungsvoller und attraktiver Ansatz. Er stellt die Subjektebene und ein Stück weit die sozialen Ebene ins Zentrum ohne die Prozessebene zu vernachlässigen. Da das Ziel des Lesens das Verstehen ist, motiviert diese Herangehensweise. Nicht Etüden wurden geübt, sondern der eigentliche Sinn des Lesens trainiert. Es wäre reizvoll gewesen, die ursprüngliche Idee der gleichzeitigen Erfassung der Lesemotivation hätte umgesetzt werden können. Die Herausforderungen in der Durchführung der Untersuchung waren vor allem zeitliche und koordinatorische Faktoren gewesen. Da auch noch die Lesemotivation zu erfassen, hätte Einiges mehr abverlangt. Zunächst hätten auch qualitativ differenzierte Fragestellungen zur Erhebung der Lesemotivation erarbeitet werden müssen. Das Volumen von Untersuchung und regulärem Arbeiten war schon gross. So ist leider die Lesemotivation herausgefallen.

Die eigene Untersuchung hat einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht. Zwei Trainingsprogramme, zwei verschiedene Alter und vier Kategorien in der Lesekompetenz haben ihn ausgemacht. So gesehen hält die Anlage der Untersuchung den Anforderungen einer Masterarbeit stand.

12 Weiterführende Fragen

Die Erkenntnisse aus der eigenen Untersuchung zeigen, dass in der Förderung des Leseverstehens die Heterogenität der Lernenden berücksichtigt werden muss und ein Training früh einsetzen sollte. Da auch sehr konkret weiterzudenken, lohnt sich.

Was heisst Heterogenität in der Leseförderung?

Erfreulich ist, dass die schwach Lesenden von den Trainingsprogrammen profitieren konnten. Die Resultate aus der dritten Klasse zeigen deutlich auf, dass es machbar ist, mit einem geeigneten Training das Leseverstehen in der ganzen Klasse auf ein ähnliches Niveau zu heben. Es zeigt sich auch die Notwendigkeit, dies von Beginn der Schulzeit an zu tun. Zeigen sich bei den Lernenden im Lesen Schwierigkeiten, müssen individuelle Fördermassnahmen ins Spiel kommen. Bei den Lernenden der vierten Klasse zeigte sich bereits, dass ein Aufschliessen der schwach Lesenden an die stark Lesenden nicht geschafft wurde und wohl nur mit erheblich mehr Einsatz erreicht werden kann.

Anders verhält es sich mit den stark Lesenden. Sie verfügten bereits über ein gutes Leseverstehen und profitierten daher kaum von den Trainingsprogrammen. Diese Gruppe von Lernenden mit einem gleichen Trainingsprogramm üben zu lassen, ist wenig sinnvoll. Hier muss ein anderes Förderprogramm einsetzen, das den individuellen Bedürfnissen dieser Leistungsgruppe gerecht wird.

Was heisst Adaptivität des Leseunterrichts?

Damit möglichst viele Lernende unter Berücksichtigung auf ihre heterogenen Voraussetzungen von einem guten Leseunterricht profitieren können, braucht es Lehrpersonen, die eine optimale Passung zwischen den verschiedenen Lernständen der Lernenden und dem Leseunterricht erreichen können. Diese Kompetenz der Lehrperson, auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden einzugehen, zeigt sich in ihrem adaptiven Leseunterricht.

Mit der Skizzierung der Herausforderungen der Lehrperson auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden im Leseunterricht und der inhaltlichen Gestaltung des Leseunterrichts ist der Kreis zur früher in der Arbeit erwähnten Orientierung an den Kompetenzen und den diagnostischen Kompetenzen der Lehrperson geschlossen. Diese Faktoren sind ausschlaggebend in der Leseförderung.

Was müsste ein Weiterbildungskonzept für Lehrpersonen berücksichtigen?

Ein systematisch aufbauender Leseunterricht, der die Bereiche des Leseverstehens konsequent berücksichtigt, stellt eine wichtige Voraussetzung für die Förderung der Lesekompetenz aller Schülerinnen und Schüler dar. Dies setzt eine professionelle Vorbereitung der Lehrpersonen voraus. Die Lehrpersonen müssen daher in hohem Mass sachkompetent, diagnosekompetent und förderkompetent sein. Ein Weiterbildungsangebot müsste konsequent vom aktuellen Forschungsstand im Bereich Leseverstehen ausgehen und Möglichkeiten der Diagnose und Förderung aufzeigen. Das aktualisierte Wissen könnte an Best Practice Beispielen überprüft werden. Die permanente Kooperation von Lehre und Praxis wäre wünschenswert und über den Inhalt eines Weiterbildungskonzepts zusammen mit Personen aus der Fachdidaktik Deutsch weiter zu denken, wäre spannend.

13 Schlussreflexion

Über Wochen haben mich die Themen Lesen, Lesekompetenz und Leseförderung intensiv beschäftigt und motiviert habe ich mich auf verschiedene Teilaspekte eingelassen. Die Ausführungen und vertiefenden Kommentare zu Vergleichsstudien fand ich aufschlussreich. Sie veranlassten mich, über meinen eigenen Leseunterricht und die Zusammensetzung meiner Klassen immer wieder nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur fand ich äusserst anregend. Die verschiedenen Namen in der Lese- und Schreibforschung im deutschsprachigen Raum und ihre verschiedenen Forschungsschwerpunkte sind mir vertraut geworden. Je mehr ich las, desto mehr wurde mir bewusst, wie wenig ich wusste. Nach der Lektüre der für diese Arbeit relevanten Fachbücher kann ich jetzt getrost sagen, dass meine Kenntnisse über das Lesen noch immer begrenzt sind, doch innerhalb dieser Grenzen ein höheres Niveau erreicht haben. Und somit stehe ich am Ende der theoretischen Aufarbeitung des Themas der Förderung des Leseverstehens für meine Masterarbeit wieder an einem neuen Anfang.

Für die eigene Untersuchung wählte ich bewusst einen pragmatischen Ansatz. Arbeitsort und Ort der Durchführung der Untersuchung mussten identisch sein. Diese Anlage gab mir das Gefühl, jederzeit handlungsfähig zu bleiben und nicht allzu abhängig vom Einsatz anderer Personen zu werden. Sehr geschätzt habe ich die Arbeit mit den Kindern. Sie zeigten Einsatz und nahmen alle Stundenplanumstellungen sportlich. Ebenso geschätzt habe ich die Gelegenheiten, im Kollegium über die an der Untersuchung beteiligten Kinder, ihr Verhalten und ihre Fortschritte zu reden. Kindern und Lehrpersonen gehört mein Dank. Der Austausch im Kollegium über Lesen und Leseunterricht war zugleich natürlicher Auftakt zu meinem Ziel, Lesen und Leseförderung an meiner Schule zum Thema zu machen.

Die Erarbeitung und Zusammenführung der verschiedenen Teile - der Theorie zum Thema Lesen, der Durchführung der Trainings mit Lesestrategieprogrammen und der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse - zur vorliegenden Arbeit haben mich immer wieder anstrengen lassen. Bei allen Mühen habe ich das Schreiben der Arbeit als Bereicherung erfahren. Das hängt auch mit der Unterstützung während der gesamten Zeit durch meine engere und weitere Familie zusammen. Ganz herzlich bedanke ich mich dafür.

Für die methodische Beratung und vor allem für die schnellen Antworten auf Anfragen danke ich der begleitenden Dozentin Karin Zumbrunnen.

14 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Angelone, D. & Keller, F. (2012). *Leistungsveränderungen in der Schweiz seit PISA 2000*. PISA 2012 Vertiefende Analysen. Zugriff am 07.05.2015 unter https://pisa.educa.ch/pisa2012_vertiefende_analysen.
- Artelt, C., McElvany, N., Christmann, U., Richter, T., Groeben, N., Köster, J., Schneider, W., Stanat, P., Ostermeier, C., Schiefele, U., Valtin R. & Ring, K. (Hrsg.). (2007). *Förderung von Lesekompetenz - Eine Expertise*. Zugriff am 07.05.2015 unter http://www.bfbf.de/pub/bildungsreform_band_siebzehn.
- Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W., Schiefele, U. & Lehmann, R. (2004). *die PISA-Studie zur Lesekompetenz: Überblick und weiterführenden Analysen*. In Schiefele, U., Artelt, C., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz* (S. 139-168). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2011). *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. (4. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2010). *Das Lesen anregen • fördern • begleiten*. (2. Auflage). Seelze: Friedrich-Verlag GmbH.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Kappeler, S. (2014). *Gegenwärtiger Stand der empirischen Untersuchungsforschung zur Vermittlung von Lesekompetenz*. In Ulrich, W. (Hrsg.), *Deutschunterricht in Theorie und Praxis*. Band 11 Teil 2 (S. 275-305). (2., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (2009). *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Bartnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute*. (15., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.KG.
- Bos, W., Bremerich, A., Tarelli, I. & Valtin, R. (2012). *Lesekompetenzen im internationalen Vergleich*. In Bos, W., Tarelli, I., Bremerich, A. & Schwippert, K. (Hrsg.). IGLU 2011. *Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2006). *Psychologie des Lesens*. In Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön E. (Hrsg.). *Handbuch Lesen* (S. 145-223). (2., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Coltheart, M. et al. (2005). *Modeling Reading: The Dual Route Approach*. In Snowling, M. & Hulme, S. (Hrsg.). *The science of reading: A handbook* (S. 6-23). Oxford: Blackwell. Zugriff am 20.05.2015 unter <http://www.pitt.edu/~perfetti/PDF/Coltheart%2005.pdf>.
- Gold, A. (2009). *Leseflüssigkeit. Dimension und Bedingungen bei leseschwachen Hauptschülern*. In Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock C. (Hrsg.). *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld* (S. 151-164). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Groeben, N. (2009). *Zur konzeptuellen Struktur des Konstrukts „Lesekompetenz“*. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 11-21). Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Hurrelmann, B. (2004). *Sozialisation der Lesekompetenz*. In Schiefele, U., Artelt, C., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.). (2004). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 37-60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hurrelmann, B. (2009). *Sozialhistorische Rahmenbedingungen von Lesekompetenz sowie soziale und personale Einflussfaktoren*. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 123-149). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Hurrelmann, B. (2009). *Prototypische Merkmale der Lesekompetenz*. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 275-286). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Konsortium PISA.ch. *Erste Ergebnisse zu PISA 2012*. Zugriff am 07.05.2015 unter <https://pisa.educa.ch/de/lesen>.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lenhard, W. & Artelt, C. (2009). *Komponenten des Leseverständnisses*. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 1-17). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *ELFE1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2009). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- McElvany, N. (2008). *Förderung von Lesekompetenz im Kontext der Familie*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- McElvany, N. & Schneider, C. (2009). *Förderung von Lesekompetenz*. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Moll, K. & Landerl, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibetest*. (2., korrigierte Auflage mit erweiterten Normen). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Munser-Kiefer, M. (2014). *Leseförderung im Leseteam in der Grundschule*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Munser-Kiefer, M. & Kirschhock, E.-M. (2012). *Lesen im Leseteam trainieren*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Philipp, M. (2012). *Motiviert lesen und schreiben. Dimension, Bedeutung, Förderung*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Philipp, M. & Schilcher, A. (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Richter, T. & Christmann, C. (2009). *Lesekompetenz: Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede*. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.). *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 25-58). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2012). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Förderung*. (5., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Rost, D. & Buch, S. (2010). *Leseverständnis*. In Rost, D.(Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 507-520). (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim. Basel: Beltz Verlag.
- Schiefele, U., Artelt, C., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.). (2004). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schneider, W. (2010). *Lesenlernen*. In Rost, D.(Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 485-494). (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim. Basel: Beltz Verlag.
- Schnotz, W. & Dutke, S. (2004). *Kognitionspsychologische Grundlagen der Lesekompetenz: Mehrebenenverarbeitung anhand multipler Informationsquellen*. In Schiefele, U., Artelt, C., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.). (2004). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 61-99). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stöger, H. & Ziegler, A. (2008). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen II. Grundlegende Textverständnisstrategien der 4. bis 8. Jahrgangsstufe*. Lengerich: Pabst Science Publishers.

15 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzniveaus und ihre Lesefähigkeiten (Zugriff am 07.05.2015 unter https://pisa.educa.ch/de/lesen).....	6
Abbildung 2: Skalenbereich und Grenzwerte für die Kompetenzniveaus (Zugriff am 07.05.2015 unter https://pisa.educa.ch/de/lesen).....	6
Abbildung 3: Leseleistung nach Kompetenzniveaus, PISA 2012 (Zugriff am 07.05.2015 https://pisa.educa.ch/de/lesen).....	7
Abbildung 4: PISA 2000 - 2012, Leistungen im Lesen (Zugriff am 07.07.2015 unter www.sbf.admin.ch/themen , Konsortium PISA.ch).....	7
Abbildung 5: Vorlage Lehrplan 21 Deutsch Lesen.....	9
Abbildung 6: Vorlage Lehrplan 21 Deutsch Lesen Grundfertigkeiten (Zugriff am 07.05.2015 unter http://vorlage.lehrplan.ch/).....	10
Abbildung 7: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2012).....	15
Abbildung 8: Merkmalsklassen von Lesekompetenz (Lenhard, 2013).....	15
Abbildung 9: Dual Route Cascaded Model (DRC), (Coltheart et al. 2001).....	16
Abbildung 10: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013).....	19
Abbildung 11: Klassifikation von Lesestrategien (Philipp und Schilcher, 2012).....	23
Abbildung 12: Zyklus des selbstregulierten Lernens (Stöger & Ziegler, 2008, s.29).....	25
Abbildung 13: Didaktisches Mehrebenenmodell (Erweiterung von: Rosebrock & Nix, 2006) in Munser, 2014, S.146.....	26
Abbildung 14: Wechselwirkungen der ICF.....	31
Abbildung 15: Gruppeneinteilung nach den Kriterien Alter, Leseverständnis und basale Lesekompetenz.....	34
Abbildung 16: Arbeitsschritte der Untersuchung.....	35
Abbildung 17: ELFE 1-6 Wortverständnisstest (Lenhard & Schneider, 2006).....	36
Abbildung 18: ELFE 1-6 Satzverständnisstest (Lenhard & Schneider, 2006).....	36
Abbildung 19: ELFE 1-6 Textverständnisstest (Lenhard & Schneider, 2006).....	36

Abbildung 20: Ausschnitte aus der Worterliste und der Pseudowortliste des SLRT-II (Moll & Landerl, 2014).....	37
Abbildung 21: Phasen des Trainingsprogramms	38
Abbildung 22: Lernkreis mit den sieben Zyklusschritten	40
Abbildung 23: Eindrücke von nicht ganz optimalen Arbeitsplätzen.....	43
Abbildung 24: Wortlesen 3. Klasse	58
Abbildung 25: Pseudowortlesen 3. Klasse	58
Abbildung 26: Wortlesen 4. Klasse	59
Abbildung 27: Pseudowortlesen 4. Klasse	59
Abbildung 28: Fortschritt Wortlesen	60
Abbildung 29: Pseudowortlesen Fortschritt.....	60
Abbildung 30: Wortverständnis 3. Klasse.....	61
Abbildung 31: Wortverständnis 4. Klasse.....	61
Abbildung 32: Wortverständnis Fortschritt	62
Abbildung 33: Satzverständnis 3. Klasse	62
Abbildung 34: Textverständnis 3. Klasse	63
Abbildung 35: Gesamtergebnis 3. Klasse	63
Abbildung 36: Satzverständnis 4. Klasse	64
Abbildung 37: Textverständnis 4. Klasse	64
Abbildung 38: Gesamtergebnis 4. Klasse	65
Abbildung 39: Satzverständnis Fortschritt.....	65
Abbildung 40: Textverständnis Fortschritt.....	66
Abbildung 41: Gesamtergebnis Fortschritt.....	66

16 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundansprüche im Lesen des 2. Zyklus (Ende der 6. Klasse).....	11
Tabelle 2: Kompetent lesende Person: Konkrete Lesestrategien und ihre Wirkung auf die verschiedenen Repräsentationsebenen	24
Tabelle 3: Wechselseitige Bezüge Kompetenzbereich - Leseprozessebenen – Fördermöglichkeiten	27
Tabelle 4: Grobplanung der Durchführung Lesen im Leseteam	43
Tabelle 5: Grobplanung der Durchführung Selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten	45
Tabelle 6: Beispiel einer Auswertung für eine Schülerin nach Angaben in den Manualen.....	49
Tabelle 7: 3. Klasse: Tabelle mit PR und PR-Band Angaben zu ELFE 1-6 und SLRT-II von den Vor- und Nachttests.....	50
Tabelle 8: 4. Klasse: Tabelle mit PR und PR-Band Angaben zu ELFE 1-6 und SLRT-II von den Vor- und Nachttests.....	51
Tabelle 9: Beispiel der Ermittlung der durchschnittlichen PR und PR-Bänder im Vortest und im Nachttest	52
Tabelle 10: Durchschnittswerte Prozentrang der 3. Klasse, unterteilt nach Gruppen	53

Tabelle 11: Durchschnittswerte Prozentrang der 4. Klasse, unterteilt nach Gruppen	54
Tabelle 12: Durchschnittswerte Prozentrang der 4. Kontrollgruppe, unterteilt nach Klasse	55
Tabelle 13: Mittelwerte der Differenzen der Durchschnittswerte.....	56

17 Anhang

- Anhang I Elterninformationsbrief
- Anhang II *Lesen im Leseteam*: Übersicht der vermittelten Strategien
- Anhang III *Lesen im Leseteam*: Merkblatt der Kinder
- Anhang IV *Lesen im Leseteam*: Textbeispiel
- Anhang V *Selbstreguliertes Lesen*: Textbeispiel
- Anhang VI *Selbstreguliertes Lesen*: Anleitung zum Finden der Hauptgedanken
- Anhang VII *Selbstreguliertes Lesen*: Übersichtsbogen zur Selbsteinschätzung

im Januar 2015

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik nehme ich die Leseförderung mit Trainingsprogrammen genauer unter die Lupe. Schneller und genauer lesen und erst noch verstehen, was man gelesen hat, wird geübt. Einige Schülerinnen und Schüler sind schon geübte Leserinnen und Leser und machen sich durch das Training ihre Lesestrategien bewusst und können sie gezielt einsetzen. Andere profitieren von Lesetipps und erhöhen durch das Training ihre Lesekompetenz.

Kurz zusammengefasst ist das Ziel des Trainings: "Ich werde ein Leseprofil!"

In den nächsten sieben Wochen findet das Training in gemischten Dritt-Viert-Klassgruppen statt. In beiden Klassen gibt es Kinder, die das Training erst in einer späteren Zeit absolvieren. Diese Kinder haben zuerst eine Kontrollfunktion inne. Sie kommen im normalen Klassenunterricht zum Lesen.

Ihre Kinder helfen mir bei meiner Arbeit. Darüber sind die Kinder informiert. Auf die Zusammenarbeit mit ihren Kindern freue ich mich und ich bin ihnen dankbar.

Freundliche Grüße

Susanna Bär Briner

Anhang II Lesen im Leseteam: Übersicht der vermittelten Strategien

<p>Text gemeinsam lesen</p>	<p>Schau dir die Überschrift an: Worum könnte es in der Geschichte gehen?</p>				
<p>Lobe deinen Partner!</p>					
<p>LESE PROFI</p> <p>Helfen dir die Wortteile?</p>	<p>Kannst du jemanden fragen?</p>				
<p>Zusammenfassen</p>	<p>Finde das wichtigste WER oder WAS!</p>				
<p>Vorhersagen</p>	<p>Überlege dir, was du bis jetzt vom Text gelesen hast! Deine Randnotizen helfen dir.</p>				

Kirschhock/Munser-Kiefer: Lesen im Leseteam trainieren 2 © Auer Verlag – AAP Lehrfachverlage GmbH, Donauwörth

Munser-Kiefer, M. & Kirschhock, E. (2012) *Lesen im Leseteam trainieren* (S.21)

Ich werde ein **Leseprofi!**

Munser-Kiefer, M. & Kirschhock, E. (2012) *Lesen im Leseteam trainieren* (S.19)

Menschen, Moore und Moora

(Meike Munser-Kiefer)

Moore sind unheimliche Orte und die Menschen gruseln sich oft davor. Sie denken an düstere Landschaften mit kaltem Wind und dichten Nebelschwaden. Sie erzählen viele Mythen und Legenden von blauen Irrlichtern und Geistern. Warum ist das so?

Moore liegen in ganz besonderen Gebieten: Die Luft dort ist immer feucht und es regnet sehr viel. Unter der Erde ist eine Schicht aus Lehm, durch die das Wasser nicht abfließen kann! Das Wasser staut sich und der Boden wird ganz matschig. Deswegen haben Moore keinen festen Boden und bei jedem Schritt sinkt man ein bisschen ein.

Weil es dort ständig nass ist und der Boden nur wenig Sauerstoff enthält, werden im Moor Pflanzenreste und tote Körper nicht vollständig abgebaut. So entstehen im Moor oft Gase, die bläulich brennen und ein unheimliches Licht verbreiten. Für die Menschen früher war das ein großes Rätsel, das sie sich nicht erklären konnten. Deshalb erzählten sie einander viele gruselige Märchen von Irrlichtern und Geistern.

Früher, im Mittelalter, gab es viel mehr Moore als heute. Diese Moore hatten keine Wege und es gab schlammige Löcher, in denen man tief versinken konnte. Deshalb konnten die Menschen die Moore nur schwer durchqueren. Häufig kam es zu Unfällen. Oft kamen Menschen dabei sogar ums Leben! Manchmal wurden Menschen auch zur Bestrafung alleine ins Moor geschickt oder sie mussten im Moor arbeiten.

Deswegen gibt es viele Moorleichen, die zum Teil sehr alt sind. Im Uchter Moor in Niedersachsen fand man die Moorleiche einer jungen Frau. Zuerst dachte die Polizei, es sei ein Mord. Doch dann stellte sie fest, dass das Mädchen schon über 2500 Jahre alt war und sie gaben ihm den Namen Moora.

Moorleichen verraten viel über die Zeit, aus der sie stammen. Die Forscher untersuchten Moora genau und sie fanden heraus, dass Moora mehrere Hungersnöte durchstanden hatte. Ihr Hals zeigte, dass Moora häufig schwere Lasten auf dem Kopf getragen hatte. Sie musste also schon viel arbeiten, obwohl sie höchstens 20 Jahre alt war.

Bis heute weiß man nicht genau, wie Moora in das Uchter Moor kam. Spuren von Gewalt konnten die Forscher nicht finden, aber auch keine Grabbeigaben! Moora war dort also nicht beerdigt worden. Vielleicht wird es immer ein Geheimnis bleiben!

Das war für mich neu, wichtig oder interessant:

Das Mammut

Mammuts gehörten, wie ihre Verwandten die Elefanten, zu den Rüsseltieren. Während der Eiszeit lebten sie in den kalten Gegenden Europas, Asiens und Nordamerikas. Dort wanderten sie auf der Nahrungssuche durch die grasbewachsenen Gebiete. Wie alle Rüsseltiere war das Mammut ein Pflanzenfresser. Es benötigte täglich 150 bis 300 Kilogramm Pflanzen, die es in der trockenen und kalten Gegend fand. Das Mammut verbrachte die meiste Zeit des Tages mit der Nahrungssuche.

Damals gab es mehrere Mammutarten, die sich in Größe, Gewicht und Behaarung unterschieden. Das uns bekannteste Mammut war das Wollhaar-Mammut. Das Wollhaar-Mammut war mit seinem dichten, langhaarigen, schwarzen Fell am besten an die Kälte angepasst. Es hatte eine dicke Haut, die aus einer wärmenden Fettschicht bestand. Am Nacken hatte es außerdem einen Fetthöcker, in dem es Nährstoffe speichern konnte. Andere Mammuts waren weniger behaart. Manche Mammuts konnten eine Höhe von bis zu 4,50 Metern erreichen. Die kräftigen, zurückgebogenen Stoßzähne der Mammuts wurden bis zu 5 Meter lang und hatten ein Gewicht von über 100 Kilogramm.

Mammuts hatten keine natürlichen Feinde. Für andere Tiere waren sie einfach zu groß. Jedoch wurden die Mammuts von Steinzeitmenschen gejagt. Die Steinzeitjäger konnten fast alles von einem erlegten Mammut verwerten: Aus ihren Stoßzähnen stellten sie Waffen, Werkzeuge oder Schmuck her. Die Sehnen und das Fell konnten sie zum Nähen von Kleidern verwenden. Fleisch und Fett dienten als Nahrungsmittel.

Was sind die wichtigsten Aussagen bzw. die Hauptgedanken dieses Textes?

Stöger, H. & Ziegler, A. (2006) *Trainigshandbuch Lernen II* (S.6)

Das Unterstreichen von Hauptgedanken

Wie geht das?

Beim Unterstreichen der Hauptgedanken werden die wichtigsten Aussagen eines Textes bunt unterstrichen.

Es kann sein, dass ein Hauptgedanke auseinandergezogen ist. Versuche dann, tatsächlich nur den Hauptgedanken zu unterstreichen.

Nehmen wir an, der Hauptgedanke wäre:

Zebras gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Der Satz, in dem der Hauptgedanke steht, könnte aber lauten:

Zebras, die wir alle schon in Büchern und im Fernseher gesehen haben, gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Den unwichtigen Teil brauchen wir nicht zu unterstreichen. Richtig wäre also:

Zebras, die wir alle schon in Büchern und im Fernseher gesehen haben, gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Das Unterstreichen der Hauptgedanken ist am Anfang nicht ganz leicht. Deshalb solltest du zunächst alle Hauptgedanken eines Textes unterstreichen und die unterstrichenen Hauptgedanken dann nummerieren und ausschreiben.

Strategien zum Unterstreichen:

- Lies dir zuerst den gesamten Absatz durch, bevor du unterstreichst, besser noch den ganzen Text.
- Falls du dir nicht ganz sicher bist, ob es sich um einen Hauptgedanken handelt, unterstreiche lieber noch nicht. Lies dir den Absatz nochmals gründlich durch, bevor du dich entscheidest.
- Achte darauf, dass du nicht zu viel unterstreichst. Unterstreiche nur die Hauptgedanken, keine Nebensächlichkeiten oder Beispiele.
- Zum Unterstreichen der Hauptgedanken benutzt du am besten zwei Stifte unterschiedlicher Farbe. Wenn du beim Unterstreichen mit den Farben abwechselst, erkennst du besser, was bei auseinandergezogenen Hauptgedanken zusammengehört.

Stöger, H. & Ziegler, A. (2006) *Trainingshandbuch Lernen II* (S.9)

Anhang I Elterninformationsbrief

im Januar 2015

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik nehme ich die Leseförderung mit Trainingsprogrammen genauer unter die Lupe. Schneller und genauer lesen und erst noch verstehen, was man gelesen hat, wird geübt. Einige Schülerinnen und Schüler sind schon geübte Leserinnen und Leser und machen sich durch das Training ihre Lesestrategien bewusst und können sie gezielt einsetzen. Andere profitieren von Lesetipps und erhöhen durch das Training ihre Lesekompetenz.

Kurz zusammengefasst ist das Ziel des Trainings: "Ich werde ein Leseprofil!"

In den nächsten sieben Wochen findet das Training in gemischten Dritt-Viert-Klassgruppen statt. In beiden Klassen gibt es Kinder, die das Training erst in einer späteren Zeit absolvieren. Diese Kinder haben zuerst eine Kontrollfunktion inne. Sie kommen im normalen Klassenunterricht zum Lesen.

Ihre Kinder helfen mir bei meiner Arbeit. Darüber sind die Kinder informiert. Auf die Zusammenarbeit mit ihren Kindern freue ich mich und ich bin ihnen dankbar.

Freundliche Grüße

Susanna Bär Briner

Anhang II Lesen im Leseteam: Übersicht der vermittelten Strategien

<p>Text gemeinsam lesen</p>	<p>Schau dir die Überschrift an: Worum könnte es in der Geschichte gehen?</p>				
<p>Lobe deinen Partner!</p>					
<p>LESE PROFI</p> <p>Helfen dir die Wortteile?</p>	<p>Kannst du jemanden fragen?</p>				
<p>Zusammenfassen</p>	<p>Finde das wichtigste WER oder WAS!</p>				
<p>Vorhersagen</p>	<p>Überlege dir, was du bis jetzt vom Text gelesen hast! Deine Randnotizen helfen dir.</p>				

Kirschhock/Munser-Kiefer: Lesen im Leseteam trainieren 2 © Auer Verlag – AAP Lehrfachverlage GmbH, Donauwörth

Ich werde ein **Leseprofi!**

Menschen, Moore und Moora

(Meike Munser-Kiefer)

Moore sind unheimliche Orte und die Menschen gruseln sich oft davor. Sie denken an düstere Landschaften mit kaltem Wind und dichten Nebelschwaden. Sie erzählen viele Mythen und Legenden von blauen Irrlichtern und Geistern. Warum ist das so?

Moore liegen in ganz besonderen Gebieten: Die Luft dort ist immer feucht und es regnet sehr viel. Unter der Erde ist eine Schicht aus Lehm, durch die das Wasser nicht abfließen kann! Das Wasser staut sich und der Boden wird ganz matschig. Deswegen haben Moore keinen festen Boden und bei jedem Schritt sinkt man ein bisschen ein.

Weil es dort ständig nass ist und der Boden nur wenig Sauerstoff enthält, werden im Moor Pflanzenreste und tote Körper nicht vollständig abgebaut. So entstehen im Moor oft Gase, die bläulich brennen und ein unheimliches Licht verbreiten. Für die Menschen früher war das ein großes Rätsel, das sie sich nicht erklären konnten. Deshalb erzählten sie einander viele gruselige Märchen von Irrlichtern und Geistern.

Früher, im Mittelalter, gab es viel mehr Moore als heute. Diese Moore hatten keine Wege und es gab schlammige Löcher, in denen man tief versinken konnte. Deshalb konnten die Menschen die Moore nur schwer durchqueren. Häufig kam es zu Unfällen. Oft kamen Menschen dabei sogar ums Leben! Manchmal wurden Menschen auch zur Bestrafung alleine ins Moor geschickt oder sie mussten im Moor arbeiten.

Deswegen gibt es viele Moorleichen, die zum Teil sehr alt sind. Im Uchter Moor in Niedersachsen fand man die Moorleiche einer jungen Frau. Zuerst dachte die Polizei, es sei ein Mord. Doch dann stellte sie fest, dass das Mädchen schon über 2500 Jahre alt war und sie gaben ihm den Namen Moora.

Moorleichen verraten viel über die Zeit, aus der sie stammen. Die Forscher untersuchten Moora genau und sie fanden heraus, dass Moora mehrere Hungersnöte durchstanden hatte. Ihr Hals zeigte, dass Moora häufig schwere Lasten auf dem Kopf getragen hatte. Sie musste also schon viel arbeiten, obwohl sie höchstens 20 Jahre alt war.

Bis heute weiß man nicht genau, wie Moora in das Uchter Moor kam. Spuren von Gewalt konnten die Forscher nicht finden, aber auch keine Grabbeigaben! Moora war dort also nicht beerdigt worden. Vielleicht wird es immer ein Geheimnis bleiben!

Das war für mich neu, wichtig oder interessant:

Das Mammut

Mammuts gehörten, wie ihre Verwandten die Elefanten, zu den Rüsseltieren. Während der Eiszeit lebten sie in den kalten Gegenden Europas, Asiens und Nordamerikas. Dort wanderten sie auf der Nahrungssuche durch die grasbewachsenen Gebiete. Wie alle Rüsseltiere war das Mammut ein Pflanzenfresser. Es benötigte täglich 150 bis 300 Kilogramm Pflanzen, die es in der trockenen und kalten Gegend fand. Das Mammut verbrachte die meiste Zeit des Tages mit der Nahrungssuche.

Damals gab es mehrere Mammutarten, die sich in Größe, Gewicht und Behaarung unterschieden. Das uns bekannteste Mammut war das Wollhaar-Mammut. Das Wollhaar-Mammut war mit seinem dichten, langhaarigen, schwarzen Fell am besten an die Kälte angepasst. Es hatte eine dicke Haut, die aus einer wärmenden Fettschicht bestand. Am Nacken hatte es außerdem einen Fetthöcker, in dem es Nährstoffe speichern konnte. Andere Mammuts waren weniger behaart. Manche Mammuts konnten eine Höhe von bis zu 4,50 Metern erreichen. Die kräftigen, zurückgebogenen Stoßzähne der Mammuts wurden bis zu 5 Meter lang und hatten ein Gewicht von über 100 Kilogramm.

Mammuts hatten keine natürlichen Feinde. Für andere Tiere waren sie einfach zu groß. Jedoch wurden die Mammuts von Steinzeitmenschen gejagt. Die Steinzeitjäger konnten fast alles von einem erlegten Mammut verwerten: Aus ihren Stoßzähnen stellten sie Waffen, Werkzeuge oder Schmuck her. Die Sehnen und das Fell konnten sie zum Nähen von Kleidern verwenden. Fleisch und Fett dienten als Nahrungsmittel.

Was sind die wichtigsten Aussagen bzw. die Hauptgedanken dieses Textes?

Das Unterstreichen von Hauptgedanken

Wie geht das?

Beim Unterstreichen der Hauptgedanken werden die wichtigsten Aussagen eines Textes bunt unterstrichen.

Es kann sein, dass ein Hauptgedanke auseinandergezogen ist. Versuche dann, tatsächlich nur den Hauptgedanken zu unterstreichen.

Nehmen wir an, der Hauptgedanke wäre:

Zebras gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Der Satz, in dem der Hauptgedanke steht, könnte aber lauten:

Zebras, die wir alle schon in Büchern und im Fernseher gesehen haben, gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Den unwichtigen Teil brauchen wir nicht zu unterstreichen. Richtig wäre also:

Zebras, die wir alle schon in Büchern und im Fernseher gesehen haben, gehören zur Tierfamilie der Pferde.

Das Unterstreichen der Hauptgedanken ist am Anfang nicht ganz leicht. Deshalb solltest du zunächst alle Hauptgedanken eines Textes unterstreichen und die unterstrichenen Hauptgedanken dann nummerieren und ausschreiben.

Strategien zum Unterstreichen:

- Lies dir zuerst den gesamten Absatz durch, bevor du unterstreichst, besser noch den ganzen Text.
- Falls du dir nicht ganz sicher bist, ob es sich um einen Hauptgedanken handelt, unterstreiche lieber noch nicht. Lies dir den Absatz nochmals gründlich durch, bevor du dich entscheidest.
- Achte darauf, dass du nicht zu viel unterstreichst. Unterstreiche nur die Hauptgedanken, keine Nebensächlichkeiten oder Beispiele.
- Zum Unterstreichen der Hauptgedanken benutzt du am besten zwei Stifte unterschiedlicher Farbe. Wenn du beim Unterstreichen mit den Farben abwechselst, erkennst du besser, was bei auseinandergezogenen Hauptgedanken zusammengehört.

Gesamtübersicht Zykluswoche 1

Um die Säulen auszufüllen, musst du dir die linken Spalten deines Selbstbeobachtungsbogens anschauen. Male in der linken Kästchensäule so viele Kästchen aus, wie du dachtest, dass du Hauptgedanken finden wirst. Male dann so viele Kreise aus, wie du richtige Hauptgedanken gefunden hast.

So gut, dachte ich, bin ich:

So gut war ich tatsächlich:

Bitte fange hier an auszumalen.

--	--	--	--	--

Ich habe mich beim 1. Text

zu gut

richtig

zu schlecht

eingeschätzt.

Ich habe mich beim 2. Text

zu gut

richtig

zu schlecht

eingeschätzt.

Ich habe mich beim 3. Text

zu gut

richtig

zu schlecht

eingeschätzt.

Ich habe mich beim 4. Text

zu gut

richtig

zu schlecht

eingeschätzt.

Ich habe mich beim Quiz

zu gut

richtig

zu schlecht

eingeschätzt.

Wenn du mehr Kästchen als Kreise ausgemalt hast, dann hast du dich zu gut eingeschätzt. Wenn du gleich viele Kästchen und Kreise ausgemalt hast, dann hast du dich richtig eingeschätzt. Wenn du weniger Kästchen als Kreise ausgemalt hast, dann hast du dich zu schlecht eingeschätzt.

